

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Ist es für den Schulerfolg von Vorteil, ein Zwilling zu sein?

Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung von
Zwillingen:
Auswirkungen der emotionalen Bindung auf das
schulische Selbstkonzept

eingereicht von: Béatrice Mauerhofer

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum: 28.11. 2017

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Zwillinge“ als besondere Geschwisterkonstellation. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern die starke, sozial-emotionale Bindung, wie sie bei Zwillingspaaren in besonderem Mass vorhanden ist, die jeweilige Identitätsentwicklung beeinflusst. Dazu wird die Persönlichkeitsentwicklung beleuchtet, ausgehend von der Bindungstheorie nach Bowlby. Weiter geht es darum herauszufinden, wie das gegenseitige Verhalten zu einer Rollenübernahme führen kann, was wiederum die Persönlichkeitsentwicklung von Zwillingen begünstigen oder hemmen kann und Aufschluss darüber zu erhalten, wie dies zum schulischen (akademischen) Selbstkonzept des einzelnen beiträgt. Aufgrund einer quantitativen und qualitativen Datenerhebung mittels einer online-Umfrage konnten relevante Aussagen formuliert werden, welche für Erziehende, Eltern und Lehrpersonen Leitgedanken sein können. Dabei kam klar zum Ausdruck, dass nicht nur die Zwillingprägung und –konstellation, sondern auch das Umfeld massgeblich mitentscheidend ist, wenn es darum geht, das schulische Selbstkonzept von Zwillingen positiv zu beeinflussen.

Vorwort und Dank

Die Idee, eine Masterarbeit über "Zwillinge" zu schreiben, kam mir beim Stöbern in einer Kiste mit Familienfotos: Unsere neugeborenen Zwillingssöhne, friedlich aneinander-geschmiegt, schlafend im gleichen Babybett. Obwohl ich die beiden jeweils mit räumlichem Abstand ins Bett legte, schafften sie es vom ersten Tag an, nach kurzer Zeit eng ineinander verschlungen dazuliegen. Es blieb uns als Eltern ein Rätsel, wie sie das zustande brachten, zumal sie vier Wochen zu früh auf die Welt gekommen und dementsprechend noch nicht sehr agil waren. Unsere Jungs beim Fussballspielen, Skifahren lernen, Sandburgen bauen, Blockflöte spielen: immer zu zweit. Da sie zweieiig und äusserlich sehr verschieden sind, verfiel ich nie in die Versuchung, dieselben Kleider im Partnerlook für meine Kinder zu kaufen. Auch kam es unseren Jungs später nie in den Sinn, sich äusserlich optisch anzugleichen. Und trotzdem war schon immer diese besondere Verbundenheit spür- und sichtbar. So erschien es uns als Eltern selbstverständlich, die beiden gemeinsam in denselben Kindergarten zu schicken. Nachdem die Kindergärtnerin uns versichert hatte, dass Aussenstehende die Zwillinge nicht einmal als Brüder wahrnehmen würden, fiel die Entscheidung leicht, sie auch zusammen in dieselbe Klasse einzuschulen. So nahm die Schulkarriere unserer Kinder ihren Lauf ...

Heute sind unsere Söhne 15 Jahre alt und besuchen gemeinsam die 2. Klasse der gymnasialen Maturitätsschule. Was dazwischen liegt, war unter anderem Anlass für diese Arbeit.

Eine Masterarbeit schreibt man nie im Alleingang! Am Entstehen all dieser Seiten waren verschiedene Personen beteiligt. Sie haben ihren jeweiligen spezifischen Beitrag geleistet und waren für mich wertvolle Hilfe, fachliche und persönliche Unterstützung.

Ich bedanke mich sehr herzlich bei:

.....allen Zwillingen, welche mit ihrer Teilnahme an der Umfrage zur Datenerhebung beigetragen haben

.....allen Zwillingspaaren und Zwillingseltern für wertvolle Gespräche, Austausch über ihre Erfahrungen und aufschlussreiche Informationen

.....dem Dachverband des Zwillingsvereins, insbesondere der Präsidentin Frau Adelheid Signer

.....den verschiedenen kontaktierten Zwillingsvereinen und -clubs

.....Frau Prof. Dr. Concita Filippini für ihre kompetente Begleitung meiner Arbeit

.....all jenen Personen, die mir motivierend zur Seite standen

.....meinen Zwillingssöhnen Raphael und Loris: Ihr habt mich zum Thema meiner Masterarbeit inspiriert, und das tut ihr seit bald 16 Jahren!

.....doch ganz besonders meiner Familie: meinem Ehepartner und meinen drei Söhnen für ihre Geduld, Ermutigung und moralische Unterstützung. Ihr alle habt euren Anteil an dieser Arbeit!

So many good things come in pairs, like ears and socks and panda bears. But best of all are sets of twins, with extra laughter, double grins.

There is so much fun in having two, with twice as many points of view. So much alike, forever linked, and yet they are also quite distinct.

They share a birthday and a name, but moods and tempers are not the same. Although at times they may dispute, their loyalty is absolute.

From days of youth till life is done, it is one for both and both for one. We are all quite novel and precise, but special folks – God made them twice.

(by Larry Howland)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Einführung ins Thema und persönlicher Bezug	4
1.2	Ausgangslage	5
1.3	Zielsetzung und Fragestellung	6
1.4	Aufbau der Arbeit und Forschungsvorgehen	7
2	Bindung	8
2.1	Die Bindungstheorie nach Bowlby	8
2.2	Entwicklung des Bindungsverhaltens	9
2.3	Bedeutung von sicherer Bindung für die Entwicklung	10
3	Die allgemeine Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung	11
3.1	Persönlichkeit	11
3.2	Das Selbst und seine Entwicklung	12
3.2.1	5 - Phasenmodell der Selbstentwicklung	14
3.3	Selbstkonzept	15
3.3.1	Selbstkonzeptmodelle	16
3.4	Selbstwertgefühl	18
4	Das schulische Selbstkonzept	20
4.1	Definition und Modelle des schulischen Selbstkonzeptes	21
4.1.1	Kausalattributionen	24
4.2	Entwicklung des schulischen Selbstkonzeptes	25
4.3	Einflussfaktoren	27
4.3.1	Schule als System	28
4.3.2	Situationen im Schulgeschehen: Auswahl und Umgang mit Situationen	28
4.3.3	Risiko: Anstrengungsbereitschaft und Risikobereitschaft	29
4.3.4	Motivation: Leistungsmotivation	29
4.3.5	Lehrperson: Erwartungen und Bewertungen des Lehrers	29
4.3.6	Kritik und Umgang mit Kritik	30
4.3.7	Peers und Klassenklima	31
5	Geschwister	32
5.1	Geschwisterbeziehungen	33
5.2	Bedeutung von Geschwistern für die Persönlichkeitsentwicklung und ihre Einflussfaktoren	34
6	Zwillinge als besondere Geschwisterkonstellation	40

6.1 Besonderheiten der Zwillingsbeziehungen	41
6.2 Paarverbundenheit	43
6.3 Individualität	45
6.4 Rivalität.....	47
6.5 Rollenübernahme	49
6.5.1 Aussenminister – Innenminister.....	49
6.5.2 Erklärer – Empfänger.....	51
6.6 Konsequenzen für Zwillinge und Fazit	52
7 Empirische Analyse und Auswertung der Zwillingsumfrage	54
7.1 Datenerhebung	54
7.1.1 Quantitative Ergebnisse.....	54
7.1.2 Qualitative Ergebnisse.....	56
7.2 Auswertung der online-Umfrage.....	57
7.2.1 Profile der Teilnehmer	57
7.2.1.1 Geschlecht.....	57
7.2.1.2 Zwillingsform (eineiig / zweieiig)	58
7.2.1.3 Zwillingskonstellation	58
7.2.1.4 Alter.....	59
7.2.1.5 Gemeinsam oder getrennt aufgewachsen	60
7.2.2 Intensität der Beziehung.....	61
7.2.2.1 Grafik	61
7.2.2.2 Interpretation.....	61
7.2.3 Welche Schuljahre gemeinsam oder getrennt.....	62
7.2.3.1 Grafik 1	62
7.2.3.2 Grafik 2	62
7.2.3.3 Interpretation.....	62
7.2.4 Rollenverteilung „Erklärer – Empfänger“	64
7.2.4.1 Grafik	64
7.2.4.2 Interpretation.....	64
7.2.5 Selbsteinschätzung Rollenverteilung.....	65
7.2.5.1 Grafik	65
7.2.5.2 Interpretation.....	65
7.2.6 Selbstreflexion Rollenverteilung	66
7.2.6.1 Grafik	66
7.2.6.2 Interpretation.....	66
7.2.7 Empfindungen und Gefühle	68
7.2.7.1 Grafik	68
7.2.7.2 Interpretation.....	68

7.2.8	Besuch derselben Klasse	69
7.2.8.1	Grafik	69
7.2.8.2	Interpretation.....	69
7.2.8.3	Persönliche Kommentare der Teilnehmer und Interpretation	69
7.2.9	Besuch unterschiedlicher Klassen.....	71
7.2.9.1	Grafik	71
7.2.9.2	Interpretation.....	71
7.2.9.3	Persönliche Kommentare der Teilnehmer und Interpretation	72
7.2.10	Beurteilung der Schulzeit als Zwilling	74
7.2.10.1	Grafik	74
7.2.10.2	Interpretation.....	74
7.2.10.3	Persönliche Kommentare der Teilnehmer und Interpretation	74
7.2.11	Beurteilung „ungern - gern“.....	75
7.2.11.1	Grafik	75
7.2.11.2	Interpretation.....	76
7.2.11.3	Persönliche Kommentare der Teilnehmer und Interpretation	76
7.2.12	Zwilling: JA oder NEIN?.....	77
7.2.12.1	Grafik	77
7.2.12.2	Interpretation.....	77
7.2.12.3	Persönliche Kommentare der Teilnehmer und Interpretation	77
7.3	Empfehlungen für die Praxis im Schulalltag	78
7.3.1	Theoriegestützte Empfehlungen.....	79
7.3.2	Empfehlungen aufgrund der Umfrageergebnisse.....	81
8	Diskussion	86
8.1	Erweiterte Fragestellungen	88
8.2	Reflexion Forschungsmethode.....	89
8.3	Beantwortung der Fragestellung	90
9	Nachwort.....	91
10	Verzeichnisse	93
10.1	Literaturverzeichnis	93
10.2	Abbildungsverzeichnis	97
10.3	Tabellenverzeichnis	98
10.4	Grafikverzeichnis.....	99
11	Anhang.....	99

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema und persönlicher Bezug

An unserem Wohnort besuchen auffällig viele Zwillingsgeschwister die Spielgruppe, den Kindergarten, die Primar- und Sekundarschule. Aufgrund von Gesprächen mit Kindern und Eltern, sowie Beobachtungen in der Schule und in der eigenen Familie befasste ich mich immer wieder mit dem Thema dieser besonderen Geschwisterkonstellation. Daher habe ich mich entschlossen, meine Masterarbeit zum Thema der Zwillingforschung zu verfassen. Als Mutter von Zwillingen interessiert mich die Auseinandersetzung mit dem Thema zusätzlich sehr.

Innerhalb einer Familie ist die Geschwisterkonstellation von spezieller Bedeutung. Geschwister allgemein und Zwillingsgeschwister insbesondere bilden dabei ein eigenes familiäres Subsystem, welches eine starke Bindung aufweist. Unter Bindung versteht man im weiteren Sinne eine enge und dauerhafte Beziehung zwischen zwei Menschen, welche sich im Verlauf des ersten Lebensjahres unter bestimmten Bedingungen wie verlässliche Nähe, Zuwendung und Aufmerksamkeit entwickelt. Dies betrifft in den meisten Fällen die Beziehung des Kindes zu seiner Mutter oder anderen primären Bezugspersonen (vgl. Oerter, Montada, 2002). Eine bereits früh entwickelte Bindung an ein Geschwisterteil kann die Grundlage für eine anhaltende Verbundenheit und beidseitige Unterstützung bilden, was als emotionale Sicherheitsbasis benannt werden kann. Zwillinge stellen hier eine Sondergruppe dar. Die Persönlichkeitsentwicklung von Zwillingen weisen Besonderheiten auf, die sie von der Entwicklung eines Einzelkindes unterscheidet. Anhand dieser Arbeit soll die Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung von Zwillingen untersucht werden. Aus der Sicht des Psychoanalytikers René Spitz spielt die Beziehung zum Zwillingspartner im Prozess der Persönlichkeitsentwicklung eine ebenso grosse Rolle wie die Beziehung zur Mutter und ist in einem grossen Masse prägend in der Heranbildung der eigenen Identität (vgl. Spitz., 2000).

In diesem Zusammenhang sollen die Begriffe der Bindung, des Selbst, der Identität und der Persönlichkeit erläutert werden, wie auch die Frage nach der Entwicklung des persönlichen Selbstkonzeptes. Dies führt zum nächsten Thema und der Frage, wie eine Zwillingbeziehung das persönliche Selbstkonzept beeinflusst. Wenn das persönliche Selbstkonzept von der jeweiligen Bezugsgruppe abhängig ist, kommt der engen emotionalen Bindung von Zwillingen eine besondere Bedeutung zu. Welche Formen von Unterstützung und Hilfestellungen innerhalb einer Zwillingbeziehung geleistet werden ist ein weiterer zentraler Punkt. Ausserdem soll den Fragen nachgegangen werden, wer dabei welche Rolle einnimmt (Erklärer-Rolle – Empfänger-Rolle) und welche Auswirkungen dies beim betreffenden Kind bezüglich seines Selbstkonzeptes hat.

Ein zentraler Themenbereich soll sich dem schulischen Selbstkonzept widmen. Unter dem schulischen (oder auch akademischen) Selbstkonzept wird derjenige Teil des Selbstkonzeptes einer Person verstanden, welcher sich im Zusammenhang mit schulischen Bereichen entwickelt. Darin enthalten sind sämtliche Informationen und Anlagen, welche sich auf die eigene Person beziehen. Dazu zählen das Wissen über die eigenen Fähigkeiten, Vorlieben, Überzeugungen und Absichten in schulischen Bereichen wie beispielsweise Mathematik oder Sprachen. Zusätzlich zu dieser kognitiven, das heisst wahrnehmenden und bewertenden Komponente, beinhaltet das persönliche Selbstkonzept auch eine emotionale Komponente, also die Einstellung gegenüber der eigenen Person in

schulischen Belangen auf der emotionalen, gefühlsmässigen Ebene. Dieser Teil kann auch unter dem Begriff des Selbstvertrauens zusammengefasst werden.

Genau dieses Selbstvertrauen ist eine wesentliche Voraussetzung für den Schulerfolg, da die Einstellung zu sich selbst und den eigenen Fähigkeiten das Lernverhalten massgeblich mitbestimmt. In meiner Masterarbeit wird diese Komponente im Zentrum stehen, verbunden mit der Frage, welche Auswirkungen die emotional-soziale Bindung, wie sie bei Zwillingen in besonderem Mass vorhanden ist, auf die persönliche Entwicklung und das schulische Selbstkonzept hat. In der geplanten Arbeit soll weiter der Frage nachgegangen werden, wie sich dieses emotionale Selbstkonzept herانبildet, wie die Entwicklung in der jeweiligen Altersstufe verläuft und welche Faktoren dabei eine unterstützende Rolle spielen. Die kognitive Entwicklung von Zwillingen soll hingegen nicht in Gegenüberstellung zu einzeln geborenen Kindern behandelt werden. Auch Eigenheiten der Sprachentwicklung von Zwillingen wird in der vorliegenden Arbeit nicht näher beleuchtet, da dies den Rahmen der genannten Thematik sprengen würde.

1.2 Ausgangslage

Zwillinge gelten seit jeher als etwas "Besonderes". Aus diesem Grund haben sich seit Ende des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart Wissenschaftler verschiedenster Gebiete mit dem Thema rund um die Zwillingforschung beschäftigt. Das ursprüngliche Interesse der Zwillingforscher lag vor allem darin, zu einem Aufschluss des Verhältnisses von Anlage (Vererbung) und Umwelt zu gelangen. Zwillingstudien wurden zudem gerne zur Erforschung der Vererbung beim Menschen herangezogen. Als wichtige Vertreter der neueren Zeit sind Spitz, Schlieben-Troschke, Asendorpf, Lotze, Bouchard, Gifford, Zazzo und andere zu nennen. Immer wieder wird in der Literatur darauf hingewiesen, dass die Persönlichkeitsentwicklung von Zwillingen einige Besonderheiten aufweist, die sie von der Entwicklung eines Einzelkindes unterscheidet (vgl. Spitz, 2000). Spitz schreibt in seinem Werk „Angeboren oder erworben?“ (ebd.), dass sowohl Anlage als auch die Umwelt die Entwicklung und das Leben eines Menschen prägen. Er selbst legte jedoch das Hauptaugenmerk stärker auf die Einflussfaktoren der Lebensbedingungen und der persönlichen Umgebung, in welcher ein Kind aufwächst. Gemäss Spitz unterscheiden sich Zwillingkinder von Einzelkindern dadurch, dass ab Geburt nicht nur ein Objekt, sondern zwei Objekte zur Verfügung stehen, die Mutter und der Zwillingspartner. Beide stellen für den Säugling „Objekte der Libido“ dar. Daher kann die Rolle des Partners durch die Anwesenheit von Beginn weg mit derjenigen der Mutter verglichen werden.

„Ich würde noch hinzufügen, dass der andere Zwilling grundsätzlich mehr zur Verfügung steht als die Mutter und sicher viel mehr als der Vater.“ (ebd. S. 50).

Spitz stützt seine Erkenntnisse auf die weiterführende Arbeit und Interpretation von Sanford Giffords Entwicklungsstudie ("nature or nurture", übersetzt: „angeboren oder erworben“). Die eineiigen Zwillingmädchen Rosy und Cathy wuchsen im gleichen Elternhaus auf und entwickelten dennoch stark voneinander abweichende Persönlichkeitsmerkmale. Die intellektuellen Fähigkeiten der Zwillinge waren hingegen in ihren Tendenzen und Anlagen erstaunlich identisch. Spitz' Kommentierung besagt, dass bei gleichen genetischen Begabungsanteilen und denselben äusseren Bedingungen die Persönlichkeitsentwicklung vom Entfaltungsangebot der Umwelt bestimmt ist. Er betont in diesem Zusammenhang den Einfluss der frühen Objektbeziehungen (vgl. Spitz, 2000).

Diese Meinung teilt auch die Psychologin Karin von Schlieben-Troschke (vgl. Schlieben-Troschke, 1981). Sie schreibt von einer starken symbiotischen Verbindung und sagt aus, dass es aufgrund der besonderen Nähe und Bindung an den Zwillingspartner zu Entwicklungsverzögerungen kommen könnte. Zudem würde der Aufbau des Selbstbildes mitunter verlangsamt (ebd. S. 129ff.).

Bouchard, welcher 1979 eine der grössten Zwillingstudien in Minnesota durchführte, kam zur Erkenntnis, dass Zwillinge, welche getrennt voneinander aufwachsen erstaunliche Ähnlichkeiten in ihrer Persönlichkeit aufwiesen. Dabei konnte er feststellen, dass Zwillinge, welche früh getrennt wurden und voneinander isoliert aufwachsen, zu grösserer Ähnlichkeit neigten, als Zwillinge, welche erst später getrennt wurden. Aufgrund dieser Erkenntnis wies Bouchard die Persönlichkeitsentwicklung und entsprechenden Merkmale hauptsächlich den genetischen Faktoren zu und praktisch keine dem familiären Umfeld.

Wilson sagt aufgrund seiner Studie von 1983 aus, dass Zwillinge, die gemeinsam aufwachsen, die grösstmögliche Ähnlichkeit in Bezug auf Umwelt und Anlage aufweisen. Zu den Gründen hierfür gibt er jedoch keine klaren Ergebnisse vor. Er ist der Meinung, dass eineiige Zwillinge sich während der Kindheit in ihrer intellektuellen Leistungsfähigkeit immer ähnlicher werden. Inwieweit diese Übereinstimmung auf die gemeinsame Veranlagung bzw. gemeinsame Umwelt zurückzuführen ist, lässt sich laut Wilson nicht eindeutig entscheiden (Oerter; Dreher, 2008).

1.3 Zielsetzung und Fragestellung

In meiner Masterarbeit soll es nicht in erster Linie um die Diskussion um Anlage und Umwelt gehen, sondern um die Persönlichkeitsentwicklung von Zwillingen aus der sozial-dynamischen und interdisziplinären Sicht.

Ausgehend von aktueller Literatur, welche den heutigen Stand der Forschung aufzeigt, werde ich die Persönlichkeitsentwicklung beleuchten und in Bezug setzen zur Bindungstheorie nach Bowlby. John Bowlby gilt als einer der wichtigsten Vertreter in diesem relativ jungen Forschungsfeld der Psychologie, der Bindungsforschung. Die Bindungstheorie beschäftigt sich vorrangig mit dem Bindungsverhalten und der daraus resultierenden Bindungsqualität (vgl. Bowlby, 2010)

Weiter geht es darum herauszufinden, wie das wechselseitige Beziehungsmuster und die damit einhergehende „Rollenverteilung“ die Persönlichkeitsentwicklung von Zwillingen begünstigen oder hemmen können und einen Aufschluss darüber zu erhalten, wie dies zum schulischen Selbstkonzept des einzelnen beiträgt.

Das schulische Selbstkonzept, betrachtet mit Blick auf die Situation von Zwillingen, wird eines der Hauptthemen sein, worauf sich auch die Fragestellung bezieht.

Mit der vorliegenden Masterarbeit soll den folgenden Gedanken und Themen nachgegangen werden, welche für die geschwisterliche Beziehung von Zwillingen von Interesse sind:

Stärkt die emotionale Bindung von Zwillingsgeschwistern das Selbstvertrauen? Und fördert dies die jeweilige Selbstsicherheit? Welche Auswirkungen hat dies auf die Selbstständigkeit des Einzelnen? Oder funktionieren Zwillinge nur im Team gut?

Welche Rollen werden dabei von den jeweiligen Zwillingspartnern eingenommen: Begibt sich das stärkere, überlegenere Kind sofort, bzw. automatisch in die Rolle des Betreuers? Findet eine Verantwortungsübernahme statt? Ist dies für die jeweilige Entwicklung des persönlichen Selbstkonzeptes hinderlich oder förderlich? Welche Auswirkungen zeigen sich auf das

akademische Selbstkonzept der einzelnen? Kann dies in Zusammenhang mit schulischem Erfolg gebracht werden?

Für die Praxis im Schulgeschehen kann dies bedeuten:

Welche Faktoren sprechen für eine Trennung in separate Klassen, welche Faktoren sprechen dagegen? Gibt es gemeinsame Aspekte, welche einen Entscheid erleichtern? Welche pädagogischen Konsequenzen entstehen daraus? Wie können betroffene Eltern optimal beraten werden? Wann ist die Rollenverteilung unter den Zwillingsgeschwistern positiv (produktiv), wann wirkt sie sich negativ (destruktiv) aus? Welchen Beitrag kann die Schulische Heilpädagogik unterstützend, beratend und fördernd leisten?

Zusammenfassend führt dies zur folgenden Fragestellung:

Welche Auswirkungen hat die emotional-soziale Bindung, wie sie bei Zwillingen in besonderem Mass vorhanden ist, auf das schulische Selbstkonzept des einzelnen?

Sind die Auswirkungen einer Rollenübernahme für die einzelnen Zwillingspartner mehrheitlich positiver oder mehrheitlich negativer Natur?

oder anders ausgedrückt:

„Ist es für den Schulerfolg von Vorteil, ein Zwilling zu sein?“

1.4 Aufbau der Arbeit und Forschungsvorgehen

In der vorliegenden Masterarbeit soll den oben genannten Fragestellungen nachgegangen werden. Dazu wird Eingangs der theoretische Hintergrund behandelt und spezifisch im Hinblick auf die Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung von Zwillingen unter Berücksichtigung der emotionalen Bindung beleuchtet. Damit einhergehend ist die Heranbildung des persönlichen und schulischen Selbstkonzeptes. Dazu werden in den folgenden Kapiteln die wichtigsten Begriffe und Themen als theoretische Grundlage beschrieben. Um eine eigenständige Untersuchung der Forschungsfrage durchzuführen, wird die Theorie- und Literaturarbeit mit einer empirischen Arbeit kombiniert. Für die Beantwortung der Fragestellung wird als geeignete Untersuchungsmethode eine Umfrage zur quantitativen Datenerhebung und –analyse gewählt, um eine Antwort auf die Fragestellungen zu finden. Neben einem strukturierten Fragebogen, wie er bei einer quantitativen Befragung verwendet wird, findet sich ausserdem die Möglichkeit, persönliche Kommentare zu bestimmten Fragen und Themen abzugeben. Auf diese Art kommt zusätzlich die qualitative Komponente hinzu. Hier ist es möglich zu Informationen zu gelangen, welche normalerweise der Beobachtung verschlossen bleiben. So kann vom mixed-methods-Ansatz oder der Triangulation gesprochen werden. Die Fragestellungen zielen auf die Erfassung von Spezial-, Hintergrund- und Insider-Wissen, sowie auf das Erleben der wechselseitigen Rollenverteilung unter Zwillingspartnern. Deshalb wird die Befragung als „Umfrage unter Experten“ verstanden: Die Teilnehmer fungieren als Kandidaten, welche über ein spezialisiertes Insiderwissen (Leben als Zwillingbruder, Zwillingsschwester) verfügen, das man erfassen möchte.

Die Umfrage wird online durchgeführt. Nach dem Erfassen der empirischen Daten folgt die Bearbeitung und Auswertung. Die Analyse der online-Umfrage liefert schlussendlich

Hypothesen und Antworten zur gestellten Fragestellung und kann so mit der untersuchten Literatur abgeglichen werden.

Anschliessend werden Empfehlungen für die Praxis im Schulalltag formuliert, einerseits theoriegestützt, andererseits aufgrund der Umfrageergebnisse. Unter Kapitel 8 gelangt die Diskussion zu einer Bilanz und schlussendlich zur Beantwortung der Fragestellungen.

In den folgenden Kapiteln werden als theoretische Grundlagen die wichtigsten Begriffe und Themenbereiche erläutert, angefangen mit der Bindungstheorie. Nach der allgemeinen Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung, folgt ein Teil über das schulische Selbstkonzept. Danach wird der Fokus auf das Thema der Geschwister und Zwillinge als besondere Geschwisterkonstellation gelenkt. Hier interessiert in erster Linie das Zusammenspiel eines Rollenverständnisses und der dazugehörigen Rollenübernahme. Daraus resultieren in einem Fazit die Konsequenzen, welche sich für Zwillinge ergeben.

2 Bindung

2.1 Die Bindungstheorie nach Bowlby

Der Begriff Bindung (engl.: attachment) bezeichnet eine besondere Art der sozialen, zwischenmenschlichen Beziehung. Dabei entwickelt ein neugeborenes Kind im Verlauf der ersten Lebenswochen und –monaten eine enge, emotionale Beziehung zu seinen ersten und wichtigsten Bezugspersonen (Dornes, 2000).

Als Begründer und wichtigster Vertreter der Bindungstheorie gilt der britische Kinderpsychiater und Psychoanalytiker John Bowlby (1907 – 1990).

Bowlby entwickelte seine Theorie in den 40er- und 50er-Jahren. Der psychoanalytischen Sichtweise Sigmund Freuds (1856 – 1939) und seinen Aussagen über die Bedeutsamkeit der frühen Erfahrung galt in jenen Jahren grosses Interesse von Seiten der Wissenschaft. Freuds Theorien besagten, dass die Entwicklung der Persönlichkeit vorrangig durch frühkindliche Erfahrungen mit der Mutter geprägt seien und beschrieb dies in den 50er-Jahren als Objektbeziehungstheorie. Diese Beziehung gestalte die eigene Persönlichkeit und die enge Beziehung zu späteren Lebenspartnern oder Kindern massgeblich (vgl. Asendorpf, 2015).

Bowlbys Bestreben war es, den psychoanalytischen Ansatz der Objektbeziehungstheorien mit evolutionsbiologischen und systemtheoretischen Ansichten zu verbinden und gleichzeitig empirisch zu überprüfen. „Eine der zentralen Aussagen von Bowlbys Theorie ist, dass der menschliche Säugling die angeborene Neigung hat, die Nähe einer vertrauten Person zu suchen. Fühlt er sich müde, krank, unsicher oder allein, so werden Bindungsverhaltensweisen wie Schreien, Lächeln, Anklammern und Nachfolgen aktiviert, welche die Nähe zur vertrauten Person wiederherstellen sollen“ (Dornes, 2000, S. 44).

Bowlby war der Ansicht, dass das Vorhandensein eines sogenannten ‚Bindungssystems‘ evolutionär bedingt ist und auf diese Weise in kritischen Situationen die Nähe zur Bezugsperson gewährleistet.

Brisch (1999) schreibt über Bowlbys Ansicht des Bindungssystems:

„Bowlby betrachtet Mutter und Säugling als Teilnehmer in einem sich wechselseitig bedingenden und selbstregulierenden System. Die Bindung zwischen Mutter und Kind innerhalb dieses Systems unterscheidet sich von ‚Beziehung‘ dadurch, dass ‚Bindung‘ lediglich als ein Teil des komplexen Systems der Beziehung verstanden wird“ (S. 35).

Die wichtigsten und nächsten Bezugspersonen des neugeborenen Kindes werden im Verlauf des ersten Lebensjahres somit zu Bindungspersonen. Dies können nebst den Eltern auch andere relevante Bezugspersonen sein, mit welchen das Kind den intensivsten Kontakt in seinen ersten Lebensmonaten hatte. Bei Zwillingsgeschwistern ist diese besondere Nähe durch die Präsenz des Zwillingspartners von Geburt an gegeben.

„Bindung ist nach Bowlby ein psychologisches Konstrukt, das Emotionen, Motivationen und Verhalten des Kindes je nach den Erfordernissen der Situation strukturiert“ (Oerter, Montada, 2002, S.197).

Die Bindung des Säuglings an eine Bezugsperson ist laut Bowlby eine evolutionär verankerte Reaktion, die das Überleben sichert.

Mit der Zunahme von emotionalen und kognitiven Fähigkeiten des Babys und unter einfühlsamer Fürsorge entwickelt sich im Laufe der Zeit eine echte Beziehung in Form eines eigenständigen psychischen Bandes. Diese Entwicklung läuft grob in vier Phasen ab.

2.2 Entwicklung des Bindungsverhaltens

Das Bindungsverhalten entwickelt sich im ersten Lebensjahr. Bowlby beschreibt dazu ein Vierphasenmodell der Bindungsentwicklung (1969), welches folgendermassen aufgebaut ist (Oerter, Montada, 2002, S. 197):

1. **Vorbindungsphase oder Vorphase** (bis ca. 6 Wochen): Der Säugling steht in engem Kontakt zu anderen Personen, ist allgemein sozial ansprechbar und hat ein starkes Bedürfnis nach Nähe. Er unterscheidet nicht zwischen der Mutter und anderen Personen, d.h. der Säugling lächelt generell alle Personen an und weint ebenso beim Verlassenwerden. Bis zur sechsten Lebenswoche kann hierbei die Bindungsperson beinahe beliebig wechseln.
2. **Phase des Bindungsbeginns oder personenunterscheidende Phase** (6. Woche bis ca. 6-8 Monate): Das Baby reagiert auf ihm bekannte Bezugspersonen anders als auf Fremde und beginnt, Vertrauen zu entwickeln. In der Interaktion lernt es allmählich, seine Bezugspartner zu unterscheiden. Die sozialen Reaktionen, Signale und Bindungsverhaltensweisen beschränken sich auf spezifische vertraute Personen.
3. **Eigentliche Bindung oder Bindungsphase mit gut erkennbarer Bindung** (6-8 Monate bis 18-24 Monate): Das Kind hat nun eine deutliche Bindung zur Bezugsperson entwickelt und zeigt mitunter Trennungsangst. Es kann sich aktiv in die Nähe von Bezugspersonen bringen (Lokomotion) oder von diesen weg die Umgebung selbstständig erkunden (Individuationsphase). Eine Objektpermanenz (oder auch Personenpermanenz) beginnt sich heranzubilden. Zu diesem Zeitpunkt hat das Kind bereits ein relativ festes Bindungsverhalten entwickelt.
4. **Differenzierungs- und Integrierungsphase** (18 Monate bis > 2 Jahre): Eine reziproke Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson entsteht. Von nun an tritt das Kind bewusst in Interaktion, verhandelt und stellt Fragen. Es kann sich nun die Mutter oder eine andere Bezugsperson bei Abwesenheit vorstellen oder annehmen, dass sie bald wiederkommt. Dabei dient ihm die ‚innere Repräsentation‘. Dies wird möglich auf Grund der jetzt wachsenden Objektpermanenz, welche dem Kind die innere Vorstellung eines Objekts ermöglicht, ohne dass ein solches direkt anwesend ist.

Ab etwa dem dritten Lebensjahr versucht das Kind das Verhalten des anderen je nach Situation zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Diese Etappe wird mit der **zielkorrigierten Partnerschaft** bezeichnet (Oerter, Montada, 2002, S. 197).

Die Erfahrungen aus den vier Phasen dienen dem Kind als Grundlage für eine andauernde Bindung zur Bezugsperson und der Fähigkeit, im späteren Leben stabile und vertrauensvolle Beziehungen und weitere Bindungen einzugehen.

2.3 Bedeutung von sicherer Bindung für die Entwicklung

Bowlby nahm an, dass Kinder durch frühe sozial-emotionale Interaktionserfahrungen ein ‚inneres Arbeitsmodell‘ erwerben. Damit sind erwartungsprägende Vorstellungen gemeint, welche als Grundlage für die Beziehung zu möglichen Vertrauenspartnern dienen. Die positiven Erwartungen und Verhaltensweisen des Kindes führen dazu, dass die Umwelt ebenfalls positiv auf das Kind reagiert, was wiederum das Kind in seiner Erwartung bestätigt und in seiner Sicherheit bestärkt. Auch in Abwesenheit der Bezugsperson dient eine sichere Bindung durch innere Repräsentation als verlässliche Basis und schafft die Grundlage für das interne Arbeitsmodell (Asendorpf, 2015, S. 24). Die im internen Arbeitsmodell gespeicherten Annahmen wirken sich auf alle zukünftigen engeren Beziehungen aus. Wenn ein Kind im ersten Lebensjahr eine sichere Bindung eingehen kann, geht es mit dem Grundvertrauen in die Bindungsperson durch das Leben und wird fähig, seine vertrauensvolle Haltung auf weitere Beziehungen zu übertragen. Die Interaktionserfahrungen, welche ein Kind in seinen ersten zwei Lebensjahren macht, prägen zudem den Grad zur Explorationsbereitschaft (Dornes, 2000). Laut Dornes sind die Bindungs- und Explorationssysteme eng miteinander verknüpft. Ein neugieriges Kleinkind wird sich beim Spielen und Entdecken seiner Umgebung immer nur so weit von seiner Mutter oder Bezugsperson entfernen, wie es sich sicher fühlt. Bekommt es plötzlich Angst, weil ihm etwas Unerwartetes begegnet oder es unsicher wird, geht sein Explorationsverhalten zurück und sein Bindungsverhalten wird mobilisiert. Das Kind sucht unvermittelt wieder die Nähe zur Mutter oder nimmt zumindest Blickkontakt mit ihr auf. Dies bewirkt innere Sicherheit und bedeutet für das Kind Schutz in dieser Situation. Eine sichere Bindungsqualität erlaubt somit, dass Empfindungen der Einsamkeit nicht mit Verlassenheit gleichgesetzt wird und das Kind je länger je mehr eigene Schritte in die Autonomie unternehmen kann. Das Kind beginnt, die Distanz zur Mutter selbst zu regeln und erfährt sich dabei in seiner individuellen, autonomen Person (Brisch, 2002).

Bowlby sieht in diesen positiven Bindungserfahrungen Voraussetzungen für die gesunde seelische Entwicklung eines Kindes. Gleichzeitig beurteilt er negative Bindungserfahrungen als einen grossen Risikofaktor für die emotionale Entwicklung (Dornes, 2000). Brisch (2002) schreibt, dass sicher gebundene Kinder mit einer grösseren psychischen Widerstandskraft auf emotionale Belastungen reagieren. Dies belegen verschiedene Längsschnittstudien: „In einer Reihe von Längsschnittuntersuchungen hat sich die Bindungsqualität als vergleichsweise stabiles Merkmal herausgestellt. Dies gilt nicht nur für das zweite Lebensjahr (Rauh et al., 2000), sondern bis in das Vorschul- und Schulalter (Jacobsen et al., 1994; Main&Cassidy, 1988; Zach, 2000; Zimmermann et al., 2000)“ (in Oerter, Montada 2002, S. 201). Weiter besagen die Studien, dass fünfjährige Kinder bezüglich der Konfliktregulierung als auch in ihrer Emotionskontrolle sich bindungsspezifisch von Gleichaltrigen unterschieden (ebd.). „Kinder, die als Einjährige als sicher-gebunden klassifiziert wurden, fanden sich im Kindergarten und in der Grundschule besser zurecht,

waren in konflikthaften Situationen mit Gleichaltrigen kompetenter, zeigten weniger Feindseligkeit und wiesen insgesamt weniger Verhaltensprobleme auf als Kinder mit unsicherem Bindungsmuster in der Kleinstkindzeit“ (Oerter, Montada, 2002, S. 201f).

Auch Grossmann und Grossmann (2001) stellten in Bezug auf das Schul- und Jugendalter in zwei Längsschnittstudien eine hohe Stabilität zur Bindungsklassifikation fest (ebd.).

3 Die allgemeine Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung

Der Begriff „Persönlichkeit“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch sinngemäss oftmals mit Charakter, Ausstrahlung, individuellen Eigenschaften oder bestimmten Merkmalen einer Person verwendet. In der wissenschaftlichen Literatur tauchen neben dem Begriff „Persönlichkeit“ auch die Bezeichnungen „Selbstkonzept“ und „Identität“ auf. Forscht man in der Fachliteratur, gelten als wichtigste Vertreter v.a. Freud, Adler, Erikson oder Marcia (vgl. Krampen, 2002, S. 675 ff.).

Im Folgenden wird auf die zentralen Begriffe näher eingegangen.

3.1 Persönlichkeit

Die Psychologie bezeichnet die Persönlichkeit eines Menschen auch als psychologisches System. Damit wird die Gesamtheit aller individuellen Besonderheiten einer Person verstanden, welche sein Erleben oder Verhalten betreffen (Asendorpf, 2015). Asendorpf definiert den Begriff der Persönlichkeit folgendermassen:

„Unter der Persönlichkeit eines Menschen wird die Gesamtheit seiner Persönlichkeitseigenschaften verstanden: die individuellen Besonderheiten in der körperlichen Erscheinung und in Regelmässigkeiten des Verhaltens und Erlebens.“ (Asendorpf, 2015, S.2).

Die Persönlichkeit ist demnach all das, was einzelne Personen individuell voneinander unterscheiden. Dazu gehören neben spezifischen äusseren Merkmalen auch solche, welche nicht kurzzeitig auftreten, sondern längerfristig und individuell verankert sind, wie: Einstellungen, Wissen, Fähigkeiten, Wertvorstellungen, Temperament, das Selbstbild und der Selbstwert. Typische physiologische und genetische Merkmale gelten als persönlichkeitsbestimmend, sofern sie erlebens- oder verhaltensrelevant sind (Asendorpf, 2015).

Krampen (2002, S. 676) bezeichnet drei Klassen von Persönlichkeitskonstrukten und kategorisiert diese in Persönlichkeitsmerkmale:

- Temperamentsdispositionen: beinhalten Temperamentsmerkmale, wie: Extraversion vs. Intraversion, Gewissenhaftigkeit, Offenheit für Erfahrungen, Ängstlichkeit, u.a.
- Leistungsdispositionen: beinhalten Leistungsmerkmale, wie: fluide und kristalline Intelligenz, Kreativität, Konzentrationsfähigkeit, u.a.
- Selbst- und umweltbezogene Kognitionsdispositionen: beinhalten Selbst- und umweltbezogene Kognitionen, wie: Selbstkonzept, Kontrollorientierungen, Vertrauen, Wertorientierungen, u.a.

Als Disposition wird ein Merkmal einer Person bezeichnet, welches eine „mittelfristige, zeitliche Stabilität aufweist, d.h. zumindest Wochen oder Monate überdauert“ (Asendorpf, 2015, S.3). Dispositionen gründen in den beobachtbaren Regelmässigkeiten, welche eine Person in ihrem Verhalten zeigt und verleiten einen Menschen dazu, in bestimmten

Situationen ein bestimmtes Verhalten zu zeigen (ebd.). Dispositionen sind indes nicht direkt beobachtbar.

Aufgrund von Persönlichkeitsmerkmalen wie der äusseren Erscheinung und charakteristischen Ausprägungen gelangen wir zu einem ersten Eindruck von unserem Gegenüber. So machen wir uns rasch ein erstes Bild von der Persönlichkeit eines Menschen und bilden uns eine Meinung. Gleichzeitig beginnen wir, auch die weniger offensichtlichen Charakterzüge und Eigenschaften zu entdecken, bzw. auf die Person zu projizieren. Die Regelmässigkeit des Verhaltens und Erlebens bestärkt unsere Meinung und unser Bild dann vom anderen. In unserem sozialen Handeln ist die Persönlichkeitsbeurteilung ein wichtiger Teil und bestimmt täglich Interaktionen und zwischenmenschliche Beziehungen. Dabei machen wir uns die Alltagspsychologie der Persönlichkeit zunutze, die wir ähnlich wie die Muttersprache intuitiv erworben haben (Asendorpf, 2015). Laut Asendorpf beruht die Alltagspsychologie auf kulturell tradierten Überzeugungen, „.....die wir täglich zur Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des Erlebens und Verhaltens von Mitmenschen und von uns selbst anwenden“ (ebd. S. 2).

Die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen ist ein lebenslanger Prozess und in sich nie abgeschlossen. Das bedeutet, dass differentielle Veränderungen der Persönlichkeit möglich sind und auch stattfinden. Asendorpf definiert zwei unterschiedliche Varianten der Veränderung. Zum einen finden die alterstypischen, reifeabhängigen Entwicklungen statt, welche sich in einem Durchschnitt bewegen und nicht individuell besonders verankert sind. Andererseits beeinflussen einschneidende Ereignisse und prägende Erfahrungen, welche von individuellen Umständen abhängen, den Entwicklungsprozess.

„Die Entwicklung der Persönlichkeit und des Selbstkonzeptes erstreckt sich über die gesamte Lebensspanne des Menschen“ (Krampen, 2002, S. 675). Krampen schreibt, dass diese Entwicklung in einem Spannungsverhältnis steht: zwischen Stabilität und Kontinuität (kurz- und mittelfristig, wesentlich für die Identität in der Biografie) und der langfristigen Variabilität (wesentlich für Entwicklungsprozesse) (ebd.).

Persönlichkeitsentwicklung bezeichnet somit die langfristige, differentielle Veränderung von Personen und ihren Persönlichkeitsmerkmalen und –eigenschaften (Krampen, 2002, S.675).

Zu einem guten Verständnis über die Persönlichkeit anderer zu gelangen ist wichtig für sämtliche zwischenmenschliche Beziehungen und die Orientierung im Alltag (Asendorpf, 2015). Hat hier der „Blick von aussen“ auf eine Person grosse Relevanz, beschäftigt sich „das Selbst“ mit der eigenen Wahrnehmung und dem „Blick auf das Innere“, eben „auf sich selbst“.

3.2 Das Selbst und seine Entwicklung

Das „Selbst“ dient als Sammelbegriff für die unterschiedlichsten Bezeichnungen in einem komplexen Gefüge, welche die Vorstellungen zur eigenen Person betreffen.

In unserem Sprachgebrauch existiert eine grosse Anzahl von Wortverbindungen mit dem Begriff «Selbst» wie Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstständigkeit, Selbstkonzept und viele mehr. Das Selbst betrifft immer die Sicht auf die eigene Person und wird vorwiegend für die Gefühlswelt und die Befindlichkeit eines Menschen gebraucht. Ein starkes Selbst gilt in unserer Kultur und Gesellschaft als erstrebenswert und wird als wichtige Voraussetzung für Erfolg im Leben, Zufriedenheit und Wohlergehen erachtet.

Greve (2000) formuliert dazu Folgendes: „Es geht zunächst darum, wie wir uns selbst sehen, beschreiben, bewerten und verstehen, wie – und wie weit – wir etwas über uns wissen oder herausfinden können, wie wir uns in die Zukunft projizieren, welche Möglichkeiten wir für uns selbst wahrnehmen und wie wir uns retrospektiv erleben, aus der Vergangenheit heraus rekonstruieren.“ (Greve, 2000, S. 16).

Ausserdem beinhaltet die Bezeichnung „Selbst“ verschiedene Prozesse und Mechanismen, die zur Entwicklung, Anpassung und Verbesserung unseres Selbstbildes, Selbstverständnisses und Selbstempfindens beitragen (Greve, 2000). In der Forschung ist man sich weitgehend darüber einig, dass das Selbst sich bereits in allerfrühester Kindheit bildet. Als Grundlage für die Entwicklung des Selbst wird dazu die Annahme herbeigezogen, dass bereits Neugeborene in der Lage sind, mit ihren Bezugspersonen zu kommunizieren und in Interaktion zu treten. Verschiedene Forscher ziehen aus den Verhaltens- und Interaktionsmustern Rückschlüsse, um zu einem Verständnis der kindlichen Selbstentwicklung zu gelangen (vgl. Fuhrer, Marx, Holländer, Möbes. 2000).

Rogers ist der Auffassung, dass die Bildung des Selbst einen der wichtigsten Prozesse in der Persönlichkeitsentwicklung darstellt (Krampen, 2002).

In der Literatur ist man sich weitgehend darüber einig, dass Säuglinge in den ersten Lebensmonaten ein Verständnis über „sich-selbst“ und „mich-selbst“ entwickeln (vgl. Fuhrer, Marx, Holländer, Möbes, 2000). Der amerikanische Psychologe und Philosoph William James unterschied erstmals um 1890 diese beiden Facetten und gilt als Vordenker und wichtiger Vertreter der Selbstkonzeptforschung.

In seiner Theorie unterscheidet er zwischen dem „self as knower – I – Ich“ und dem „self as known – Me – Mich“. Das „I“ gilt dabei als Akteur, Urheber der eigenen Handlungen und des Wissens über sich selbst. Das „Me“ hingegen stellt das Objekt des eigenen Wissens dar, die Kenntnis über die ihm eigenen Merkmale, Eigenschaften, Fähigkeiten und die Anschauung über das persönliche Selbstkonzept. Aufgrund dieses Zusammenspiels von „Ich und Mich“ ist ein Mensch fähig, sich selbst zum Objekt zu machen und sich aus den daraus resultierenden Erkenntnissen zu verändern, anzupassen oder weiter zu entwickeln (Asendorpf, 2015, S. 109).

Das Me-self entwickelt sich als „Struktur des selbstbezogenen Wissens“ parallel zu den physischen, kognitiven und verbalen Fähigkeiten des Kindes. Diese repräsentieren das I-self. Durch die zeitgleiche Entwicklung in vielen unterschiedlichen Bereichen stehen dem Kind demnach immer mehr Voraussetzungen zur Entwicklung des Selbstkonzepts zur Verfügung.

Abb. 2: Komponenten der Identität (in Anlehnung an Müller 2011, S. 73)

Krampen definiert folgendermassen: „Unter dem Selbst einer Person wird in der Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie ein dynamisches System verstanden, das sowohl die auf die eigene Person bezogenen Selbstbeschreibungen und -bewertungen (struktureller, inhaltlicher Aspekt) als auch die auf diese Inhalte bezogenen Prozesse (funktionaler Aspekt) umfasst“ (Krampen, 2002, S. 690).

3.2.1 5 - Phasenmodell der Selbstentwicklung

Fuhrer, Marx, Holländer und Möbes stellen ein 5-Phasenmodell der **Selbstentwicklung** im Kleinkindalter vor. Die fünf Phasen umfassen dabei die Zeitspanne von Geburt bis zum 30. Lebensmonat (2000, S. 39-48). Die **erste Phase** von der Geburt bis zum vierten Lebensmonat wird als das „aufauchende Selbstempfinden“ bezeichnet. Das Selbstempfinden ist hierbei definiert als „organisierendes Prinzip, aus dem heraus der Säugling sich und die Welt ordnet.“ (Fuhrer, Marx, Holländer, Möbes, 2000, S. 40). Die **zweite Phase** benennt den Abschnitt zwischen dem vierten und zehnten Lebensmonat. Hier bildet sich das „Kernempfindungsselbst“. Der Säugling kann nun erkennen, dass seine eigenen Handlungen Wirkungen zeigen und bei der Bezugsperson das Gewünschte auslösen können. Die erzielten Effekte weisen zudem Regelmässigkeiten auf. Durch die Handlungswiederholungen bildet sich ein Gedächtnis, auf dessen Grundlage das Kind wiederum reagieren und handeln kann. Mit dem Alter von etwa acht Monaten beginnen die Kinder auf die Trennung von der Mutter mit Weinen zu reagieren. Diese Trennungsängste lassen sich als Beleg dafür interpretieren, dass das Kind sich von seiner Mutter als getrennt und somit als eigenständig versteht.

Die **dritte Phase**, zwischen dem 10. und 15. Monat ist diejenige Entwicklungsphase, in welcher sich das subjektive Selbstempfinden heranbildet. Hier findet eine weitere Differenzierung des eigenen Selbst von der Bezugsperson statt und das Empfinden der Selbstwirksamkeit verfestigt sich. Es entsteht das Bewusstsein über eigene Gefühle, Gedanken und Interessen, verbunden mit der Erkenntnis, dass diese nicht immer mit denjenigen des Gegenübers übereinstimmen müssen und nicht in jedem Fall erwidert werden. Jetzt sind bereits konkrete kognitive Rückschlüsse bezüglich eigenbeobachteten Merkmalen des Selbst möglich (Stern, 2007).

Vom 15. bis 18. Lebensmonat findet die **vierte Phase** statt und das „Mich-Selbst“ bekommt in der Entwicklung des Kindes Bedeutung. Es beginnt die Entstehung des Selbstbildes und der verbalen Selbstempfindung. Dies äussert sich auch in ersten Selbstzuschreibungen. Das Selbst wird sozusagen zum „Objekt“. Das Kind zeigt nun selbstgerichtetes Verhalten, kann sich im Spiegel betrachten und beispielsweise eine Markierung (farbiger Punkt auf der Nase) in seinem Spiegelbild berühren (Hannover & Greve, 2012). Auch ist es in der Lage, sein visuelles Erscheinungsbild wiederzuerkennen und sich beispielsweise auf einer Fotografie zu entdecken. Zudem erkennt das Kind spezifische Merkmale der eigenen Person.

In der **fünften Phase** liegt ein Schwerpunkt auf der Sprachentwicklung (ebd., S. 552). Sie spielt eine wichtige Rolle für die Herausbildung des Selbstkonzepts. Die Sprache stellt die Grundlage dar, um sich selbst zu repräsentieren, Personalpronomen zu benutzen und ein autobiographisches Gedächtnis vergangener Ereignisse zu bilden. Dies stellt die Voraussetzung dar, eine persönliche Lebensgeschichte zu konstruieren.

Einhergehend mit der Sprachentwicklung wird es dem Kind möglich, das Mich-Selbst zu beschreiben. Dies alles passiert in etwa zwischen dem 18. und 30. Lebensmonat (Fuhrer, Marx, Holländer, Möbes, 2000). Stern bezeichnet diesen Prozess als „narratives Selbstempfinden“ (Stern 1992, in Greve 2000, S. 48). Ab diesem Zeitpunkt ist dem Kind ein

autobiografischer Zugang zu seinem Selbst möglich und verfestigt sich zum eigentlichen Selbstbild. Im Alter von drei bis vier Jahren ist das Kind in der Lage, sich an Erlebnisse zu erinnern und das Selbst dabei zu verankern (Fuhrer, Marx, Holländer, Möbes, 2000).

3.3 Selbstkonzept

«Da ein Mensch immer neue Erfahrungen macht, die sein Selbst betreffen, kann die Entwicklung des Selbstkonzepts nie abgeschlossen sein, sie ist ein lebenslanger Prozess» (Eggert et al., 2014, S. 20). Diese Aussage knüpft unmittelbar an das obige Kapitel an und zeigt deutlich die Verbindung zwischen Selbst und Selbstkonzept auf. Aber was genau ist mit dem Selbstkonzept eines Menschen gemeint? In diesem Kapitel soll dies genauer betrachtet werden. Es geht dabei um das subjektive Bild von der eigenen Person (Selbstkonzept) und um die Bewertung dieses Bildes (Selbstwertgefühl).

In der Fachliteratur existiert eine Fülle an unterschiedlichen Beschreibungen und Definitionen zum Selbstkonzept. Dabei gebrauchen die verschiedenen Autoren zum Teil unterschiedliche Begriffe wie Selbstmodell, Selbstbild, Selbstschema und Selbsttheorie. Auch die Bezeichnung Selbstwertgefühl taucht in diesem Zusammenhang auf. Meistens werden diese Begriffe im selben Sinn verwendet, wobei die inhaltliche Bedeutung vom jeweiligen Autor unterschiedlich ausgelegt wird.

Allen kann jedoch übereinstimmend die Information entnommen werden, dass es sich um ein komplexes Konstrukt oder komplexes Wissenssystem handelt, in dem das Wissen über die eigene Person organisiert ist (Asendorpf, 2015).

Eine geeignete Definition geben Tausch und Tausch. Sie erklären das Selbstkonzept folgendermassen (Tausch und Tausch; zitiert nach Eggert et al., 2010, S.14): „Es ist die zusammengefasste, konzentrierte, aber änderbare Summe der tausendfachen Erfahrungen eines Menschen mit sich selbst und über sich: Wie er ist, wie er lebt, was er kann und was er nicht kann.“

Bei Filipp (1984) findet sich die folgende Interpretation: „Menschen denken über sich selbst nach, schreiben sich bestimmte Merkmale zu, bewerten eigene Charakteristika – kurzum, sie verfügen über ein Wissen, ‚wer sie sind‘“ (Filipp, 1984, S. 130).

Das bedeutet, dass sich ein Mensch aus Erlebnissen, Erfahrungen mit der eigenen Person und Informationen aus seiner Umwelt sein persönliches Selbstkonzept konstruiert. Dies wiederum beeinflusst sein Handeln. Selbstkonzept und Handlung verhalten sich dabei reziprok: Das Selbstkonzept beeinflusst das Handeln, und umgekehrt erfährt der Mensch durch die Handlungen etwas über sich selbst und erweitert seine Erkenntnis.

Asendorpf teilt die Organisation all dieser Wissensanteile in zwei Aspekte: universell und individuell. Die universellen Aspekte sind in der Kultur des eigenen Landes verankert. Hierbei handelt es sich um Eigenschaften, die viele Menschen übereinstimmend miteinander teilen. Die individuellen Aspekte beinhalten das charakteristische, individualtypische Wissen über sich selbst, zum Beispiel über den eigenen Namen, Ort und Tag der Geburt, aber auch über Persönlichkeitseigenschaften (Asendorpf, 2015, S. 109). Das Selbstkonzept wird somit einzigartig. Man nimmt dabei an, dass nur diejenigen Informationen als Wissensanteile relevant sind, welche für die betreffende Person von emotionaler Bedeutung sind.

Tatsächlich besteht der weitaus grösste Teil des Selbstkonzeptes laut Asendorpf aus individuell charakteristischem Wissen (ebd., 2015, S. 110) und kann zu den Persönlichkeitseigenschaften gezählt werden.

Unser Leben ist eine unüberschaubare Ansammlung von persönlichen Erlebnissen und Ereignissen. Damit all diese Erfahrungen nicht unnutzbar und chaotisch bleiben, müssen sie in einem System geordnet, verknüpft und strukturiert werden.

Man könnte die Aufgabe des Selbstkonzeptes deshalb so bezeichnen, dem einzelnen Individuum Orientierung und Strukturierung zu ermöglichen. Auf diese Weise vermittelt es Sicherheit und Konstanz im Leben und ermöglicht eine persönliche Einordnung in die zentralen Aspekte des Selbstkonzeptes (vgl. Eggert et al., 2010). Dies soll mittels verschiedener Selbstkonzeptmodelle veranschaulicht werden.

3.3.1 Selbstkonzeptmodelle

Aus diesem Gedanken heraus entwickelten Shevalson und Kollegen 1976 ein hierarchisches Selbstkonzeptmodell, wobei sie den Versuch unternahmen, das allgemeine, globale Selbstkonzept in einzelne Teilkonzepte zu ordnen und auf diese Weise Struktur und Übersicht zu erhalten. Die Arbeitsgruppe um Shavelson hat als erste die zahlreichen Befunde, die eine multidimensionale Struktur des Selbstkonzepts nahelegten, in einem theoretischen Rahmenmodell systematisiert (s. Abb. 3).

Abbildung 3: Das hierarchische Selbstkonzeptmodell in Anlehnung an Shavelson (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976, S. 413).

Allem übergeordnet steht das globale oder allgemeine Selbstkonzept. Hier sind die generalisierten Annahmen über die eigenen Fähigkeiten sowie Überzeugungen und Vorlieben angesiedelt. Weiter unterteilt wird es in die Hauptdimensionen akademisches und nicht-akademisches (oder nicht-leitungsbezogenes) Selbstkonzept. Dabei wird der nicht-akademische Bereich in die drei Teilkonzepte sozial, emotional und physisch gegliedert. Die einzelnen Teildimensionen sind wiederum in Subdimensionen aufgegliedert, die ebenfalls weiter ausdifferenziert werden können. Zuerst schliessen die Beispielfacetten an. Sie enthalten Bewertungen eigenen Verhaltens in spezifischen Situationen (Shavelson et. al., 1976).

Eggert et al. (2014, S. 29) unterteilen das Selbstkonzept in fünf Hauptkomponenten, welche jeweils ihre eigenen Subsysteme haben: die Selbsteinschätzung, das Körperkonzept, das Fähigkeitskonzept, die Selbstbewertung und das Selbstbild. Alle Komponenten bewegen sich in einem eng miteinander verknüpften Kreislauf und stehen in direkter wechselwirkiger Abhängigkeit zueinander. Auf diese Weise bilden sie ein komplexes, vernetztes System. Jede Komponente beinhaltet wiederum ein eigenes Subsystem mit untergeordneten Kriterien.

Für das schulische Lernen verdient das Fähigkeitskonzept eine besondere Beachtung. Darauf soll in Kapitel 4 näher eingegangen werden.

Abb. 4: Das Selbstkonzept als dynamisches System (Eggert et al., 2014, S. 29)

Nach Neubauer (1976, in Eggert et al., 2014, S.19) enthält das Selbstkonzept generell zwei Elemente:

- Element der Kenntnis: entspricht der kognitiven Komponente, beinhaltet das Selbstbild
- Element der Bewertung: entspricht der emotionalen Komponente, beinhaltet die Selbstwertschätzung oder das **Selbstwertgefühl**

Abschliessend ist bei Eggert gut ersichtlich, was ‚Selbstkonzept‘ zusammenfassend meint, nämlich die Kognitionen und Emotionen eines Menschen, welche die eigene Identität und die eigenen Werte, Gedanken und Gefühle, betreffen (ebd.). Rogers bezeichnet ein positives Selbstkonzept für die psychische Gesundheit und deshalb auch für die Lebensqualität eines Menschen als absolut notwendig (1991, in Eggert et al., 2014, S.20).

Aus diesem Grunde haben die Fragen, welche wir uns in Bezug auf die zentralen Aspekte bezüglich des Selbstkonzeptes stellen eine grosse Relevanz für unser Selbstbild und Selbstwertgefühl (Harter 1985, in Eggert et al., 2014, S. 27): Harter führt vier Dimensionen an und verbindet sie mit folgenden, für den Menschen existentiellen Fragen:

- **Soziale Kompetenz** (Kann ich mich mit anderen vertragen?...Kann ich andere beeinflussen?...)
- **Moralische Dimension** (Bin ich ein guter Mensch?...Tue ich, was richtig ist?...)
- **Leistungsorientierung** (Bin ich gut in der Schule?...im Sport?...Begreife ich schnell?...)
- **Soziale Akzeptanz** (Mögen mich die anderen?...Habe ich viele Freunde?...)

Die Antworten, welche wir auf diese Fragen finden, sind wiederum prägend und für das persönliche Selbstwertgefühl von grosser Wichtigkeit.

3.4 Selbstwertgefühl

Das Wissen über sich selbst unterliegt auch einer Bewertung. Wir unterscheiden unsere Selbstsicht in positiv und negativ. Die subjektive Beurteilung der eigenen Persönlichkeit wird meist als Selbstwertgefühl bezeichnet und ist zeitlich weniger stabil als das Selbstkonzept, da es stark von der jeweiligen Situation und von Stimmungsschwankungen beeinflusst wird (Asendorpf, 2015, S. 110). Beispiele für positive und negative Sichtweisen finden sich in der Selbstwertskala von Rosenberg. „Ich besitze eine Reihe guter Eigenschaften“ ist ein Beispiel für eine positive Selbstsicht, „Ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf ich stolz sein kann“ ein Beispiel für eine negative Sicht (ebd., S. 110).

Zwischen dem Selbstwertgefühl und selbstwertrelevanten Situationen besteht laut Asendorpf eine Wechselwirkung. Er skizziert sechs Informationsverarbeitungsprozesse welche das Selbstwertgefühl betreffen (ebd., S. 111-115):

- **Selbstwahrnehmung:** Sie wird als Wahrnehmung des eigenen Körpers, physiologischer Prozesse und des eigenen Verhaltens definiert. Die Selbstwahrnehmung entspricht nicht immer der exakten Realität, da sie visuellen Wahrnehmungstäuschungen unterliegt, die auch den physiologischen Bereich beeinflussen. Unsere Selbstwahrnehmung ist immer subjektiv und zudem erwartungsgesteuert: Wir neigen dazu, uns so zu sehen, wie wir zu sein wünschen und glauben, zu sein (S. 112). Die Wahrnehmungen werden immer auf das vorhandene Selbstkonzept abgestimmt.
- **Selbsterinnerung:** Sie bezeichnet die Erinnerung an die eigene Person und an eigenes Erleben und Verhalten in früheren Situationen (S. 112). Der Inhalt dieser Erinnerungen nimmt ebenfalls Einfluss auf das Selbstkonzept. Stabile Selbstkonzeptunterschiede werden weiter stabilisiert, die Erinnerungen dem aktuellen Selbstkonzept angepasst. „Dies erhöht das Gefühl der **Identität**, d.h. das Gefühl einer Kontinuität zwischen früherem und jetzigem Selbst“ (Asendorpf, 2015, S. 112).
- **Soziales Spiegeln:** Das soziale Spiegeln ist für das Selbstbild von wichtiger Bedeutung. Es bezieht sich auf die Meinung anderer von uns selbst und läuft in sozialer Interaktion ab. Beim sozialen Spiegeln neigen wir dazu, uns so zu sehen, wie wir meinen, dass andere uns sehen. Dies kann verglichen werden mit einem Blick in den Spiegel, der beim Hineinschauen die Reaktionen von unserem Gegenüber auf uns selbst zeigt. Dabei ist keineswegs sichergestellt, dass die Reaktionen, so wie ich sie wahrnehme, der realen Sicht des anderen entsprechen. Es ist dem Menschen generell nicht möglich, sich selbst objektiv zu betrachten. Asendorpf schreibt, dass „unser Bild vom Eindruck anderer über uns.....wesentlich durch unser Selbstbild geprägt ist“ (S. 113). Aber: Nur dann, wenn wir Abweichungen zwischen dem

Eindruck anderer von uns selbst und unserem Selbstkonzept wahrnehmen können, hat dies auch Einfluss auf unser Selbstkonzept.

- **Sozialer Vergleich:** Mit dem sozialen Spiegeln hängt eng der soziale Vergleich zusammen. Damit ist die Bewertung mit Blick auf eine Bezugsgruppe gemeint, die sich in ähnlichen Umständen befindet. Ab der mittleren Kindheit finden hier direkte Vergleiche statt. Veränderungen entstehen durch den Wechsel von Bezugsgruppen, beispielsweise durch einen Wohnort- und Schulwechsel, Eintritt in einen Sportverein oder den Übertritt in eine weiterführende Schule. Je nachdem, ob die Veränderungen positiv oder negativ bewertet werden, führt dies zu einer Änderung des Selbstkonzeptes und hat Konsequenzen für das Selbstwertgefühl (S.113).
- **Selbstüberschätzung und Narzissmus:** Wahrnehmungen sind motivationsgesteuert. Das heisst: „Wir nehmen besonders leicht das wahr, was wir wahrnehmen möchten“ (Asendorpf, 2015, S.114). Unser Motiv dabei ist die Selbstwerterhöhung. Wir erstreben ein möglichst positives Selbstwertgefühl, wobei hier die Gefahr einer „selbstwertdienlichen Verzerrung von Informationen“ besteht. Als Gegenteil zur Selbstwerterhöhung ist die Selbstabwertung zu nennen. Diese findet sich bei einem niedrigen Selbstwertgefühl, oftmals verbunden mit depressiven Tendenzen. Eine mässige Selbstüberschätzung, welche sich in einem „normalen“, sozial-verträglichen Rahmen bewegt, ist nicht weiter auffällig. Je grösser die Selbstüberschätzung eines Menschen, desto unerwünschter wird jedoch seine Persönlichkeit (ebd., S. 114). Gepaart mit mangelnder Empathie, mangelnder Kritikfähigkeit und Stimmungsschwankungen ergibt sich das Bild eines Narzissten, was als Persönlichkeitsstörung bezeichnet wird.
- **Selbstdarstellung:** Laut Asendorpf ist soziales Verhalten im Wesentlichen Selbstdarstellung (ebd., S. 115): „Wir stellen uns so dar, wie wir zu sein glauben, um Rückmeldungen zu bekommen, die unser Selbstkonzept bestätigen.“ Wir bedienen uns dabei dem „Eindrucksmanagement“ und versuchen, den Eindruck, welche andere über uns haben, selbst zu lenken und zu beeinflussen. Für eine wirkungsvolle Selbstdarstellung benötigt der Mensch zwei Komponenten, das Bedürfnis nach Selbstdarstellung und die Fähigkeit zur Selbstdarstellung. Der Begriff „Person“ leitet sich vom lateinischen Wort „persona“ ab und bezog sich in seiner ursprünglichen Bedeutung auf die Masken (Symbole der verkörperten Rollen) im antiken Theater. Auch in der alltäglichen Interaktion mit anderen Personen tragen wir „Masken“ zur Selbstdarstellung, welche dem Zweck dienen sollen, positive Rückmeldungen zu erhalten und unser Selbstwertgefühl zu steigern.

Nach den oben genannten sechs Kriterien und Prozessen, stehen das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit in einem weiteren engen Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl. Asendorpf nimmt an, dass die subjektive psychische Gesundheit, das generelle Wohlbefinden, der emotionale Aspekt des Glücklichseins und der kognitive Aspekt der Lebenszufriedenheit wesentlich von den äusseren Lebensumständen abhängen (Asendorpf, 2015, S. 117ff.). Headey und Wearing (1989) relativieren diesen Standpunkt durch die Interpretation hierzu durchgeführter Studien. In ihrem Regelkreismodell des Wohlbefindens formulieren sie, dass das Wohlbefinden einer Person einen relativ stabilen Sollwert aufweist. Dieser schwankt zwar je nach Lebensumständen, bewegt sich aber recht konstant im selben Radius (in Asendorpf, 2015, S.117).

Zusammenfassend liefern die folgenden Definitionen aus dem online Lexikon für Psychologie und Pädagogik und aus dem Brockhaus ein gutes Resümee:

„Unter Selbstwertgefühl oder den synonymen Begriffen Selbstvertrauen, Selbstsicherheit oder Selbstbewusstsein wird in der Psychologie die emotionale Einschätzung des eigenen Wertes verstanden. Das Selbstwertgefühl (self-esteem) ist dabei der subjektive Wert, den man sich selber und seiner Person zuschreibt“¹.

„...ist das Zumutesein des Menschen im Bewusstsein seiner selbst und seines Verhältnisses zu den Mitmenschen, insofern er sich dabei als Träger eines Wertes und einer Würde empfindet. Der Massstab der Bewertung wird dabei zunächst und zumeist aus der Sicht der Gemeinschaft entnommen, der man selbst angehört. Wird auf deren Urteil zugleich überhaupt der entscheidende Wert gelegt, so besteht das Selbstwertgefühl im Geltungsbewusstsein. [...] Das Selbstwertgefühl kann aber seinen Massstab auch selbständig aus eigenem Empfinden oder kritischem Urteil gewinnen: als Eigenwertgefühl [...]“
(Brockhaus Enzyklopädie 1973, S. 286).

Über das schulische Lernen, die kognitive Entwicklung und die Auseinandersetzung mit akademischen Inhalten soll in Verknüpfung mit den obigen Ausführungen das bekannte Zitat von Samuel Johnson stehen:

„Selbstvertrauen ist die erste Voraussetzung für grosse Vorhaben.“ (Samuel Johnson)

Selbstkonzept und Selbstwertgefühl – beide Themen sind für das schulische (oder akademische) Selbstkonzept von grundlegender Wichtigkeit. Im nächsten Kapitel soll nun auf eben diesen Teil des allgemeinen Selbstkonzeptes eines Menschen näher eingegangen werden, ebenso auf die Heranbildung und ihre Einflussfaktoren.

4 Das schulische Selbstkonzept

Mit dem Begriff Selbstkonzept werden, wie im Kapitel 3.3 bereits ausgeführt, Meinungen, Vorstellungen, Bewertungen und Einschätzungen in Bezug auf verschiedene Aspekte und Komponenten der eigenen Person bezeichnet. All diese Sichtweisen auf die Kognitionen und Emotionen eines Menschen werden zu Selbstbeschreibungen bezüglich bestimmter Lebensbereiche, auch auf den Bereich der Schule und des Lernens. Bezogen auf das schulische Umfeld, könnte nun eine Aussage lauten: „Ich bin eine gute Schülerin“. Für einzelne Facetten dieser Bereiche kann dies heissen: „Ich bin gut in Mathematik“ (Eggert et al., 2014). Die Selbsteinschätzungen im schulischen Bereich werden dabei als schulisches oder akademisches Selbstkonzept bezeichnet. In der Weiterführung des Themas soll bevorzugt der Begriff „schulisches Selbstkonzept“ verwendet werden. Der Begriff „Fähigkeitskonzept“ wird, wo gebraucht, als Synonym verwendet.

In den folgenden Unterkapiteln wird erläutert, was das schulische Selbstkonzept laut verschiedener Definitionen und aktueller Literatur ist, in welchen Altersstufen es sich heranbildet und unter welchen Einflussfaktoren dies geschieht.

¹ Zugriff am 18.08.2017 unter: <http://lexikonstangl.eu/627/selbstwertgefuehl>

4.1 Definition und Modelle des schulischen Selbstkonzeptes

Das schulische Selbstkonzept bezeichnet diejenigen Teile des Selbstkonzeptes, welche sich auf die Selbstwahrnehmung eigener kognitiver Fähigkeiten, schulspezifischer Leistungsfächer und schulischen Erfolg beziehen. In der Fachliteratur begegnet man häufig synonymen Begriffen wie akademisches Selbstkonzept, Fähigkeitsselbstkonzept, Leistungsselbstkonzept u.a., welche zum Teil nur geringe Unterschiede in ihrer expliziten Bedeutung aufweisen. Eggert (2014) benennt verschiedene Quellen, aus welchen Schülerinnen und Schüler auf sich selbst bezogene Informationen gewinnen und diese für sich persönlich generalisieren (ebd., S.22):

- die Sinnessysteme
- die Selbstbeobachtung
- der innere Dialog
- das selbstbezogene Denken
- die Fremdbeurteilung (Eltern, Lehrer, Klasse, Peers)
- der soziale Vergleich

All diese Quellen können im Schulalltag zu Einflussfaktoren werden, welche zur Entwicklung und Veränderung des schulischen Selbstkonzeptes wesentlich beitragen.

Als Fähigkeitskonzept (schulisches Selbstkonzept) beschreiben Eggert et al. (2014, S.35-37) denjenigen Bereich, der sich auf die Selbstwahrnehmung, die Bewertung und die Gefühle zu den eigenen Leistungen und Fähigkeiten bezieht.

Abb. 5: Komponenten des Fähigkeitskonzepts (Eggert, Reichenbach & Bode. 2014. S. 37)

Eine grosse Rolle spielen laut Eggert et al. nicht nur die Einschätzungen über die eigenen kognitiven, sondern auch über die emotionalen Begabungen (ebd., S. 36). Zum Fähigkeitskonzept gehören folgende Aspekte, wie sie in der obenstehenden Abbildung dargestellt sind (ebd., S. 36f.): die Wahrnehmung eigener Fähigkeiten, die Kenntnis eigener Fähigkeiten und die Bewertung eigener Fähigkeiten.

Die Art und Weise, wie wir unsere Fähigkeiten wahrnehmen (oder wahrzunehmen meinen), kennen (oder zu kennen glauben) und schliesslich bewerten, ist ausschlaggebend für unser jetziges und auch zukünftiges Handeln.

Ein Grossteil dieses Erlebens findet für Kinder im direkten schulischen Kontext statt. Im Laufe der Schulzeit und einhergehend mit dem schulischen Lernen erhalten sie Aufschluss über die eigenen Fähigkeiten, reflektieren eigenes Wissen und bilden sich so ihre persönliche individuelle Lerngeschichte. Sämtliche bisherigen Erfahrungen, welche für

diesen Bereich des Selbstkonzeptes relevant sind, spielen dabei eine wichtige Rolle. Die eigene subjektive, sowie die fremde Bewertung über die kognitiven und emotionalen Begabungen sind weitere Faktoren. All dies hat einen grossen Einfluss auf das Lernverhalten, die Leistung und den Lernerfolg und unterliegt einem fortlaufenden Prozess.

In Eggerts hierarchischem Strukturmodell des Selbstkonzeptes verläuft dieser Prozess in Stufen und dient einer guten Veranschaulichung in Bezug auf das schulische Selbstkonzept. Eggert, Reichenbach und Bode (2014, S. 27f.) definieren vier Ebenen, welche der Schüler aufgrund gemachter und verinnerlichter Erfahrungen und Erfolgserlebnissen durchläuft.

Abb. 6: Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzeptes (Eggert, Reichenbach und Bode, 2014, S. 28)

Eggert et al. vertreten die Annahme, dass Schüler diese Stufen durchlaufen, wenn sie sich selbst als schulisch erfolgreich erleben und dies in einer gewissen Regelmässigkeit. Verstärkt wird das Erleben durch die dabei erfahrene Unterstützung und Förderung ihres Umfelds. Fehlt dieser positive Antrieb und Einfluss von aussen, kann auf jeder der Stufen eine Stagnation passieren und der Prozess eine gegenteilige Entwicklung nehmen. Besonders Schüler mit Lernschwierigkeiten laufen dabei Gefahr, auf verschiedenen Niveaus zu scheitern, wenn sie erleben, dass sie (wiederholt) nicht erfolgreich sind, beispielsweise die Mathematikaufgabe nicht lösen können. Bei einer positiv geprägten Entwicklung, also einem stetigen Stufenaufstieg von einer Ebene zur nächsten, gelangt der Schüler zur generellen Annahme, auch ein moralisch guter Schüler zu sein. Er ist der Ansicht, nicht nur alle Aufgaben korrekt gelöst, sondern sich zudem stets moralisch richtig verhalten zu haben (ebd., S. 28). Darin gipfelt die Annahme: „Ich bin ein guter Mensch“.

Für das schulische Lernen und den Schulerfolg sind diese Abläufe und Wirkungsweisen von zentraler Bedeutung.

Die Bedeutsamkeit des schulischen Selbstkonzeptes gründet sich insbesondere auf seinen starken Einfluss, den es auf Lernverhalten, Lernerfolg und Leistung ausübt. Heute weiss man, dass der Lernerfolg und die Leistung von Schülern nicht nur von ihren tatsächlichen Fähigkeiten und Begabungen abhängen, sondern ganz wesentlich auch von der subjektiven Einschätzung dieser Fähigkeiten, also ihrem Fähigkeitsselbstkonzept (Wortverwendung bei Stiensmeier-Pelster & Schöne). „Bei gleicher Begabung lernen Schüler, die sich selbst als

begabt erleben, schneller und besser und erbringen bessere Leistungen als Schüler, welche sich als eher unbegabt erleben“ (Stiensmeier-Pelster & Schöne, 2008, S. 62).

Stiensmeier-Pelster und Schöne definieren noch etwas differenzierter: „Unter dem Fähigkeitsselbstkonzept wird allgemein die Gesamtheit der kognitiven Repräsentationen eigener Fähigkeiten verstanden. Dies schliesst Vorstellungen über Höhe, Struktur und Stabilität ein. Mögliche affektivevaluative Bewertungen der eigenen Fähigkeiten werden dagegen dem Selbstwert zugeschrieben“ (Stiensmeier-Pelster & Schöne, 2008, S. 63). Folglich ist die Aussage eines Schülers „Ich bin ein begabter Schüler“ dem schulischen Selbstkonzept zuzuordnen, während die Aussage „Ich bin stolz, ein begabter Schüler zu sein“, eher dem Selbstwert zuzuordnen ist (vgl. ebd., S. 62). Das schulische Selbstkonzept umfasst also beschreibende Einschätzungen einer Person über ihre eigenen Fähigkeiten:

„Diese Einschätzungen können sich auf die wahrgenommene Höhe der eigenen Fähigkeiten beziehen („Ich bin ein sehr begabter Schüler“), auf deren Struktur und Differenziertheit („Mathematik bereitet mir keine Schwierigkeiten, aber für Sprachen besitze ich einfach keine Begabung“) wie auch auf deren Variabilität, bzw. Beeinflussbarkeit („Für Physik fehlt mir einfach die Begabung und daran wird sich wohl auch nichts ändern“) (ebd., S. 63).

Stiensmeier-Pelster und Schöne (2008) haben ein entsprechendes Modell dazu erstellt, an Anlehnung an andere gängige Modelle. Fähigkeitseinschätzungen können globaler Natur sein („Ich bin ein begabter Schüler“) oder aber spezifischer, indem sie sich auf den sprachlichen oder mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich beziehen („Ich habe kein Talent für Sprachen“). Noch spezifischer wird es, wenn eine Konzentration auf einzelne Schulfächer stattfindet („Englisch liegt mir“) oder sogar auf konkrete Aufgaben („Vokabellernen fällt mir sehr leicht“) (ebd., S. 64).

Abb. 7: Hierarchische Struktur des Fähigkeitsselbstkonzepts (FSK). (Stiensmeier-Pelster&Schöne, 2008, S. 63)

Wie die obige Abbildung (Abb. 7) zeigt, gehen Stiensmeier-Pelster & Schöne davon aus, dass es unter dem schulischen Selbstkonzept eine bereichsspezifische Teilung in ein **mathematisch-naturwissenschaftliches** und ein **sprachliches** Konzept gibt. Beide fungieren unabhängig voneinander und beeinflussen sich nicht gegenseitig. Die bereichsspezifischen Konzepte gliedern sich wiederum in fachspezifische Teile, welche zu den aufgabenspezifischen Bereichen führen.

4.1.1 Kausalattributionen

Wie bilden sich Schüler nun ihr eigenes Bild über ihre Fähigkeiten in den einzelnen Lernbereichen und Fächern? Wie findet eine Selbstzuschreibung statt und woran wird sie festgemacht? Wovon sind Schulerfolge, welche das schulische Selbstkonzept wechselwirkend positiv beeinflussen, abhängig?

Neben den erworbenen Fähigkeiten und Begabungen ist der schulische Erfolg auch abhängig von motivationalen und emotionalen Vorgängen. Ausschlaggebend für gute schulische Leistungen sind in erster Linie Anstrengung, Leistungsbereitschaft und Fähigkeiten der Konzentration und Aufmerksamkeit. Die Motivation hängt dabei stark von vergangenen Erfolgen und Misserfolgen ab, ebenso die Emotionen, welche dabei entstehen. Für erlebte Erfolge oder erfahrene Misserfolge schreiben wir uns bestimmte Ursachen zu. Dies wird mit Kausalattribution bezeichnet. Die Faktoren können dabei internaler oder externaler Natur sein (Eggert et al. 2014, S. 42f.):

- Eine **internale Kausalattribution** liegt vor, wenn eine Person die Ursache eines Ereignisses bei sich selbst sieht.
- Eine **externale Kausalattribution** liegt vor, wenn eine Person die Ursache eines Ereignisses bei anderen Personen, Umwelteinflüssen oder äusseren Faktoren sieht.

Ursachenzuschreibungen sind durch die individuelle Person und in Abhängigkeit zur jeweiligen Situation immer subjektiv geprägt und somit nicht absolut. Durch eine mögliche Zuschreibung erhält die Kausalattribution eine Strukturierungsfunktion, die den Ereignissen eine Bedeutung geben kann. Sie erklärt Ursachen und versucht dadurch, die Ereignisse für die Person vorhersehbar und beeinflussbar zu machen (Krupitschka, 1990).

In der Regel neigt der Mensch dazu, bei Erfolg eine internale Kausalattribution anzuwenden, d. h., er sieht sich selbst als Ursache für den Erfolg. Ein Schüler sagt in einem solchen Fall beispielsweise, dass er eine gute Prüfung geschrieben hat, weil er gelernt habe oder intelligent sei. Bei Misserfolg wird bevorzugt die externale Kausalattribution herangezogen, d. h., wir schreiben einer anderen Person oder einem Umwelteinfluss die Schuld an unserem Misserfolg zu. Ein Schüler würde so z. B. sagen, dass seine Arbeit schlecht beurteilt wurde, weil der Lehrer ihn nicht leiden könne oder die Arbeit viel zu schwer gewesen sei. Diese Attribution stellt einen Schutz des eigenen Selbstwertgefühls dar, da man sich nicht selbst als Ursache eines negativen Ereignisses sehen möchte und vermeiden will, dass andere diese negative Sicht teilen. Die externale Kausalattribution kann jedoch auch zur Begründung eines positiven Ereignisses herangezogen werden. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Erfolgserlebnis der Hilfestellung einer anderen Person zugeschrieben wird. „Ich war gut in Französisch, weil meine Mutter mit mir Vokabeln gelernt hat.“ „Mein Vater hat jeden Tag mit mir trainiert, deshalb habe ich im Schnelllauf gewonnen.“

„Meine Schwester hat mir die Aufgaben erklärt, darum verstehe ich die Zusammenhänge und habe eine gute Note geschrieben“ (Krupitschka, 1990).

Laskowski (2000, in Eggert, Reichenbach & Bode, 2014, S. 43) erklärt die folgenden vier Attributionen als am bedeutsamsten: Fähigkeit bzw. Begabung, Anstrengung, Aufgabenschwierigkeit und Zufall. Um Ursachen von Erfolg und Misserfolg zu klassifizieren, entwickelten Weiner u.a. (1971) ein Vierfelder-Schema „möglicher Ursachenerklärungen für Leistungen“:

	internal (Personenfaktoren)	external (Umweltfaktoren)
stabil	Fähigkeit	Aufgabenschwierigkeit
variabel	Anstrengung	Zufall

Tabelle 1: Klassifikationsschema nach Weiner et al. (1971. In: Krupitschka, 1990, S.82)

Welche Attributionen ein Mensch wählt, ist laut Eggert et al. (S.43) im Wesentlichen von seinem schulischen Selbstkonzept abhängig. In verschiedenen Untersuchungen wurde bestätigt, dass erfolgsmotivierte Menschen mit einem positiven Fähigkeitskonzept und einer hohen Selbstwertschätzung ihre Erfolge mehr auf die eigenen Anstrengungen (internal) zurückführen. Misserfolge werden jedoch eher mit ungünstigen Umständen (external) begründet oder geben der eigenen ungenügenden Anstrengung die Schuld (vgl. Krupitschka, 1990, S. 87).

4.2 Entwicklung des schulischen Selbstkonzeptes

Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, entwickelt sich das schulische Selbstkonzept aus der Interaktion mit der Umwelt und der Verarbeitung der Erfahrungen, die damit gemacht wurden, sowie aus den daraus gewonnenen Informationen. Bedeutende Fremdbeurteilung durch relevante Bezugspersonen wie konkretes Feedback und Kausalattributionen spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Bereits vor der Einschulung entwickeln Kinder bedeutende akademische Fähigkeiten. Diese werden als Vorläuferfertigkeiten bezeichnet und sind aufgrund verschiedener Studien und Untersuchungen belegt. Vor der Schulzeit besteht das Selbstkonzept noch aus relativ unzusammenhängenden Selbstaspekten. Kinder neigen in jener Zeit zu einer erhöhten Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten und können sich noch kein differenziertes und realistisches Bild über sich selbst und eigenes Können machen (Hellmlich, Günther, 2011, S. 27ff.). Unter anderem spielen die Wertvorstellungen aus dem sozialen Umfeld, insbesondere die der Eltern, hier als wichtiger Faktor mit (Mietzel, 2002.; Frick, 2015).

Harter (1985) nennt die Phase vor dem Schuleintrittsalter frühe bis mittlere Kindheit. In dieser Zeit herrscht ein „Alles-oder-nichts“-Denken in Bezug auf persönliche Selbstzuschreibungen: Man kann nur „gut“ oder „schlecht“ sein, jedoch nicht beides gleichzeitig. Den Grund für die unrealistische Selbsteinschätzung sieht Harter darin, dass soziale Vergleichsinformationen noch nicht systematisch genutzt werden können, um das eigene Können anhand der Leistung anderer im richtigen Mass einzuschätzen.

Drei- bis vierjährige Kinder benennen vorwiegend körperliche Merkmale („Ich habe blonde Haare“), körperliche Aktivitäten („Ich kann schon gut schwimmen“), soziale Beziehungen

(„Ich habe eine Schwester und einen Bruder“) und psychische Zustände („Ich bin fröhlich“). Typisch für dieses Alter sind Äusserungen, welche sich auf Attribute des Eigentums („Das ist mein Spielzeug“) oder der Fähigkeiten („Ich kann schnell rennen“) beziehen (Damon & Hart, 1998. Mietzel, 2002). Die Fähigkeiten werden dabei sehr isoliert betrachtet. Laut Harter (2006) leiten Kinder im Vorschulalter jedoch noch keine generalisierenden Schlussfolgerungen davon ab, wie z. Bsp. „Ich bin sportlich“.

Die nächste Entwicklungsphase findet im Alter von fünf bis sieben Jahren, also zu Beginn der Grundschulzeit, statt. Mit der Einschulung vergrössert sich das soziale Umfeld des Kindes und „der soziale Vergleich mit Gleichaltrigen beeinflusst das Wissen über das Selbst“ (Lohaus, Vierhaus, 2015, S. 189). Kinder stellen vermehrt einen direkten Vergleich in Bezug auf ihre psychischen, verhaltensbezogenen und körperlichen Eigenschaften an. Die Peer-Group gewinnt als Vergleichsgruppe an Wichtigkeit und bekommt Einfluss auf die Bewertungen über die eigene Person. Kinder beginnen ab diesem Zeitpunkt, ähnliche Merkmale in Selbstkonzeptbereiche einzuordnen (Griffin, 1992, Case, 1992; in Greve, 2000). Ab dem achten Lebensjahr, in der mittleren bis späten Kindheit, ist das Kind dann fähig, sich selbst mit anderen zu vergleichen und realistische Rückschlüsse auf sich selbst zu ziehen.

Nun kann ein Kind folgende Aussagen machen: „Ich habe viel dunklere Haare als mein Bruder“ oder „Ich kann besser Fahrrad fahren, als meine kleine Schwester“. Diese Phase wird daher auch als „Phase der vergleichenden Bewertung“ genannt. Mit dem Eintritt in die Schule erhält diese Phase eine neue Bedeutung, welche sich von nun an auf fachspezifische Leistungskriterien bezieht. Bereichsspezifische Attribute werden zu hierarchischen Selbstkonzepten zusammengefasst und auch negative Eigenschaften werden integriert („Ich kann schlechter turnen als meine Freundin“). Gegensätzliche Attribute bei einer Person wie „gut“ und „schlecht“ müssen sich nicht mehr ausschliessen. „Der grösste Fortschritt in dieser Altersperiode besteht in der Fähigkeit, Selbstbilder miteinander zu koordinieren“ (Case, 1992.; in Greve, 2000, S. 49). Das bedeutet, dass auch Attribute oder Emotionen von gegensätzlicher Wertigkeit in das selbstbezogene Wissen integriert werden können (ebd.). Nach Harter (2006) werden die Selbstkonzepte in diesem Alter realistischer und werden zunehmend differenziert. Leistung und zwischenmenschliche Beziehungen stellen jetzt wichtige Bereiche dar. Angeregt wird diese Differenzierung sowohl durch den sozialen Vergleich („Ich bin besser in Mathematik als mein Freund Daniel“), als auch durch erste intraindividuelle Vergleiche („In Mathe bin ich schlechter als in Deutsch“). Kinder wollen durch aktive soziale Vergleiche die eigene Leistung zu Gleichaltrigen einschätzen (Harter, 2006). Einzelne Verhaltensweisen werden ab diesem Zeitpunkt in Verbindung gesetzt („Ich bin gut im Schreiben, weil ich viel lese und viele Wörter kenne“) und logisch miteinander verknüpft (Kray, Schaefer 2012).

Am Ende der Grundschulzeit sind Kinder schliesslich fähig, eigentlich gegensätzliche Verhaltensweisen als Teil ihres eigenen Selbstkonzeptes zu kennen und zu benennen, sofern diese in differenten Kontexten auftreten und sich unterscheiden lassen („Wenn ich daheim bei meiner Familie bin, bin ich sehr laut und mutig, aber in der Schule bin ich eher leise und schüchtern“) (Kray, Schaefer 2012).

Kinder entwickeln somit im Grundschulalter eine kognitive Kapazität und können "Vorstellungen höherer Ordnung vom Selbst bilden" (Siegler et al. 2016b, S. 412).

Demnach kann angenommen werden, dass sich bereits von der frühen Kindheit an ein bereichsspezifisches strukturiertes (schulisches) Selbstkonzept bildet, welche bisherige kognitive und soziale Erfahrungen repräsentiert und eine steuernde Funktion für das weitere Verhalten in der Schule einnimmt.

4.3 Einflussfaktoren

„Folgt man dem Ansatz von Filipp, so organisiert der Mensch sein Wissen über sich selbst derart, dass er selbstbezogene Informationen aus den erlebten Person-Umwelt-Interaktionen sein Leben lang sammelt und verarbeitet. Alle gesammelten selbstbezogenen Informationen werden von der jeweiligen Person zu mehreren Konzepten über sich selbst generiert und integriert“ (Laskowski, 2000, S. 37).

Laskowski spricht „erlebte Person-Umwelt-Interaktionen“ an. Welches sind nun die entsprechenden Einflussfaktoren oder Quellen, damit der zitierte Prozess stattfinden kann?

Eggert (2014, S. 22) benennt, wie in Kapitel 2.3.1 erwähnt, sechs verschiedene **Quellen zur selbstbezogenen Informationsgewinnung** und persönlicher Generalisierung.

- Die Fremdbeurteilung: Dies sind Eigenschaftszuweisungen durch andere Personen, wie Eltern, Lehrer, Klassenkameraden und Freunde. Eine direkte Fremdbeurteilung wäre es, wenn zum Beispiel ein Vater seinen Sohn als faul bezeichnet oder ein Mädchen ihre Freundin als hilfsbereit (Laskowski, 2000). Indirekte Fremdbeurteilungen sind hingegen, wenn ein Mensch interpretative Schlussfolgerungen über sich selbst zieht, die er als Informationen aus dem Verhalten anderer Personen gewonnen hat. Man kommt beispielsweise zur Annahme, der andere halte einen selber für hilfsbereit, ohne dass dies jemals konkret geäußert wurde (Eggert et al. 2014, S. 22).
- Der soziale Vergleich: Dabei spielen Menschen selbst eine aktive Rolle, indem sie auf sich selbst bezogene Informationen generieren (ebd. S. 22). Durch den Vergleich bezüglich bestimmter Merkmale werden Schlüsse über die eigene Person gezogen (Filipp, 1979, S. 135). „Zum Beispiel verrichtet ein Schüler seine Aufgaben langsamer als ein Grossteil seiner Mitschüler und mag daraus schliessen, dass er träge, wenig intelligent oder sehr gründlich ist (Laskowski, 2000, S. 39).
- Die Selbstbeobachtung: Menschen ziehen durch ihr eigenes beobachtetes Verhalten, Rückschlüsse über die eigene Person, also über sich selbst. Dazu gehören unter anderem Rückschlüsse über ihre Fähigkeiten, Eigenschaften, Gewohnheiten, Einstellungen (Filipp, 1979, S. 136). Ein Schüler, welcher beispielsweise im Sport erfolgreich ist, viel trainiert und bei Wettkämpfen schlecht verlieren kann, mag daraus schliessen, dass er sehr ehrgeizig ist.
- Das selbstbezogene Denken: Menschen denken über sich selbst nach und verbinden dabei einzelne, gespeicherte Selbsterfahrungen zu übergeordneten neuen Erkenntnissen über sich selbst und gewinnen neue auf sich bezogene Informationen (Laskowski, 2000, S. 40).
- Der innere Dialog: Dieser findet im Menschen statt, wenn er sich einer unbekanntem Aufgabe stellt oder mit einem neuen gedanklichen Anstoss konfrontiert ist. Eggert bezeichnet einen „Blick in den Dialog des Kindes mit sich selbst“ als „Königsweg zum Verständnis eines kindlichen Selbstkonzeptes“ (Eggert et al. 2014, S. 23). Gut beobachtbar ist dieser Vorgang, wenn ein Schüler angesichts einer an ihn gestellten Aufgabe „laut denkt“ beim Suchen eines Lösungsweges.
- Die Sinnessysteme des Körpers: Durch die verschiedenen Sinnesorgane nimmt der Mensch seine Umwelt wahr, erlebt und erfährt aber auch seinen eigenen Körper. Körpererfahrungen stellen einen wichtigen Teil der allgemeinen Selbsterfahrung dar (Eggert et al. 2014, S. 23).

Zusammenfassend kann ausgesagt werden, dass das Selbstkonzept bezüglich sämtlicher Quellen, welche auf die Informationsaufnahme und -verarbeitung einwirken, wie ein „Filter“ wirkt. Dies geschieht abhängig davon, welche Informationen ein Mensch als selbstbezogen ansieht, für sich konstruiert und schliesslich in sein Selbstbild integriert (Eggert et al. 2014, S. 24). Besonders trifft dies auf die Jahre während der Schulzeit zu. Wie beeinflussen nun Schule, Lehrer und die Mitschüler das schulische Selbstkonzept eines Schülers?

Die Schule bietet zahlreiche Gelegenheiten und Möglichkeiten, wo genau diese Prozesse und Wirkungsweisen geschehen können. Somit hat sie als Institution und Lebensraum, in dem zwischenmenschliche Beziehungen gelebt werden und viele Interaktionen stattfinden, grosse Auswirkungen auf das Selbstkonzept. In der Schulzeit trennt sich das (globale) Selbstkonzept in ein selbstbezogenes und ein fächerbezogenes Selbst und in einen sozial bezogenen Teil (ebd. S. 54). Hier wird das schulische Selbstkonzept in vielfältiger Weise beeinflusst, geprägt und weiterentwickelt.

Eggert beschreibt verschiedene **Auswirkungen der Schule auf das Selbstkonzept**. Diese können als **Einflussfaktoren** bezeichnet werden (Eggert et al, 2014, S. 54-65).

4.3.1 Schule als System

Die Schule ist als System immer abhängig von gesellschaftlichen Normen. Eine besondere Rolle spielt in unserer Gesellschaft der Leistungsbegriff. Als Zielvorstellung unserer (westlichen) Gesellschaft kann vor allem der Leistungsgedanke („Leistung ist ein hoher Wert, verschafft Einkommen, sichert einen hohen sozialen Status,..“) (S. 55) genannt werden. Dies geht mit einem hohen Leistungs- und Erwartungsdruck einher. Die Schule nimmt an dieser Stelle die Rolle ein, Voraussetzungen für den Leistungsanspruch zu schaffen. Oftmals wird die Grundlage dazu jedoch schon viel früher in der Familie gelegt. Die Schule beeinflusst demnach über den Leistungsgedanken das Selbstkonzept des Schülers. Dies zeigt sich in Form von Lernmotivation, Anstrengungsbereitschaft, Anerkennung und Zuwendung des Lehrers, Lob und Zuwendung der Eltern, subjektive Zufriedenheit, usw. Schwächere oder abweichende Schüler machen hingegen Erfahrungen, welches ihr Selbstkonzept auf kritische oder negativ geprägte Weise beeinflusst: „Ich bin unfähig, unwichtig, nicht erfolgreich und demnach wertlos. Ich genüge nicht“, usw. Als Folge davon werden Schwierigkeiten häufig als Problem von sich selbst angesehen. Unselbständigkeit, Passivität und fehlende Motivation sind die Folgen.

4.3.2 Situationen im Schulgeschehen: Auswahl und Umgang mit Situationen

Im Grunde genommen verhalten sich Menschen so, wie es ihrem Selbstkonzept entspricht (Eggert et al. 2014, S. 57). Schüler mit einem positiven Selbstkonzept werden aufgrund von positiven und erfolgreichen Erfahrungen weiter bestärkt in ihrem Verhalten, wobei Kinder mit einem negativen Selbstkonzept oftmals Situationen meiden, weil sie damit negative Erlebnisse verbinden. Ein ganz bestimmt geprägtes Selbstkonzept bewirkt also eine ganz bestimmte Einstellung zur Welt „mit entsprechenden Verhaltensmustern und Verhaltenserwartungen (ebd. S. 57). Dementsprechend kann man von den Verhaltensweisen einer Person auf das zugrundeliegende Selbstkonzept schliessen. Gerade hier sollten Lehrpersonen über Kenntnisse zur Entstehung des schulischen Selbstkonzeptes verfügen, sowie Möglichkeiten der Diagnose und entsprechender Förderung kennen. Dies führt zu einem besseren Verständnis bestimmter Reaktionen von einzelnen Schülern. Als Folge davon kann die Lehrperson positiven Einfluss auf das Wohlbefinden, die Zufriedenheit

und die Lebensqualität des Schülers nehmen, was schliesslich sogar zur Verbesserung der Schulleistungen beitragen kann (Eggert et al. 2014, S. 54f.).

4.3.3 Risiko: Anstrengungsbereitschaft und Risikobereitschaft

Jede Art von Risiko fordert das schulische Selbstkonzept eines Kindes in besonderem Mass heraus. Auch hier trifft der Schüler auf zahlreiche Gelegenheiten, in herausfordernden Situationen ein Risiko einzugehen oder aber zu vermeiden. Eng verknüpft mit der Risikobereitschaft ist die Anstrengungsbereitschaft (ebd., S. 58). Das schulische Selbstkonzept ist in direkter Form verantwortlich für die Risikobereitschaft eines Schülers. Ein Schüler, welcher ein sehr geringes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, wird zu weniger Risikobereitschaft tendieren als ein Schüler mit einer positiven Meinung über seine schulischen Fähigkeiten. Jener Schüler wird sich zudem bei schwierigen Aufgaben motivierter zeigen und sich mehr anstrengen. Laut Eggert et al. hängt der Grad der Risikobereitschaft „auch von der Einstellung der Familie (unterstützender Familienhintergrund) und die Einbettung in die Gruppe der Peers ab: je höher die Integration, desto höher auch die Risikobereitschaft“ (ebd., S. 58). Hier kann ein Bezug zur Bindung (Kapitel 2) hergestellt werden. Laut Bindungstheorie würde das bedeuten: Je stärker, stabiler und sicherer die Bindung (zu wichtigen Bezugspersonen), desto grösser das Vertrauen, Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl wiederum ist zusammen mit dem persönlichen Selbstkonzept für das schulische Selbstkonzept von grundlegender Wichtigkeit.

4.3.4 Motivation: Leistungsmotivation

Die Leistungsmotivation ist eine „allgemeine und relativ überdauernde Tendenz, als wesentlich bewertete Aufgaben mit Energie und Ausdauer bis zum erfolgreichen Abschluss zu bearbeiten“ (Drever; Fröhlich, 1972, S. 170). Die Motivation, eine Leistung zu erbringen, beschreibt allgemein die Absicht einer Person, sich dabei für oder gegen Handlungsalternativen zu entscheiden. Dabei ist die jeweilige Situation ausschlaggebend, ob leistungsbezogenes Verhalten vollzogen oder unterlassen wird (Eggert et al, 2014. S. 58). Laut Meyer (1973, S. 37) kann der Effekt einer solchen Handlung entweder Erfolg oder Misserfolg sein. Ob sich ein Schüler nun leistungsmotiviert zeigt, hängt davon ab, ob sein Verhalten von Erfolgs- oder Misserfolgserwartungen geprägt ist. Covington sieht in der Motivation „die bedeutendste Variable des schulischen Lernens“ (2000, S. 171f.). Seiner Meinung nach bestimmt die Motivation sogar das schulische Lernen und dadurch die Komponenten, welche der Schüler dabei als „Belohnung“ empfindet: Lob des Lehrers, Zustimmung der Peers, Zuwendung der Eltern, usw. Je höher seine Motivation, desto höher die Bestätigung seiner Bezugsgruppe und umso erfolgreicher wird der Schüler sein (Eggert et al. 2014, S. 59).

4.3.5 Lehrperson: Erwartungen und Bewertungen des Lehrers

Im schulischen Kontext hat "der Lehrer als Quelle selbstbezogenen Wissens" (Lohaus, Vierhaus. 2015, S. 190) speziell auf das schulische Selbstkonzept einen erheblichen Einfluss. Die Lehrperson wirkt dabei nicht nur durch verbale Äusserungen, bewertende Rückmeldungen oder die Notengebung auf die Schüler. Auch das Interaktionsverhalten zwischen Lehrer und der ganzen Schulklasse, sowie zwischen Lehrer und einzelner

Schüler, wirkt auf das schulische Selbstkonzept ein (vgl. ebd.). Die allgemeine Verhaltenstheorie sagt aus, dass ein Lehrer diejenigen Kinder fördert, welche er für leistungs- und anstrengungsbereit hält und andere hingegen nicht, denen er diesbezüglich weniger zutraut (Höhn, 1973; Hofer, 1969). „Die Erwartungen des Lehrers an den Schüler und seine Beurteilungen des Schülers werden unmittelbar wirksam, und zwar unterschiedlich bei Schülern mit verschiedenen Ausprägungen des Selbstkonzeptes“ (Eggert et al. 2014, S. 61). Die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer wird gut sichtbar in den gemeinsamen Handlungen und Interaktionen. In der Regel erhalten dann leistungsschwache Schüler weniger positive Rückmeldungen und werden auch bei richtigen Antworten weniger gelobt. Leistungsstarken Schülern begegnet der Lehrer grundsätzlich mit grösserer Empathie und hält häufiger Blickkontakt. Daraus lässt sich schliessen, dass leistungsschwache oder verhaltensauffällige Schüler weniger Sympathie oder Beachtung durch die Lehrperson erhalten (Petillon, 1982, S. 33ff.). Die Folgen sind vorhersehbar:

Leistungsstarke und leistungsschwache Schüler werden unterschiedlich behandelt und ein regelrechter „Teufelskreis“ beginnt: Bei einem niedrigen Selbstkonzept und gleichzeitig niedriger Lehrererwartung wird ein neutrales oder nicht eindeutiges Verhalten des Lehrers vom Schüler als ungünstig und negativ interpretiert. Der Lehrer reagiert darauf seinerseits mit negativen Emotionen und Enttäuschung, was das Selbstkonzept des Schülers negativ beeinflusst und er schliesslich noch schlechtere Leistungen zeigt. Sein schulisches Selbstkonzept sinkt weiter. Misst der Schüler seine Leistung dann zusätzlich noch am Leistungsniveau der Klasse, wird die negative Entwicklung seines Selbstkonzeptes noch verstärkt.

Leistungsschwache Schüler profitieren dann, wenn es dem Lehrer gelingt, die Leistungen seiner Schüler individuell zu bewerten, d.h. generell eine individuelle Bezugsnorm zu wählen. Wenn die Leistungen eines Schülers an seinen früheren Leistungen und an seinem ganz persönlichen Lernfortschritt gemessen werden, kann sich diese individuelle Bezugsnormorientierung positiv auf den Betreffenden auswirken. Der Schüler erhält so eher die Chance, sein Selbstkonzept entsprechend positiv anzupassen (Eggert et al. 2014, S. 62ff.).

An dieser Stelle ist offensichtlich, dass die Rolle der Lehrperson innerhalb einer Klassengemeinschaft von elementarer Wichtigkeit für die Entwicklung und Prägung des schulischen Selbstkonzeptes ist. Durch gezielte positive Rückmeldungen, Empathie, Nondirektivität (Überlassen von Verantwortung und Entscheidungsfreiheit) und die Orientierung am Lernenden als Teil eines „lernenden-zentrierten“ Handelns kann eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung aufgebaut werden, was einen stark wirksamen Einfluss auf die Lernleistung der Schüler hat und sich direkt auf ihr schulisches Selbstkonzept auswirkt.

4.3.6 Kritik und Umgang mit Kritik

Im Schulgeschehen sind Kinder häufig mit den unterschiedlichsten Arten von Kritik konfrontiert. Sender dieser Botschaften können sowohl Lehrpersonen als auch Klassenkameraden sein. Ob dies als „konstruktiv, gut gemeint und hilfreich“ oder „verheerend und vernichtend“ empfunden wird, hängt ganz vom eigenen Selbstkonzept ab. Kinder mit einem überwiegend negativ geprägten Selbstkonzept werden viele Äusserungen, auch wenn sie allgemein und sachlich formuliert sind, auf sich persönlich beziehen und sich unter Umständen angegriffen oder gedemütigt fühlen (Laskowski, 2000, S. 24f.).

4.3.7 Peers und Klassenklima

Die Schule gilt als wichtiger Entwicklungskontext, da Kinder und Jugendliche einen Grossteil ihres Alltags in der Schule verbringen. Gleichsam entstehen viele Freundschaften im schulischen Umfeld in der Begegnung mit Peers. Die Peers, also die gleichaltrigen Mitschüler als Bezugsgruppe eines Kindes, sind ein wichtiger Einflussfaktor, an dem sich die Entwicklung des Selbstkonzeptes orientiert. Die Anerkennung innerhalb dieser Gruppe ist dabei ausschlaggebend. Das schulische Selbstkonzept generiert sich besonders stark aus der vergleichenden Komponente. Kinder vergleichen sich dabei mit Bezugsnormen sozialer und individueller Art. Dabei spiegelt in einer Schulklasse das Klassenklima die Qualität der Prozesse in der Klasse wider (Eggert et al. 2014, S. 64ff.). Hier bestehen deutliche Zusammenhänge „.....zwischen den Merkmalen eines positiven Unterrichtsklimas und einer günstigen Selbstbewertung.....“ (ebd. S. 64).

Dreesmann (1982, S. 164) formuliert folgende klimapositiven Merkmale:

- Kooperation von Schüler und Lehrer
- Individualisierung (persönliches Eingehen von Seiten des Lehrers auf den Schüler)
- wenig Lehrerkontrolle
- Aussicht auf Erfolg
- wenig Konkurrenz
- geringer oder langsam ansteigender Schwierigkeitsgrad
- Disziplin und Organisiertheit
- Gute Verständlichkeit des Unterrichts
- Förderung von Selbstvertrauen, Eigenverantwortung und Eigeninitiative
- Förderung einer realistischen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten

Das Unterrichtsklima wird immer subjektiv und individuell vom einzelnen Schüler wahrgenommen und bestimmt zu einem gewissen Teil seine Persönlichkeitsentwicklung. Die Kennzeichen eines negativen Unterrichtsklimas sind Leistungsdruck, Konkurrenzdruck und mangelnde soziale Unterstützung. Das Selbstkonzept nimmt dies als Bedrohung wahr (Eggert et al. 2014, S. 65) und reagiert entsprechend. Die erlebte Ablehnung kann dabei zu psychischen Störungen führen. Anerkennung hingegen führt zu einem positiven Selbstkonzept, was sich beim betreffenden Schüler durch sicheres Auftreten, hoher Kontaktfreudigkeit und allgemeiner Kompetenz zeigt. Dadurch wird der Mitschüler zu einem attraktiven Interaktionspartner, was wiederum sein Selbstkonzept erhöht (ebd., S. 65). „Schülerselbstkonzept und Beliebtheit beeinflussen sich also wechselseitig in zirkulärer Form. Den negativen Zirkel von schlechter Schulleistung – negativem Selbstkonzept...kann der Schüler nur durchbrechen, indem er entweder bessere Schulleistungen zeigt, oder über sportliche Leistungen oder physische Attraktivität sein Image in der Gruppe und Klasse verbessert“ (ebd. S. 65).

Lehrpersonen können unterstützende Massnahmen im Schulalltag ergreifen und auf diese Weise eine positive Entwicklung des schulischen Selbstkonzeptes ihrer Schüler fördern. Nebenbei wird dadurch indirekt Einfluss auf die Schulleistung und eine Leistungssteigerung genommen.

Als mögliche Massnahmen sind u.a. zu nennen (ebd. S. 85):

- Herausforderungen anbieten, welche der Schüler erreichen kann
- Individuelle, erreichbare Ziele setzen
- Ständige Unterstützung und Wertschätzung durch den Lehrer
- Realistisches und ehrlich gemeintes Lob

- Gutes, vertrauensförderndes Unterrichtsklima
- Bindung an eine unterstützende Gruppe fördern

Bei den meisten der genannten Einflussfaktoren wird ersichtlich, welche Bedeutung den zwischenmenschlichen Beziehungen zukommt. Auch hier gilt: Sicher gebundene Kinder, welche aufgrund ihres Bindungsverhaltens einen psychisch gesunden und stabilen Stand innerhalb ihres sozialen Umfeldes einnehmen, werden diese innere Haltung und Position auch in den Schulalltag übertragen (Brisch, 2002). Brisch sagt weiter aus, dass sicher gebundene Kinder mit einer grösseren psychischen Widerstandskraft auf emotionale Belastungen und Herausforderungen reagieren.

Eine besondere Situation entsteht, wenn Geschwister gemeinsam denselben Herausforderungen in der Schule gegenüberstehen, also zusammen dieselbe Klasse besuchen und auf diese Weise eine nahe und vertraute „Bindungsperson“ im Schulalltag direkt zur Verfügung steht. Sind diese Geschwister sogar Zwillinge, müsste dies aufgrund der engen Bindung zu einer entsprechenden positiven Beeinflussung des schulischen Selbstkonzeptes führen.

In den folgenden Kapiteln werden die Themen „Geschwister“ und „Zwillinge“ näher betrachtet und in Verbindung zum schulischen Selbstkonzept gesetzt.

5 Geschwister

„Man kann ganz einfach kein Kind unabhängig von seinen Geschwistern verstehen.“
(Dreikurs, 1933, in: Hax-Schoppenhorst, 2007, S.37)

Kaum eine andere Beziehung unter Menschen kann als so eng bezeichnet werden, wie diejenige unter Schwestern oder Brüdern, eben unter Geschwistern. Die Abstammung von der gemeinsamen Herkunftsfamilie, gemeinsam verbrachte Kindheit und Jugend, geteilte Entwicklungsgeschichten, Erlebnisse und Erfahrungen: All dies prägt uns und bildet ein unsichtbares und oftmals unlösbares Band. Dabei ist es nicht entscheidend, welcher Qualität die Beziehung untereinander ist, ob gut oder schlecht. Ganz generell haben Geschwister einen entscheidenden Einfluss auf unsere Persönlichkeitsentwicklung und prägen unseren Werdegang immer mit. Die Familie, sowohl Eltern als auch Geschwister, gilt als eine der wichtigsten Sozialisationsinstanzen und trägt zur grundlegenden Persönlichkeitsentwicklung des Menschen bei (Kasten, 1998; Frick, 2004).

Die Beziehung zu einem Geschwisterteil ist häufig die längste Beziehung in unserem Leben. Geschwister nehmen neben den Eltern und Peers eine wichtige Rolle als Interaktionspartner ein und beeinflussen in entscheidender Weise unsere soziale Einbettung (Bank & Kahn, 1991). Kasten (1998) definiert Geschwister als Personen, welche zum Teil identische Erbanlagen aufweisen, da sie entweder dieselben Eltern, dieselbe Mutter oder denselben Vater haben. Mit dem Wandel von Familienstrukturen, wie er im letzten Jahrhundert stattfand, ergeben sich ganz neue Familienkonstellationen und damit verbunden unterschiedliche (Halb-) Geschwisterkonstellationen mit differenten Zusammensetzungen. Im Zuge dieses Wandels lockerten sich nicht nur die innerfamiliären Beziehungen sondern auch die Geschwisterbeziehungen (Bank & Kahn, 1991).

Trotz dem Wandel an Familienstrukturen vermittelt die Geschwisterbeziehung nicht nur ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer definierten Gruppe, sondern auch ein Empfinden für die eigene, eigenständige Persönlichkeit. In jedem Falle entsteht laut Bank & Kahn das Gefühl

einer vertrauten Präsenz (ebd., 1991). Ob es sich dabei um leibliche, Halb- oder Adoptivgeschwister handelt, soll an dieser Stelle nicht unterschieden werden. Im Folgenden wird lediglich das Wort „Geschwister“ verwendet.

Nach Lehmkuhl sind sich Geschwister in jedem Falle zugleich ähnlich und auch gegensätzlich (Lehmkuhl, 2006). Ley sagt dazu aus: „Sie sind alles andere als gleich - sie unterscheiden sich in Alter, Geschlecht, Größe, Temperament, Fähigkeiten und emotionalen Reaktionen“ (Ley, 2001; zitiert nach Lehmkuhl, 2006, S. 93).

Die Geschwisterbeziehung ist – neben der Eltern-Kind-Beziehung – das intensivste sowie früheste Lernfeld (Frick, 2015).

5.1 Geschwisterbeziehungen

Geschwisterbeziehungen werden auch, ebenso wie Eltern-Kind-Beziehungen, als Primärbeziehungen bezeichnet, da sie von Geburt an vorhanden sind oder aber später hinzukommen (Kasten, 1998). Im Gegensatz zur Eltern-Kind-Beziehung, welche vertikal angelegt ist, ist die Geschwisterbeziehung horizontal ausgerichtet, also auf gleicher hierarchischer Stufe im Familienkonstrukt (Lehmkuhl, 2006). Dies ist mit der Zugehörigkeit zur gleichen, bzw. ähnlichen Altersgruppe auf gleicher Ebene begründet, bzw. durch die Abwesenheit eines Generationsgefälles. Sie bewegt sich demzufolge auf einer horizontalen Ebene (Lehmkuhl, 2006, S. 80).

Bank und Kahn definieren die Geschwisterbeziehung als eine „Beziehung zwischen dem Selbst von zwei Geschwistern: die ‚Zusammensetzung‘ der Identitäten zweier Menschen.“ (Bank & Kahn, 1991, S. 21).

Es gibt, laut Frick, keine „Nichtbeziehung“ zu Geschwistern. Sie verfügen über einen Fundus an gemeinsamen Erlebnissen und Erinnerungen, auch wenn vieles davon später wieder vergessen oder verdrängt wird (Frick, 2015).

Frick (2015) charakterisiert verschiedene Bereiche und Themen, welche für die Geschwisterbeziehung typisch sind. Dazu gehören der starke Ausdruck von Emotionen, die grosse Intimität und die Gesamtheit der individuellen Unterschiede. Als ein weiteres Merkmal wird aber oft auch die Unfreiwilligkeit angesehen, denn Geschwisterbeziehungen können nicht ausgesucht werden (Kasten, 1998). Ebenso wenig kann eine geschwisterliche Beziehung beendet werden, auch dann nicht, wenn der Kontakt eingestellt wird. Die Tatsache, dass man Schwester oder Bruder ist, bzw. über solche verfügt, überdauert auch dann und wirkt als Einflussfaktor nach. Man ist weiterhin mit ihnen verbunden, da das gemeinsame Aufwachsen geprägt hat (vgl. Kasten 2001, in Hax-Schoppenhorst 2007, S. 38). Wie eine Beziehung wahrgenommen wird, unterscheidet sich stark zwischen den einzelnen Individuen. Die Palette an empfundenen Emotionen reicht von Liebe, Kooperation, Unterstützung, Bewunderung, bis hin zu Feindseligkeit, Rivalität, Eifersucht und Aggression (Frick, 2015).

Hierin erleben Kinder häufig eine emotionale Ambivalenz (ebd., S. 172f.), wobei sie gleichzeitig Zuneigung und Abneigung einem Geschwisterteil gegenüber empfinden. Von daher ist es verständlich, dass Geschwisterbeziehungen einen umfangreichen und vielseitigen Lernkontext im Leben darstellen, welcher die Entwicklung des Kognitiven, des Selbstkonzeptes und des sozial-emotionalen Aspektes fördert und formt.

Prosoziale und konflikthafte Interaktionen stellen ein wichtiges Übungsfeld dar, in welchem das Lösen von Konflikten, das Argumentieren und einsichtiges Reagieren geübt werden (ebd.).

Geschwister können einander Vorbild sein und gleichzeitig darauf bedacht, die gegenseitige Anerkennung voneinander zu bekommen. Dieses Bestreben kann einen motivierenden und lernförderlichen Aspekt haben. Nebst den Eltern nehmen Geschwister in den meisten Fällen die Rolle als enge Bezugspersonen ein, die gerade in der Pubertät eine Hilfe bei dem Ablösungsprozess von den Eltern darstellen kann (vgl. Frick, 2015, S.206).

Konflikte als auch gegenseitige Unterstützung in einer Geschwisterbeziehung hängen in einem ausgewogenen Mass mit guten Peer-Beziehungen zusammen. Die Qualität der Geschwisterbeziehung hat demnach einen direkten als auch indirekten Einfluss auf das soziale Verhalten und somit auf das Befinden des Kindes, indem sie sich auf verschiedene Lebensbereiche und zwischenmenschliche Beziehungen auswirkt (Kasten, 1998).

Die Tatsache, ob sich zwischen Geschwistern nun eine nahe oder eher distanzierte Beziehung entwickelt, hängt unter anderem vom Alter und vom Geschlecht der Kinder ab: Generell kann dazu ausgesagt werden, dass zwischen gleichgeschlechtlichen Geschwistern mit geringem Altersabstand sich im Allgemeinen mehr Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten feststellen lassen, als zwischen Geschwistern mit größerem Altersabstand, welche nicht demselben Geschlecht angehören (Frick, 2015; Kasten, 1998). Doch auch hier ist zu betonen, dass es in jedem möglichen Fall von geschwisterlicher Konstellation Ausnahmen gibt (Sohni, 2011).

Eine Geschwisterbeziehung kann sich in unterschiedlichster Ausprägung und Form präsentieren. Es nehmen viele verschiedene Faktoren Einfluss darauf, welche je nach Lebenssituation, persönlicher Charakterprägung und Umstand unterschiedlich stark wirken. All diese Einflussfaktoren tragen zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Im Folgenden wird die Geschwisterbeziehung in der Kindheit über ihre Einflussfaktoren genauer beleuchtet und einer Bedeutung zugemessen.

5.2 Bedeutung von Geschwistern für die Persönlichkeitsentwicklung und ihre Einflussfaktoren

Jahrzehntelang wurde der Bedeutung von Geschwistern für die Persönlichkeitsentwicklung wenig Wert beigemessen. Der Fokus galt in erster Linie anderen Sozialbeziehungen, wie Eltern-Kind-, Partner- oder Peer-Beziehungen. Einer der ersten Forscher und Psychologen, welcher sich diesem Thema widmete, ist Alfred Adler (1870-1937).

Als Begründer der Individualpsychologie gilt er auch als „Vater“ der Geschwisterforschung und befasste sich bereits Mitte der 20er-Jahre mit dem Einfluss der verschiedenen Positionen in einer Geschwisterreihe (Frick, 2015, S. 297, ff.). Dabei untersuchte er unter Berücksichtigung des **Geburtsrangplatzes** die Eigenschaften und Entwicklungsausprägungen von Kindern. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass mit einer bestimmten Position in der Geschwisterreihe typische Erziehungs- und Sozialisationseinflüsse verbunden sind, welche die Persönlichkeit eines Kindes entscheidend formen. „Jedes Kind in der Familienkonstellation benimmt sich so, wie es seine Stellung innerhalb der Familie auffasst“ (Dreikurs, Soltz, 1989, S. 32). Dabei ist es entscheidend, ob ein Kind das älteste neben mehreren jüngeren Geschwister, jüngstes Mädchen unter einigen Brüdern oder das mittlere Kind in einer Geschwisterfolge ist. Zusätzlich wird die damit verbundene Prägung stark vom Geschlechtsrollen-Bild der Eltern beeinflusst (Frick, 2015, S. 52). Weitere Unterschiede in der Persönlichkeit führte Adler auf die Anzahl der Geschwister, den Altersabstand und auf das Geschlecht zurück. Zu berücksichtigen ist dabei die jeweilige Familiensituation und -konstellation. Sohn (2011) betont, dass sich Adlers Rückschlüsse

nicht ausschliesslich auf die allgemeine Entwicklung von Persönlichkeitseigenschaften und Charaktermerkmalen beziehen lassen, sondern die jeweilige Familiensituation von grösserer Bedeutung ist (Sohni, 2011).

Einhergehend mit dem Wandel unserer heutigen Gesellschafts- und Familienstrukturen, gelangt die Rolle der Geschwister wieder vermehrt zu Relevanz und Aktualität. Sowohl in der Entwicklungspsychologie, der Soziologie als auch in der Familienpsychologie weist man auf die wichtige Funktion von Geschwistern für die Sozialisation hin und räumt ihnen eine besondere Rolle im Lebenslauf ein (Frick 2015).

Die Entwicklung eines Menschen wird heutzutage übereinstimmend als interaktiver Prozess angesehen (Sohni, 2011), bei dem die **Fähigkeit zur Abgrenzung oder Kontaktaufnahme** aufeinander bezogen entstehen. „Geschwister haben das Bedürfnis, einander ähnlich zu sein und sich voneinander zu unterscheiden.“ (ebd. S. 52). Dieses Bedürfnis nach Abgrenzung besitzen eher Geschwister mit einem geringen Altersunterschied und, bzw. oder gleichem Geschlecht.

Frick bezeichnet als das hervorstechendste Merkmal einer Geschwisterbeziehung die bereits erwähnte **Ambivalenz**.

„Geschwister bedeuten sowohl Chancen wie Risiken, sie können Modelle, Vorbilder, Verbündete (beispielsweise gegen die Eltern in der Pubertät!), Identifikationsobjekte (nachahmen!), Elternersatzfiguren, Autoritätspersonen, Einflussquellen für die Berufswahl, aber auch Abgrenzungsobjekte («so möchte ich nicht sein!») darstellen. Wo das Positive deutlich überwiegt, entsteht eine wertvolle, häufig lebenslange emotionale wie kognitive Ressource für alle Beteiligten. Geschwister spielen also im Beziehungsgeflecht von Menschen eine kaum zu unterschätzende Rolle.“ (Frick, 2009, S. 14).

Ergänzend dazu behauptet Frick, dass Gefühle von grundsätzlich positiver Wahrnehmung wie Nähe, Zuneigung, Sympathie, Bewunderung usw., Voraussetzung sind für geschwisterliche **Identifikationen** (Frick, 2015, S. 330ff.).

Bank und Kahn (1991) haben von zahllosen möglichen Beziehungstypen acht wesentliche **Identifikationsmuster** (Identifikationsprozesse) herausgearbeitet und diese in drei Hauptgruppen zusammengefasst. Dabei beschreiben sie deren Wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung, wobei es sich um vorübergehende oder lebenslange Identifikationsprozesse handeln kann (vgl. Tabelle 2). Frick fasst die drei Hauptgruppen von Identifikationsmustern leicht verändert zusammen (Frick, 2015, S. 333):

- Die enge Identifikation: Überbetonung der Ähnlichkeit bei Defiziten in der Selbstentwicklung
- Die teilweise Identifikation: In manchen Bereichen ähnlich bei differenzierter und ausreichender elterlicher Zuwendung
- Die geringe Identifikation: Starre Rollenaufteilung, z.B. bei einseitiger Zuwendung der Eltern zu einem Kind bzw. der Abweisung eines Geschwisters

Folgende Tabelle beinhaltet die Identifikationsmuster nach Bank und Kahn. Die Darstellung zeigt, „wie der jeweilige Identifikationsprozess und -grad die Art der Beziehung zwischen Geschwisterpaaren bestimmt. Jede dieser Beziehungsformen fördert den

Identifikationsprozess. Die Beziehung ist die beobachtbare Bindung, während die Identifikation das Gefühl zu der Beziehung bezeichnet“ (Bank & Kahn, 1991, S. 85)

	Identifikations-grad	Identifikations-prozess	Beziehungstyp	
Mangelndes Selbst	eng	Zwillingsbildung Verschmelzen Idealisierung Loyale Akzeptanz	Symbiotisch Verschwommen Heldenverehrung Gegenseitig abhängig	„Wir sind gleich. Es gibt keinen Unterschied.“ „Ich weiss nicht genau, wer ich bin. Vielleicht kann ich du sein.“ „Ich bewundere dich so sehr, dass ich sein möchte wie du.“ „Wir sind uns in vieler Hinsicht ähnlich. Wir werden uns immer brauchen und füreinander sorgen, trotz aller Verschiedenheiten.“
Vitalität	teilweise	Konstruktive Dialektik Destruktive Dialektik	Dynamisch unabhängig Feindselig abhängig	„Wir sind uns ähnlich, wir sind aber auch verschieden. Das ist eine Herausforderung und gibt uns beiden die Gelegenheit, zu wachsen.“ „Wir sind in vieler Hinsicht sehr verschieden. Wir mögen uns nicht besonders, aber irgendwie brauchen wir uns.“
Entfremdung	gering	Polarisierte Ablehnung De-Identifizierung	Starr differenziert Verleugnet	„Du bist ganz anders als ich. Ich will nicht von dir abhängig sein und nie so werden wie du.“ „Wir sind absolut verschieden. Ich brauche dich nicht, ich mag dich nicht und es ist mir egal, ob ich dich je wiedersehe oder nicht.“

Tabelle 2: Die hauptsächlichen Muster von Identifikation und Beziehung zwischen Geschwistern (Bank & Kahn, 1991. S. 86)

Mit Geschwistern als nahe Bezugspersonen kann die ganze Bandbreite an Gefühlen, Reaktionen, Verhalten und Handlungsmustern ausprobiert, durchlebt und modifiziert werden. Eine wichtige Auswirkung dieser Vorgänge ist die **Heranbildung der Empathie**, also der Fähigkeit und die Bereitschaft, sich in die Emotionen, Empfindungen und Vorstellungen eines anderen hineinzusetzen und entsprechend darauf zu reagieren (empathisches

Verhalten). Beim Vorhandensein von Geschwistern entwickelt sich die Empathie früher, da diese die Basis für den Austausch über Gefühle und Eigenheiten bildet (Sohni, 2011). Auch der **Heranbildung der Resilienz**, der Widerstandsfähigkeit, kommt unter Geschwistern eine grosse Bedeutung zu. Dies schliesst nicht nur die inneren Kräfte ein, sondern auch die Entwicklung eines inneren bereitliegenden Potenzials durch intensive Beziehungserfahrungen. Beides, Empathie und Resilienz werden als protektive Faktoren angesehen, die auch in kritischen Lebenssituationen Halt bieten können, sowie Hilfe, Probleme zu bewältigen (Sohni, 2011).

„Geschwister vergleichen – mit keinem anderen Menschen vergleichen sie sich zumeist in der Kindheit mehr als mit ihren Geschwistern! – und bewerten sich, bewundern und kritisieren sich gegenseitig, sagen einander die Meinung, rivalisieren miteinander, helfen und streiten, lieben und hassen sich, richten sich aneinander aus, üben Macht aus oder unterziehen sich dem mächtigeren Geschwister, passen sich an, wollen ganz anders sein oder den anderen übertreffen“ (Frick, 2009, S. 14).

Geschwister stehen grundsätzlich in einem **vergleichenden Verhältnis** zueinander, sei dies still oder offen, wie Frick betont. Beides, stilles wie offenes Vergleichen kann sich sehr stark auf das eigene Selbstwertgefühl und das damit verbundene Selbstbild auswirken, was wiederum einen Einfluss auf das Selbstkonzept hat. In diesem Zusammenhang haben auch die Meinungen und Bewertungen durch das Geschwister einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls (ebd.).

Der **Platz oder die Position**, die ein Kind innerhalb seiner Familie einnimmt, trägt viel zu seiner persönlichen Identitätsfindung bei. Ältere Geschwister dienen dabei oft als Vorbilder, unterstützen aber auch den Prozess zur persönlichen Abgrenzung. Nachzügler sind oftmals eher rebellisch und offener für neue Erfahrungen. Frick fügt dazu an: „Keine Geschwisterposition kann generell als günstiger oder nachteiliger eingestuft werden, jede Konstellation birgt je nach individueller Situation Vor- und Nachteile, Möglichkeiten, Potenziale, Herausforderungen, Erfahrungen, Probleme und fördert entsprechend den Umständen und Gegebenheiten besondere Fähigkeiten und Einstellungen (Frick, 2015, S. 52).

Ein entscheidender Faktor, welcher das geschwisterliche Verhältnis untereinander beeinflusst, ist in diesem Zusammenhang der **Altersunterschied** (Kasten, 2003). Ihm unterliegt massgeblich die individuelle Entwicklung. Die Qualität der emotionalen Beziehung ist abhängig vom Zugang der Geschwister untereinander, woraus gefolgert werden kann, dass ein grosser Altersunterschied von mehreren Jahren sich wenig verbindend auf die geschwisterliche Beziehung auswirkt. Die gegenseitige Beeinflussung ist demzufolge entsprechend schwach. Kinder, welche einen geringen Altersabstand haben, verfügen über einen grösseren Zugang zu gemeinsamen Lebensereignissen und somit auch zu einer engeren emotionalen Beziehung. Zudem ist jede Entwicklung von Beziehungen innerhalb einer Geschwisterkonstellation umstandsabhängig, d.h. aufgrund von besonderen Lebensumständen und -einflüssen zu interpretieren (Bank & Kahn, 1991). Bank und Kahn bezeichnen Geschwister mit größerem Altersunterschied als „Geschwister mit niedrigem Zugang“ (ebd., S. 15):

„Meist besteht ein Altersunterschied von 8-10 Jahren, so dass sie eigentlich verschiedenen Generationen angehören. Sie haben nur wenig Zeit miteinander

verbracht und kaum eine gemeinsame persönliche Geschichte; ihre Schulzeit, Freunde, ja sogar ihre Eltern waren verschieden, die sich ja je nach Lebensalter anders zu ihrer Rolle verhalten. Ihnen fehlt das Gefühl einer gemeinsamen Geschichte“ (Bank & Kahn, 1991, S. 15).

Verfügen Geschwister über einen solch grossen Altersunterschied, wachsen sie häufig wie zwei Einzelkinder auf (Kasten 1998).

Frick (2015) fasst in einer Tabelle die Einflüsse des Altersabstandes zusammen und bewertet diese in eher positive und eher negative Aspekte, unter dem Vorbehalt, dass sich je nach Einzelfall und Situationsbezug noch viele andere Auswirkungen zeigen können.

Altersunterschied	Klassifikation	eher positiv	eher negativ
1-3 Jahre	kleiner Altersunterschied	gemeinsame Beschäftigungen, Aktivitäten, Interessen; in der Regel enge emotionale Beziehung Tutoren-Effekt: Jüngere Geschwister übernehmen häufig Satzgebilde, Redewendungen, Meinungen, Ansichten. Vergleiche können zu produktiven Leistungen führen	unter Brüdern häufiger Handgreiflichkeiten Vergleiche können Neid, Konkurrenz, Rivalität und Aggressivität fördern.
3-6 Jahre	mittlerer bis großer Altersunterschied	tendenziell weniger aggressive Auseinandersetzungen, je größer der Altersunterschied. Ältere Geschwister übernehmen häufig Betreuungsaufgaben und können Vorbilder werden. Tutoren-Effekt: Jüngere Geschwister übernehmen häufig Meinungen, Ansichten des älteren Geschwisters.	wenige gemeinsame Interessenfelder, je größer der Abstand ist; großer Unterschied in der Selbständigkeit
mehr als 6 Jahre	großer Altersunterschied	Betreuung des jüngsten Geschwisters fördert Sozialkompetenzen des Betreuerkindes. Erziehung/Betreuung durch die älteren Geschwister ist eine Entlastung für die Eltern. kaum Konkurrenz unter den Geschwistern	wenige bis keine gemeinsamen Interessen Geschwister leben in verschiedenen Welten.

Tabelle 3: Einflüsse des Altersabstandes von Geschwistern (Frick, 2015, S. 143)

Ein weiterer Einflussfaktor, welcher eine Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung darstellt, ist das **Geschlecht**.

Betrachtet man die Geschlechterkombination innerhalb einer Geschwistergruppe, sind verschiedene Komponenten von Wichtigkeit: die Geschlechtsrollenerziehung, die Gleich- oder Ungleichbehandlung durch die Eltern aufgrund des Geschlechts, der Erziehungsstil der Eltern und deren eigene Kindheitserfahrungen mit Geschwistern (Kasten, 1998; Frick, 2015). Auch die jeweilige Kultur, gesellschaftliche Normen und der Einfluss von Medien und Institutionen wie Kindertagesstätten, Kindergarten und Schule sind in jedem Falle prägende Einflussfaktoren, welche zu gesellschaftlichem und familiären Rollendenken, Verhaltensregularien und damit verbundenen Wertvorstellungen führen. Daraus lassen sich Richtlinien und Massstäbe für geschlechtsangepasstes bzw. –typisches Verhalten ableiten, welche relativ rasch durch ihre uniformierende Wirkung zu Klischees und Geschlechtsstereotypen werden (Kasten, 1998, S. 62ff). Aufgrund der unterschiedlichen Erwartungshaltung der Eltern, welche sich am Geschlecht des Kindes orientiert, sind die Auswirkungen bei Jungen und Mädchen dementsprechend different. Praktizieren Eltern hingegen einen Erziehungsstil, welcher eine schwach ausgeprägte geschlechtsorientierte Komponente aufweist, sind die Kinder in ihrer Entwicklung nicht vollständig auf ihre Geschlechterrolle reduziert und dementsprechend frei, unterschiedliche und geschlechterneutrale Erfahrungen zu sammeln (Frick, 2015, S. 313ff.). Ein typisierendes Rollenbild und –verhalten wird sich weniger stark herabilden.

Frick betont, dass „das Zusammenleben von Geschwistern verschiedenen Geschlechts ein komplexes und intensives Lernfeld für alle Beteiligten [bietet]“ (Frick, 2015. S. 325f).

Zusammenfassend für die grosse Palette an genannten und weiteren Einflussfaktoren, sei an dieser Stelle noch einmal auf Frick verwiesen, wobei die Aufzählung nicht als abschliessend oder vollständig gilt:

Wichtige Einflussfaktoren auf Geschwisterbeziehungen (Frick: Geschwisterbeziehungen. Zugriff am 01.10.2017 unter: IP-Kongress.Zus.f.2014.pptx)

- Individuelle subjektive Verarbeitung des Kindes
- Alter der Eltern
- Altersdifferenz zwischen den Geschwistern
- Geschwisterzahl, Familiengrösse
- Geschwisterzusammensetzung (Geschlechter, Gender)
- Geburtsrangplatz
- Wohnort, soziokulturelles und sozioökonomisches Umfeld
- Individuelles Verhältnis der Eltern zu den einzelnen Geschwistern
- Partnerbeziehung der Eltern
- Fantasien und Erwartungen der Eltern zum einzelnen Kind
- Bevorzugung und Benachteiligung durch Elternteile
- Erziehungsstil der Eltern
- Geschwistersituation/Geschwisterbeziehung und Geschwisterposition der Eltern
- Ausserfamiliäre Bezugspersonen: Grosseltern, Verwandte, Lehrpersonen ...
- Freunde der Geschwister (Peers)
- Charakter/Persönlichkeit und besondere Merkmale der Geschwister (z.B. Krankheiten, Behinderungen, Erfolge/Misserfolge der Geschwister)
- Gesundheitszustand (körperliche und/oder psychische Erkrankung)
- Kritische Lebensereignisse, die grössere Veränderungen bringen (z.B. viele Umzüge)

Nachdem die vorhergehenden Kapitel sich mit Geschwistern, Geschwisterbeziehungen und einigen relevanten Faktoren für deren Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, widmen sich die folgenden Kapitel einer speziellen Geschwisterkonstellation: den Zwillingen.

Der Fokus liegt dabei auf prägnanten Besonderheiten einer Zwillingsbeziehung im Zusammenhang mit deren Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung, immer im Hinblick auf eine typisierende Rollenübernahme, wie sie bei Zwillingen häufig vorkommt. Dies hat unweigerlich Auswirkungen auf das soziale Verhalten und das Lernen im Schulumfeld. Hier interessiert vor allem das Zusammenspiel der jeweiligen Rollenverständnisse („Erklärer-Empfänger“, „Aussenminister-Innenminister“), die Wirkungsweisen und Konsequenzen, welche sich daraus ergeben und die Bedeutung einer Rollenübernahme für das schulische Selbstkonzept.

(Sämtliche Zitate zu Anfang eines Kapitels stammen aus der online-Umfrage und wurden unter „Kommentare, Ergänzungen oder Meinungen“ abgegeben. Siehe Anhang)

6 Zwillinge als besondere Geschwisterkonstellation

„Eine Verbindung wie mit einem Zwilling hat man mit niemandem sonst auf der Welt, es ist etwas Besonderes.“

(weiblich, eineiig, 30-40 Jahre)

In den letzten vierzig Jahren haben sich die Zwillingsgeburten in der Schweiz verdoppelt – und das trotz damals sinkender Geburtenzahlen. Kamen 1972 nur bei 0,8 Prozent der Geburten zwei Babys zur Welt (769 Zwillingsgeburten), waren es 2012 schon 1,9 Prozent (1559 Zwillingsgeburten). Im Jahr 2016 lag die Geburtenzahl bei total 86505, davon entfielen 1668 auf Zwillingsgeburten².

Oder anders ausgedrückt: Im Jahr 1972 kamen nur bei einer von knapp 120 Geburten Zwillinge zur Welt, heute gibt es einmal Zwillinge auf 52 Geburten (Statistik von 2016)³.

Diese Tatsache begründen Ärzte u.a. mit dem Alter der Frau als werdende Mutter: Bei Frauen, welche spät gebären, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Zwillingschwangerschaft signifikant an. Ein weiterer Grund liegt in den Möglichkeiten der modernen Fortpflanzungsmedizin. Die genetische Veranlagung ist wiederum unabhängig von einem Geburtenanstieg zu beurteilen. Seit 2003 nimmt die Geburtenzahl wieder stetig zu. Dieser Geburtenanstieg ist nicht auf einen Babyboom, sondern auf das Bevölkerungswachstum zurückzuführen. Somit werden jährlich in etwa die oben genannte Zahl an Zwillingen in der Schweiz eingeschult.

Nicht nur vom Moment der Geburt an, sondern bereits während der Schwangerschaft stellt die gemeinsame Nähe und Verbundenheit im Mutterleib etwas Besonderes bei Zwillingen dar. Ob und wie stark sich Zwillinge vorgeburtlich beeinflussen, wurde von verschiedenen Seiten zu erforschen versucht (Masin, S. 34 ff). Dabei stehen folgende Fragen im Zentrum: Wirkt sich die Anwesenheit des Zwillings auf die psychische Entwicklung des einzelnen aus? Oder sind Zwillinge durch die Enge und physische Belastung der Mutter schon vor der Geburt grösserem Stress ausgesetzt? Beobachtungen der Herzaktivität zeigten, dass eine gewisse Synchronität bei Zwillingspaaren festgestellt werden konnte, ebenso Veränderungen in Atmung und Herzfrequenz als Reaktion auf gegenseitige Berührung ab der zehnten

² Zugriff am 03.10.2017 unter: www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung.assetdetail.2901830.html

³ Zugriff am 03.10.2017 unter: blog.derbund.ch/datenblog/index.php/2456/zwillinge-in-zahlen

Woche. Ruhe- und Wachzeiten stimmten zudem in 90 Prozent der Fälle überein (ebd. S. 35). In Anbetracht dieser Tatsachen ist es gut nachvollziehbar, dass Schlieben-Troschke (1981) von einer starken „symbiotischen Beziehung“ spricht, welche als Paarbeziehung besondere „Verschmelzungstendenzen“ aufweist (ebd. S. 74).

Auch nach der Geburt bietet sich wenig Gelegenheit zum Alleinsein. Ab jetzt liegen besondere Rahmenbedingungen vor, welche sich auf die Entwicklung des einzelnen sowohl positiv als auch negativ auswirken können.

„Bei Zwillingen...()...erweist sich die Entwicklungsaufgabe einer eigenständigen und unabhängigen Identität besonders deutlich. So können Zwillinge im günstigsten Fall Spiegel füreinander sein, und sie erfahren vielfältigere – und in anderen Geschwisterkombinationen seltenere – Formen von Freundschaft, Sicherheit, Nähe,...()...Die Kehrseite dieser Medaille präsentiert sich nicht selten in übermässiger Abhängigkeit, Unsicherheit, Angst vor einer Trennung....“ (Frick, 2025, S. 314).

Zwillinge lernen sehr schnell, dass sie aufeinander bezogen sind, wie neuere Studien (z.B. Watzlawik/Clodius, 2007) belegen. Ihre Beziehung ist tendenziell symmetrisch und ihre besondere Nähe ermöglicht eine zusätzliche oder ergänzende Bindungsperson (Frick, 2015, S. 316).

All dies bietet die Grundlage für Besonderheiten, welche sich in Zwillingsbeziehungen finden lassen.

6.1 Besonderheiten der Zwillingsbeziehungen

„Wenn man so aufgewachsen ist, kann man sich, glaube ich, nicht oder nur schwer vorstellen, kein Zwilling zu sein.“

(weiblich, eineiig, 16-20 Jahre)

Schlieben-Troschke drückt die gängige Auffassung bezüglich Zwillingen folgendermassen aus: „Bei dem Gedanken an Zwillinge wird häufig das Bild von zwei Personen gedacht, die sich sehr ähnlich sehen und die immer gemeinsam auftreten“ (Schlieben-Troschke, 1981, S. 53). Und in der Fortsetzung ihrer Ausführung heisst es: „Dabei wird übersehen, dass Zwillinge sich nur selten wirklich so ähnlich sehen, dass man sie nicht unterscheiden kann und auch in Wirklichkeit nur halb so unzertrennlich sind, wie man meint...“ (ebd.). Der augenfälligste Unterschied liegt hier in der Erscheinungsform „eineiige“ (monozygote) und „zweieiige“ (dizygote) Zwillinge, was schon aufgrund des identischen oder unterschiedlichen Aussehens nachvollziehbar ist.

Und trotzdem existieren bestimmte Eigenarten und Prägungen, welche für Zwillingsgeschwister im Allgemeinen bezeichnend sind.

Verhaltensgenetiker erforschen seit Jahren die Gründe, welche für Unterschiede oder Gemeinsamkeiten bezüglich identischer oder individueller Umwelt bei Geschwistern ausschlaggebend sind. Hierzu wird häufig die Situation von eineiigen und zweieiigen Zwillingen als Vergleich herangezogen (Frick, 2015, S. 58). Geschwister haben generell etwa die Hälfte aller variablen Gene gemeinsam, was sich im Aussehen und körperlichen Merkmalen am besten beobachten lässt (Haarfarbe, Körperbau, usw.). Das Umfeld, in erster Linie die Familie, in welcher sie heranwachsen, ist gleich. Identisch ist zudem das erweiterte soziale Umfeld, die Nachbarschaft, die Wohnumgebung. Das ist jedoch nur scheinbar so der Fall. Die Befunde zeigen, dass das psychische Empfinden sehr verschieden sein kann und

die Geschwister an diesem Punkt häufig sogar konträr fühlen. Denn jedes Kind trifft bei seiner Geburt auf eine völlig neue und andere Situation, als sein Geschwister. Aufgrund der Geburtsrangfolge, der Familienkonstellation und dem damit „zugewiesenen“ Platz erleben Kinder derselben Familie ihre Situation im gleichen Elternhaus als sehr verschieden (ebd.) „...und wachsen so in einem unverwechselbaren eigenen psychischen Universum auf“ (Frick, 2015, S. 59).

Bei Zwillingen entfällt diese Komponente weitgehend. Zum einen, weil ihr Alter identisch ist und keine naturbedingte Altersrangfolge existiert. Daher ergibt sich auch keine Prägung durch die Position in der Geschwisterreihe. Zum anderen, weil Zwillinge sich aufgrund ihrer speziellen Situation viele Dinge in ihrem Heranwachsen teilen und ihr Leben als Paar in der Geschwisterposition verbringen. Zudem spielt die genetische Verwandtschaft eine wichtige Rolle für soziale Beziehungen.

Während bei zweieiigen Zwillingen das Erbgut ebenfalls zu etwa 50 Prozent übereinstimmt, also genau wie bei normalen Geschwistern, sind das bei eineiigen Zwillingen 100 Prozent. (vgl. Neyer, 2014). Neyer sagt in einem Interview mit der ‚Neuen Zürcher Zeitung‘: „Wer so stark genetisch verwandt ist, ist sich auch in seiner Persönlichkeit ähnlich und deswegen eng mit dem anderen verbunden“ (Neyer, in der NZZ vom 01.09.2014). Doch Gene sind keine Art von Garantie, das Verhalten übereinstimmend festzulegen. Gene bestimmen lediglich Tendenzen, aber keine Verhaltensweisen. So werden sich eineiige Zwillinge aufgrund ihrer genetischen „Gleichheit“ und Übereinstimmung so ähnlich sein, wie keine zwei andere Menschen. Auch ihre Charaktere werden sich in ihren Grundzügen gleichen. Jedoch erst die eigenen, individuellen Erfahrungen werden sie zu eigenständigen Persönlichkeiten heranwachsen lassen (Lersch; von Haugwitz, 2012).

Familie und Umwelt zeigen oftmals spezielle Reaktionen auf Zwillinge und den Umgang mit ihnen. Auch Fragen der Erziehung sind für Zwillingse Eltern teilweise anders, da sie sich im Bezug auf den Umgang mit ihnen fast permanent entscheiden müssen zwischen „individuell und autonom“ oder „paarorientiert und im Kollektiv“ (Gratkowski, 1992). Die Erfahrung vieler Zwillingse Eltern zeigt, dass Zwillinge häufig gleichzeitig und gemeinsam, sozusagen „im Plural“ angesprochen werden. Die Behandlung im Zweierkollektiv kann sich, v.a. wenn eineiige Zwillingspaare angesprochen sind, negativ auf die persönliche Entwicklung des einzelnen auswirken (Watzlawik/Clodius, 2007). An dieser Stelle ist der Erziehungsstil, die persönliche Haltung und Überzeugung der Eltern und weiteren Bezugs- und Betreuungspersonen von grosser Wichtigkeit.

Die meisten Zwillinge befinden sich mit Blick auf ihre Beziehung in einem persönlichen Konflikt, in einer eigentlichen Kontroverse zwischen zwei Bedürfnissen: Dem Wunsch nach emotionaler und räumlicher Nähe zu ihrem Zwillingsgeschwister und dem Wunsch nach einem ‚eigenen‘ und ‚eigenständigen‘ Leben. Dies ist unabhängig von der Art der Zwillingsbeziehung feststellbar, am ausgeprägtesten jedoch bei zweieiigen, gleichgeschlechtlichen Zwillingen. Dadurch kann sich entweder eine Stärkung oder eine Ambivalenz der geschwisterlichen Beziehung ergeben, identisch mit der Situation, wie sie für alle Geschwister untereinander gilt (vgl. Kapitel 5.2; Frick, 2015).

Zwillinge sind in der Regel enger miteinander verbunden, als einzelne Geschwister. Dies geht auch aus der Umfrage im Zusammenhang mit dieser Masterthese und den zahlreichen Kommentaren hervor. Gratkowski (1992) sagt dazu aus: „Die Beziehung zwischen Zwillingen selbst ist im Vergleich zu einer normalen Geschwisterbeziehung viel intensiver: Man zeigt

mehr Gefühl, mehr ‚Hass‘, mehr Körperkontakt...(...)...Die Beziehung zwischen eineiigen Zwillingen geht eine Stufe weiter als die Beziehung zwischen ‚normalen‘ Geschwistern“ (ebd. S. 113). Dies führt zum Aspekt der Paarverbundenheit.

6.2 Paarverbundenheit

„Ich bin sehr gern Zwilling! Die Verbundenheit mit meiner Schwester tut mir gut und ich genieße das ‚Verstehen ohne Worte‘.“

(weiblich, eineiig, 40-50 Jahre)

Im Zusammenhang mit Zwillingen wird oft vom sprichwörtlich „unsichtbaren Band“ gesprochen. So titelte auch die NZZ (Neue Zürcher Zeitung) vom 01.09.2014 im erwähnten Beitrag mit dem Psychologen Franz J. Neyer. Im Interview über die Besonderheiten der engen Geschwister-Beziehung sagt Neyer aus, dass ein unsichtbares Band aus wissenschaftlicher Sicht nicht existiert. Zwillinge hätten jedoch generell eine engere Beziehung zueinander als normale Geschwister. Das Verhältnis zwischen eineiigen Zwillingen bezeichnet Neyer auch stets als enger als dasjenige zwischen zweieiigen. Begründet ist diese Tatsache mit der sogenannten Paarverbundenheit, wie sie bei Zwillingspaaren typischerweise vorkommt. Paarverbundenheit oder Paarordnung bezeichnet die soziale Struktur zwischen den beteiligten Zwillingsgeschwistern. Die Begriffe werden oftmals auch in Verbindung mit Bezeichnungen wie ‚Aussenminister – Innenminister‘ gebracht, welche ein Hinweis auf die interne Rollenverteilung anzeigt (siehe Kapitel 6.5.1). Schlieben-Troschke (1981) erwähnt an dieser Stelle die Fähigkeit zu einer ausgeprägten Empathie. Dies resultiert aus der Annahme, dass Zwillinge aufgrund ihrer intrapaarigen Zuneigung die Kernidentität ihres Geschwisters gut kennen und darauf zu reagieren verstehen (ebd. S. 83ff.).

Auch die Umwelt hat Einfluss auf die Paarverbundenheit. Eineiige Zwillinge werden häufiger gleich gekleidet, gleich behandelt, häufiger zusammengelassen. Dies begünstigt eine wenig differenzierte Meinung über sich selbst und den Zwillingspartner. Schlieben-Troschke beschreibt eine Studie von Burlingham (1952), welche die Herausbildung der Paaridentität untersuchte (Schlieben-Troschke, 1981, S. 91f.). Burlingham konnte beobachten, dass ein Rückzug in die Zweierbeziehung v.a. dann auftrat, wenn es Probleme, Konflikte mit Aussenstehenden oder Ärger gab. Bei positivem Erleben und glücklichen Momenten widmeten sich die Zwillinge eher einzeln ihren persönlichen Interessen. Schlieben-Troschke folgert daraus: „...dass ein Faktor des Zurückziehens in die Zweierbeziehung zwischen den beiden Zwillingen die mangelnde Bedürfnisbefriedigung durch die Umwelt ist“ (ebd. S. 91). Dies zeige sich unter anderem in der Einstellung von Eltern oder anderen Bezugspersonen, welche die eigene Nähe zum einzelnen Kind weniger pflegten, da sich Zwillinge ja selber genügen würden und durch die Anwesenheit des anderen emotional vollauf befriedigt seien. Beschränkt sich der Anreiz und die Zuneigung tatsächlich vorwiegend auf den Zwillingspartner, kann dies zur Folge haben, dass eine Abhängigkeit entsteht, welche extreme Formen annimmt. Enzelberger spricht hier von einer ‚Ich-Verschmelzung‘, bei welcher die eigenen Bedürfnisse stark in den Hintergrund geraten (Enzelberger, 2000). Im extremsten Fall kann es zu einer Beeinträchtigung der Persönlichkeitsentwicklung kommen, als Folge dessen die Kinder alleine nicht mehr handlungsfähig sind. Der Ausschnitt aus der bereits erwähnten Tabelle zu den Identifikationsmustern nach Bank & Kahn (Kapitel 2.4.2) verdeutlicht dies noch einmal. Die Hervorhebung unterstreicht den Aspekt für Zwillingsgeschwister:

	Identifikations-grad	Identifikations-prozess	Beziehungstyp	
Mangelndes Selbst	eng	Zwillingsbildung Verschmelzen Idealisierung Loyale Akzeptanz	Symbiotisch Verschwommen Heldenverehrung Gegenseitig abhängig	„Wir sind gleich. Es gibt keinen Unterschied.“ „Ich weiss nicht genau, wer ich bin. Vielleicht kann ich du sein.“ „Ich bewundere dich so sehr, dass ich sein möchte wie du.“ „Wir sind uns in vieler Hinsicht ähnlich. Wir werden uns immer brauchen und füreinander sorgen, trotz aller Verschiedenheiten.“

Tabelle 4: Ausschnitt „Mangelndes Selbst“: Die hauptsächlichen Muster von Identifikation und Beziehung zwischen Geschwistern (Bank & Kahn, 1991, S. 86)

Bei einem engen Identifikationsgrad sprechen Bank und Kahn von einem „mangelnden Selbst“, das durch die Zwillingsbildung (welche ja in diesem Falle tatsächlich vorliegt) allzu symbiotisch wirkt und zu keiner klaren Selbstbildentwicklung führt. Diese Verschmelzung mit dem Zwillingspartner kann sowohl vom Kind ausgehen als auch durch die Eltern hervorgerufen werden, indem sie ihre Kinder vorwiegend als Einheit betrachten und ihre Bedürfnisse und Persönlichkeiten für identisch ansehen. Dadurch entsteht wenig Raum für eigene Identität (Bank & Kahn, 1991, S. 31). Im Extremfall erleben sich die Kinder als undifferenzierte Einheit. Bruder oder Schwester werden dabei zum Teil des eigenen Selbst, sozusagen zum alter ego, dessen ständige Gegenwart lebensnotwendig ist (ebd., S. 87). „Zwar gibt es bei Zwillingen ein erhöhtes Risiko für symbiotische und undifferenzierte Identität, aber sie ist auch bei anderen Geschwistern mit hohem Zugang häufig genug, wenn die Umgebung diesen Prozess fördert“ (ebd. S. 88).

Berücksichtigt man die unterschiedlichen Zwillingkonstellationen (eineiig und gleichgeschlechtlich, zweieiig und gleich- oder verschieden geschlechtlich) können Identifikation und Beziehung unterschiedliche Ausprägungen zeigen.

Auf die Frage nach der Beziehungsintensität bestätigen viele Untersuchungen, dass eineiige Zwillingmädchen die stärkste Verbindung zueinander aufweisen. Diejenige von eineiigen Zwillingjungen wurde als etwas schwächer beurteilt. Als nächstes sind zweieiige Zwillinge unterschiedlichen Geschlechts (Mädchen/Junge) zu nennen, den Schluss bilden gleichgeschlechtliche zweieiige Zwillingspaare (Mädchen/Mädchen, Junge/Junge) mit dem niedrigsten Grad an Paarverbundenheit (Fauland & Simbruner, 1988).

Neyer bestätigt dies im Interview: „Wir haben herausgefunden, dass ganz eindeutig weibliche eineiige Zwillinge die engste Beziehung miteinander führen. Männliche zweieiige bilden das Schlusslicht“ (Neyer, in der NZZ vom 01.09.2014).

Fauland und Simbruner (1988) kommen zum Schluss: Die Bindung, wie sie eineiige Zwillinge aufweisen, kann als dauerhafteste und innigste aller humanen Beziehungen bezeichnet werden (ebd., S. 12).

6.3 Individualität

„Das Schwierige ist, dass man immer als Ganzes mit seinem Zwilling abgestempelt wird. Die Leute verstehen nicht, dass man manches vielleicht auch lieber alleine machen will. Die Individualität geht verloren.“

(weiblich, eineiig, 16-20 Jahre)

Der Duden definiert den Begriff der Individualität als „Summe der Eigenschaften; Merkmale, die die Besonderheit eines Menschen ausmachen; die ausgeprägte Persönlichkeit in ihrer Unverwechselbarkeit“⁴.

Damit ist die Einmaligkeit jeder menschlichen Biografie angesprochen, gleichgültig, ob Einzelkind oder Zwilling. Eine andere Sicht der Individualität geht vom Bewusstsein der einzelnen Person aus (Fauland & Simbruner, 1988). Das bedeutet, dass die eigene Sichtweise, das eigene Bewusstsein über die persönliche, unverwechselbare Identität im Menschen selbst gebildet werden muss. Erst in der persönlichen, subjektiven Wahrnehmung wird dem Menschen seine Einzigartigkeit und Einmaligkeit bewusst (ebd.). Dies geschieht bei Zwillingen etwa im Alter ab 2 Jahren. Eineiige Zwillinge stehen im Bezug auf die „Unverwechselbarkeit“ einer besonderen Hürde gegenüber: Durch ihre Ähnlichkeit werden sie von aussen als Einheit wahrgenommen und zudem tatsächlich häufig verwechselt. Dies kann bei den betreffenden Zwillingen im Kleinkindalter das Gefühl vermitteln, nicht als Individuum wahrgenommen und demzufolge „ein-und-dasselbe“ zu sein (Schlieben-Troschke, 1981). Aus diesem Grund erkennen Zwillinge sich auf Fotografien erst wesentlich später, als dies bei einzelnen Kindern der Fall ist (ebd. S. 129). Auch der eigene Name wird oftmals später genannt.

Bei eineiigen Zwillingen zeigt sich die Individualität mitunter als Problematik: Das enge Zusammenleben kann sich uniformierend auswirken. Zweieiige Zwillinge können sich eher bereits im Kleinkind- und Kindesalter differenzieren. Pärchenzwillinge haben hier den Vorteil, dass aufgrund des unterschiedlichen Geschlechts bereits eine Abgrenzung zum Partner gegeben ist und auch das Umfeld von einer klischeehaften Gleichbehandlung absieht. Das **Vergleichen** durch Aussenstehende findet weniger statt.

„Da man so meist verglichen wird, obwohl man zwei unterschiedliche Persönlichkeiten ist.“

(weiblich, zweieiig, 16-20 Jahre)

Das Vergleichen zwischen den Zwillingsgeschwistern ist als wichtiger Faktor zu nennen, welcher sich in hohem Masse hinderlich auf die Entwicklung einer eigenen Individualität auswirken kann. Durch verbal geäußerte Vergleiche in Form von Erwartungshaltungen, versteckter Kritik oder dem Vorhalten des Zwillingsgeschwisters als Vorbild, wird eine klare Botschaft vermittelt: Sei wie deine Zwillingsschwester! Mach es so, wie dein Zwilling Bruder! Oftmals steckt das gut gemeinte Bestreben dahinter, den einen Zwilling in seinem Verhalten

⁴ Zugriff am 08.10.2017 unter: www.Duden.de

oder seinem Charakter anzuspornen. Aber trotz einem grossen oder praktisch identischen Anteil an genetischen Anlagen, besitzt jeder Zwilling seinen eigenen Charakter und Persönlichkeit, welche es zu entwickeln gilt.

Beim Vergleichen, auch wenn es in keinerlei Art und Weise mit schlechten Absichten verbunden ist, besteht die Gefahr von Zuschreibung im Sinne einer Attributierung. Da die Versuchung relativ gross ist, Zwillinge miteinander zu vergleichen, passiert es leicht, dass schon früh Zuschreibungen geschehen. Das ruhigere Kind, welches weniger weint, wird rasch als stiller, passiver oder zufriedener bezeichnet, das lautere Kind als temperamentvoller, offener oder einfach stärker. Dasjenige, welches auch die entferntere Verwandtschaft noch anlächelt, als das offenere, fröhlichere oder lustigere. Entwickelt eines sehr früh schon grobmotorische Fähigkeiten, gilt sein Zwilling vielleicht rasch einmal als „ungeschickt“. Die Liste liesse sich endlos fortsetzen und zeigt die grosse Gefahr auf, welche mit einer vorschnellen und oftmals unberechtigten Rollenzuschreibung von aussen einhergeht. Kritisch wird es dann, wenn Festlegungen passieren, bei denen das eine beispielsweise als „das Liebe“ und das andere als „das Wilde“ definiert wird. Es ist selbstverständlich, dass Kinder darauf ihre Reaktionen zeigen (Lersch, von Haugwitz, 2012): Die Entwicklung einer eigenen Identität wird erschwert oder es entsteht eine Anpassung an ein Rollenverständnis, welches jedoch in diesem Fall nicht vom Kind selbst ausgeht sondern von aussen stark beeinflusst wird. Im Kapitel 6.1 wird eine Rollenverteilung unter Zwillingen genauer betrachtet.

Es kann angenommen werden, dass Zwillinge in der Pubertät andere Phasen durchlaufen als einzelne Geschwister. Sie müssen in diesen Jahren nicht nur den Abgrenzungs- und Loslösungsprozess von den Eltern durchlaufen, sondern auch denjenigen von ihrem jeweiligen Zwillingsgeschwister. Diese Prozesse können zudem schwerer fallen, da sie stärker aufeinander bezogen und v.a. eineiige Zwillinge auch im Jugendalter noch einem Konformitätsdruck von aussen ausgesetzt sind. So müssen sich Zwillinge gleich doppelt emanzipieren und zur eigenen Individualität finden (Schlieben-Troschke, 1981). Auch für Zwillinge stellt die Pubertät eine Zeit der körperlichen, emotionalen und geistigen Veränderung dar. In diesen Zeitraum fallen die wohl grössten Unterschiede in der Persönlichkeitsentwicklung für Zwillinge, u.a. bedingt durch den Wunsch nach Abgrenzung und Eigenständigkeit (ebd. S. 136f).

Im bereits erwähnten Interview (Neyer, 2014) sagt der Psychologe, angesprochen auf die Verschiedenartigkeit von Zwillingen, aus:

„Das (die komplette Verschiedenheit) stimmt, denn das gleiche Erbgut heisst nicht, dass es sich um identische Personen handelt. Manche wollen ihre Ähnlichkeiten extrem betonen. Ich kenne zum Beispiel einen Fall von zwei älteren eineiigen Zwillingdamen, die jeden Morgen am Telefon ihre Garderobe absprechen. Andere Zwillingspaare grenzen sich dafür offensichtlich voneinander ab und betonen ihre Individualität. Bei zweieiigen werden oft ganz unterschiedliche Personen aus den Zwillingen – wie bei sonstigen Geschwistern eben auch“ (Neyer, in der NZZ vom 01.09.2014).

Da sich in der Pubertät nicht alle Fähigkeiten, Wünsche und Vorstellungen der beiden Zwillingspartner gleichzeitig und in dieselbe Richtung entwickeln, entsteht, neben der Angst vor dem Verlust der Nähe zueinander, auch Rivalität.

6.4 Rivalität

„Natürlich habe ich die Aufmerksamkeit, die wir als identische Zwillinge hatten, oft genossen. Erst in der Pubertät fand ich es schwierig; dort war das Gefühl, austauschbar zu sein, manchmal auch Grund für Eifersucht.“
(weiblich, eineiig, 50-60 Jahre)

„Rivalität ist bis zu einem gewissen Grade eine gesunde Sache.“ (Graham Greene).

Und Francois Lelord meint: „Rivalität ist ein schlimmes Gift für das Glück.“

So unterschiedlich die Auffassungen in Bezug auf die genannte Rivalität sind, so verschieden sind die persönlichen, subjektiven Empfindungen, welchen Zwillingsgeschwister, genau so wie alle anderen Geschwister auch, an diesem Punkt ausgesetzt sind.

Das Zitat von Graham Green mag vielleicht erstaunen, trifft den Kern der Sache jedoch ziemlich genau. Im Zusammenhang mit der persönlichen Identitätsentwicklung sagt Kasten in einem Artikel des „Spiegel“ (Kasten, Der Spiegel 2/2006): „Rivalität wirkt als Entwicklungsmotor; Eifersucht ist Mörtel für die eigene Identität. Sie spornt zu Leistungen an und hilft, sich abzugrenzen“ (ebd.). Zank und Balgerei im Kinderzimmer seien demnach normal und, solange sie nicht ausarten, wünschenswert. Eine gelebte „Streitkultur“ ist wichtig und gehört bei Kindern, auch bei Zwillingen, zu einem natürlichen Sozialisationsprozess.

Bei geschwisterlicher Rivalität geht es grundsätzlich um die Konkurrenz unter Geschwistern, welche insbesondere auf die Gunst der Eltern abzielt. Besondere Spannungen werden, nebst Erstgeborenem und zweitem Kind und gleichgeschlechtlichen Geschwistern, gerade auch unter Zwillingen beobachtet. Die damit verbundenen Gefühle sind Eifersucht und Neid, das Gefühl, „zu kurz zu kommen“, Frustration und Enttäuschung. Als Folge davon geschehen Verletzungen, es entsteht Wut und Hass. Wichtig zu erwähnen ist, dass Rivalitäten abhängig sind von der Familiendynamik, den Erziehungsvoraussetzungen und dem kulturellen Hintergrund (Petri, 2006). Für Zwillinge kommt der Aspekt ihrer eigenen Konstellation hinzu (eineiig, gleichgeschlechtlich, zweieiig, verschiedengeschlechtlich), der Wunsch nach Abgrenzung und eigener, von dem Umfeld respektierter Individualität. Rivalität und Eifersucht können als die gravierendsten Herausforderungen im Umgang mit Zwillingen bezeichnet werden. Schlieben-Troschke (1981) sagt hierzu aus, dass das Konkurrenzdenken unter eineiigen, gleichgeschlechtlichen Zwillingen eindeutig am kleinsten ist und die wenigsten Rivalitätsmerkmale aufweist (ebd., S. 96). Und trotzdem ist für alle Zwillinge aufgrund ihrer engen Beziehung gegeben, dass sie Ereignisse, Fähigkeiten und Bedürfnisse gleichzeitig erleben und äussern. Dies kann zu einer eigentlichen Steilvorlage für Rivalität werden (Petri, 2006).

Geschwisterstreit soll laut Petri nicht vermieden werden, denn die Kinder lernen dabei, soziale Situationen zu meistern und sich zudem gegenüber dem anderen abzugrenzen. Sie erfahren, dass sich eine eigenständige Persönlichkeit nur in Auseinandersetzung mit anderen Personen entwickeln kann und lernen, sich über ihre Besonderheiten und Vorlieben zu definieren. Im Verlaufe der Kindheit und mit Beginn der Pubertät nehmen die Rivalitäten, gerade auch unter Zwillingen, tendenziell ab (Schlieben-Troschke, 1981). Schlieben-Troschke nimmt an, dass eine innere Abgrenzung und die äussere Separierung der Zwillingsgeschwister die Abnahme der Rivalität begünstigt. Von nun an ist es einfacher, sich von seinem Zwillingspartner zu differenzieren. Dies vermittelt Selbstvertrauen in die

persönliche Eigenständigkeit und damit verbunden positive Emotionen in Bezug auf die jeweilige Einzigartigkeit.

Zur Verdeutlichung sei noch einmal auf die Einflüsse des Altersabstandes (Frick, 2015, vgl. Kapitel 5.2) verwiesen, diesmal mit dem Fokus auf Zwillinge. Sie erfüllen aufgrund ihres kleinen, bzw. fehlenden Altersabstandes die Voraussetzungen, wie sie in der untenstehenden Tabelle anschaulich dargestellt sind. Der Ausschnitt verdeutlicht dies für den Altersabstand von 0 Jahren. Die Hervorhebung unterstreicht den Aspekt für Zwillingsgeschwister.

Altersunterschied	Klassifikation	eher positiv	eher negativ
1-3 Jahre <u>0 Jahre: ZWILLINGE</u>	kleiner Altersunterschied <u>kein Altersunterschied</u>	<i>gemeinsame Beschäftigungen, Aktivitäten, Interessen;</i> <i>in der Regel enge emotionale Beziehung</i> <i>Tutoren-Effekt.</i> Jüngere Geschwister übernehmen häufig Satzgebilde, Redewendungen, Meinungen, Ansichten. <i>Vergleiche können zu produktiven Leistungen führen</i>	<i>unter Brüdern häufiger Handgreiflichkeiten</i> <i>Vergleiche können Neid, Konkurrenz, Rivalität und Aggressivität fördern.</i>

Tabelle 5: Ausschnitt Einflüsse des Altersabstandes von Geschwistern (Frick, 2015. S. 143)

Gerade das Vergleichen kann eine Antriebskraft sein, welche sich in die eine oder andere Richtung auswirkt: als positive Reaktion in Form von produktiven Leistungen, welche Anreiz bietet und gegenseitig anspornt; oder als negative Auswirkung, welche sich in Konkurrenzdenken und Rivalität zeigt. Damit verbunden sind mitunter die folgenden Risiken für die Entwicklung des einzelnen:

Leistungsdruck, Verunsicherung über die eigene Rolle in der Familie und in der Peergruppe, Probleme mit dem Selbstwert und der eigenen Identität, bis hin zu depressiven Verstimmungen und aggressivem, auffälligem Verhalten (Petri, 2006).

Spitz (2000) äussert sich folgendermassen zum Thema: „Nachahmung gilt bekanntlich als aufrichtiges Kompliment, denn hinter ihr steckt das Bemühen, im Rahmen von Konkurrenz, Rivalität, Neid und Eifersucht zwischen Geschwistern, so gut, so stark, so geschickt zu sein und so geliebt zu werden wie der andere“ (ebd., S.160).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Temperament, Altersabstände (bei Zwillingen gleich null) und Geschlecht der Kinder einen Einfluss darauf haben können, wie stark die einzelnen (Zwillings-) Geschwister einander ähneln, sich vergleichen und wie stark sie letztendlich miteinander rivalisieren.

In erster Linie ist es für die Kinder hilfreich, wenn sie sich von ihren Eltern als individuelle Persönlichkeiten angenommen und respektiert wissen, sich verstanden fühlen und von ihnen keine vergleichende Behandlung erfahren. Dies gilt insbesondere für Zwillinge. „Sensible

Eltern“, meint Kasten, „münzen die Rivalität unter ihren Kindern in Erfolg um und zeigen jedem eine Nische, in der er konkurrenzlos glänzen kann“ (Kasten, Der Spiegel 2 / 2006).

Das Thema der Rivalität führt zur Frage der Dominanz, führender oder profitierender Rollen und somit zum „internen Rollenverständnis“. In der obenstehenden Tabelle ist der „Tutoren-Effekt“ erwähnt. Existiert dieser auch unter Zwillingsgeschwistern? Sind Zwillinge in ihrem Zusammenspiel organisiert und funktionieren sie nach einem bestimmten Muster als Paar? Existiert tatsächlich eine Rollenverteilung?

Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit eben diesen Fragen.

6.5 Rollenübernahme

Da Zwillinge ihre ersten Lebensjahre derart intensiv miteinander verbringen, führt dies zu einer grossen Verbundenheit, wie dies an anderen Stellen bereits genauer beschrieben wurde. Beide werden füreinander zu wichtigen Bezugspersonen, auf die nicht ohne Weiteres verzichtet werden kann. Gemeinsam bilden sie ein starkes Team, sind Verbündete, Vertraute und treten dementsprechend auch in ihrer Umgebung auf. Schnell wird erkannt, dass man sich in seinen Fähigkeiten ergänzen kann, im Zusammenhalten mehr Aussicht auf Erfolg hat, wenn es darum geht, von seinem Umfeld das Gewünschte zu erhalten, und dass man voneinander profitiert, wenn man sich gegenseitig hilft. Schon im Alter von etwa zwei Jahren erkennen Zwillingsgeschwister dies als eine Art von „Bonus“, welcher sich durchaus positiv verwerten lässt und zwar nach ‚innen‘ wie auch nach ‚ausser‘.

Zahlreiche Beobachtungen von Zwillingseletern, Erzählungen und Berichte von Zwillingen selber und Ergebnisse aus der Zwillingforschung lassen den folgenden Schluss zu:

Es scheint, dass soziale Funktionen zwischen Zwillingspartnern aufgeteilt werden können. Von Bracken (1936), in Schlieben-Troschke, 1981) spricht von einer „Paarordnung, über die die wesentlichen Kontakte mit der Aussenwelt geregelt werden“ (ebd., S. 106).

6.5.1 Aussenminister – Innenminister

„Ohne meine Schwester wäre ich allein.“
„Ich hätte nicht so Mut.“

(weiblich, zweieiig, 10-16 Jahre)

Bracken konnte in seinen Untersuchungen feststellen, dass in der Regel einer der Zwillinge die Paarbeziehung nach aussen repräsentiert und sozusagen die Rolle als „Aussenminister“ einnimmt. Dieser Part wird eher als der extrovertiertere wahrgenommen, welcher aktiv Bedürfnisse und Angelegenheiten der Zwillinge regelt, zuständig ist für das Bekanntmachen mit Fremden und oftmals die Rolle des Sprechers innehat. Der Gegenpart dazu kann als „Innenminister“ bezeichnet werden: Er ist der emotional angebundenerer der beiden und vertritt das „Paargewissen“ (ebd.). Als ruhiger Pol ist er oftmals das ausgleichende Gegenstück zu seinem Zwilling und zudem froh um die Vorreiterrolle seines Partners. Von Bracken war der Meinung, dass seine Auffassung des Rollenverständnisses nichts mit der Typeneinteilung in „extrovertiert – introvertiert“ C.G. Jung's zu tun hatte und argumentierte gleichzeitig gegen den Einfluss der Vererbung solcher Temperamentstypen, da eineiige

Zwillinge mit identischem Erbgut ebenfalls unterschiedliche Temperamente hätten. Verschiedene Temperamente und Eigenschaften zeigten beim Auftreten als Paar mehr Wirkung nach aussen und seien daher als sozial-psychologisch zu begründen und anzusehen. Zur Rollenverteilung schreibt er:

„Es kann aber nicht ausbleiben, dass die dauernde Ausübung einer solchen Funktion den Ausübenden stark in einem bestimmten Sinne beeinflusst; wer jahrzehntelang die Aussenvertretung eines Zwillingspaars hatte, wird höchstwahrscheinlich stärker extrovertiert sein als der andere Zwilling, der sich mehr mit dem ‚Inneren‘ beschäftigt“ (von Bracken in Schlieben-Troschke, 1981, S. 107).

Schlieben-Troschke erwähnt mit Zazzo (1960) einen weiteren Forscher, welcher seine Meinung mit den Untersuchungsergebnissen von Cioffi und Vacca (1949) begründet und die Ansicht von Brackens damit stützt (ebd. S107). Cioffi und Vacca konnten aufgrund der Untersuchung an zehn eineiigen Zwillingspaaren die These der Bipolarität von Brackens bestätigen. Bei allen Bestrebungen und Auffassungen zur Beurteilung der Struktur von Zwillingsgeschwistern spielt die Interpretation des Zusammenspiels sicherlich eine wichtige Rolle. Hier wären jedoch Untersuchungen nötig, welche Zwillingspaare über einen langen Zeitraum hinweg beobachten, um zu einer präziseren Rollendiagnostizierung zu gelangen. Zazzo (1960) selber erhielt in seinen eigenen Forschungen Aufschluss über einen sehr umfangreichen Fragebogen, welchen er in verschiedene Kategorien der Zwillingskonstellationen einteilte (eineiige Zwillinge / zweieiige Zwillinge / Paarzwillinge). Im Zentrum stand dabei das Auftreten von Dominanz und deren Ursachen. Folgende Fragebeispiele von Zazzo finden sich bei Schlieben-Troschke (1981):

„Welcher von beiden übernimmt am häufigsten die Führung des Paares, die Initiative (dominanter Zwilling)? Welcher von beiden dient oder diente dem anderen als Modell? Welcher tyrannisiert oder tyrannisierte den anderen?“ (ebd. S. 109). Zazzo brachte die Antworten mit den verschiedenen individuellen Voraussetzungen in Verbindung und verglich die Resultate mit Faktoren wie dem Geburtsgewicht, schulischem Erfolg, Erst- oder Zweitgeborener zu sein, usw. Bei der Veröffentlichung von 24 Zwillingspaar-Interviews kam es ihm schlussendlich nicht mehr primär darauf an, eine Aufteilung der Paare nach ‚innen- oder aussengerichtet‘ abzugeben. Zazzo hob lediglich durch Unterstreichungen des Namens den jeweiligen führenden Partner hervor (ebd. S. 110). Zusammenfassend lässt sich für seine Interpretation das Folgende aussagen:

Zazzo (1960) versteift sich nicht auf eine starre Zuordnung wie ‚Innenminister – Aussenminister – introvertiert – extrovertiert‘, „da er zurecht der Meinung ist, ‚dass die emotionale Realität viel zu komplex ist, als dass man sie in solchen Schemata erfassen könnte“ (Schlieben-Troschke, 1981, S. 108).

Dennoch sind die Wechselwirkungen der Paarbeziehung in vielerlei Hinsicht zu beobachten und eindeutig feststellbar, ohne ins Klischeehafte zu verfallen. Ein neuer Aspekt taucht mit dem Entdecken der kognitiven Fähigkeiten, des kombinatorischen und logischen Denkens auf. Gut zu beobachten ist dies im Vorschulalter, später mit Eintritt in den Kindergarten und die Schulzeit. In Bezug auf zwischenmenschliche Interaktionen scheinen die Begriffe Innen- und Aussenminister sehr passend. Für das schulische Umfeld werden im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit die Bezeichnungen ‚Erklärer‘ und ‚Empfänger‘ verwendet.

6.5.2 Erklärer – Empfänger

„Trotzdem bin ich sehr froh für die enge Bindung während der Schulzeit. Meine Schwester war für mich der sichere Anker.“
(weiblich, eineiig, 40-50 Jahre)

Betrachtet man die Situation für Zwillinge nun mit Blick auf die Schule, stellen sich einem unweigerlich die folgenden Fragen:

Wie verhält sich das Zusammenspiel der verschiedenen Beziehungsmuster unter Zwillingen im schulischen Umfeld? Wie funktionieren die unterschiedlichen Rollen in Bezug auf Hilfestellung, Kommunikation nach innen und aussen und Verantwortungsübernahme?

Konkret heisst dies: Wer hilft wem? Wer erklärt und wer empfängt die Erklärung? Und ist der Empfänger froh um Hilfe und Erklärung?

Besuchen Zwillingsgeschwister denselben Kindergarten oder dieselbe Schulklasse findet unweigerlich eine Fortsetzung des Wechselspiels statt: Was im Privaten, zuhause im Elternhaus beim Spielen und Zusammenleben im Alltag geschieht, wird auf das neue Umfeld übertragen. Auch hier gilt es Entscheidungen zu treffen, zu planen, zu organisieren und zusammen zu arbeiten. Gemeinsam wird Neues entdeckt, gelernt und erarbeitet, alleine, zu zweit und als ganze Schulklasse. Nun werden die Rollen unter Umständen neu definiert und anders zugeteilt. Die Intelligenz muss dabei nicht zwingend entscheidend sein, wie Schlieben-Troschke (1981) betont (ebd., S. 111), sondern in der Schulzeit eher in sozialen Fähigkeiten oder auf unbewusster Tradition der Kindheit begründet. Dennoch ist es auffällig häufig der Fall, dass das intellektuell überlegenere Kind sich aus Pflichtgefühl stärker seinem Zwillingspartner annimmt und ihn auch schulisch unterstützt und „betreut“ (ebd., S. 202ff.; Lersch, von Haugwitz, 2012).

Von grosser Wichtigkeit sind hier die Klassenkameraden, Beziehungen zu den Peers und die (neu) gewonnenen Freunde. Waren Zwillinge bisher eher aufeinander fixiert, öffnet sich nun ihr Fokus auf andere. Eltern sowie umsichtigen Lehrerinnen und Lehrern wird es ein besonderes Anliegen sein, dass Zwillinge nun erfahren, „ein Kind unter vielen zu sein“, anstatt „eines der beiden Zwillinge“.

Ob sich die Rollenverteilung als mehrheitlich negativ oder v.a. positiv auswirkt, hängt ganz von den einzelnen Beziehungen der Zwillinge und deren Konstellation (eineiig, zweieiig, gleich- oder verschiedengeschlechtlich) ab, sowie von der Reaktion der Umwelt darauf. Damit verbunden sind auch Fragen der Platzierung in derselben oder in unterschiedlichen Klassen. Die Erfahrung vieler Zwillingseletern zeigt, dass gerade bei Zwillingen die Gefahr einer gewissen „Isolation“ und „Rückzug in die Paarbeziehung“ besteht. In diesem Fall kann eine Rollenverteilung noch zusätzlich als Verstärker wirken und es den Zwillingen erschweren, soziale Kontakte nach aussen hin aufzubauen und zu unterhalten. Hier wäre die Fixierung aufeinander als hinderliche und eher negative Komponente anzusehen.

Nicht zu unterschätzen sind jedoch auch die vielen Vorteile einer „organisierten Rollenverteilung“. Dies erleben auch viele Zwillingseletern so: Kinder im Doppelpack lernen sehr früh, sich im Verzicht zu üben. Eines musste sich von Geburt an immer gedulden. Auch werden Zwillinge unter Umständen schneller selbständig, da sie sich zu zweit rascher mehr zutrauen und auch Eltern ihnen oftmals mehr Verantwortung übertragen, da sie ja zu zweit sind. Sie kommunizieren schon sehr früh miteinander, gelten als sehr sozial, empathisch und nicht egoistisch. Sie haben ein gleichaltriges Gegenüber, an dem sie sich messen können, das aber auch Sicherheit und Halt gibt. All dies können Vorteile sein, sich mit grosser Offenheit anderen Kindern gegenüber in eine Gruppe oder Schulklasse zu

integrieren. Dieses Zusammenspiel kann nachweisen, dass ein Rollenverständnis gut und erfolgreich funktionieren kann, ohne einen der beiden Zwillinge zu unterdrücken oder permanent zu bevormunden.

Unter Kapitel 4 wurde das schulische Selbstkonzept behandelt. Das nachfolgende Kapitel soll die Konsequenzen eines Rollenverständnisses von Zwillingen in Verbindung damit setzen und zu einem zusammenfassenden Fazit führen.

6.6 Konsequenzen für Zwillinge und Fazit

Wie bereits im Kapitel 4.2 beschrieben, entwickelt sich das schulische Selbstkonzept aus der Interaktion mit der Umwelt und der Verarbeitung der Erfahrungen, die damit gemacht wurden, sowie aus den daraus gewonnenen Informationen. Fremdbeurteilung, welche für die jeweilige Person als bedeutend erscheint und durch relevante Bezugspersonen entsteht, ist in diesem Fall durch den Zwillingspartner gegeben. Konkretes Feedback und Kausalattributionen⁵ spielen dabei eine entscheidende Rolle (Eggert et al., 2014, S. 42f.).

Die Situation von Zwillingen lässt den Schluss zu, dass in der starken Zweierverbindung die Beziehung zueinander als externale Kausalattribution aufgefasst werden kann. Eine externe Kausalattribution liegt dann vor, wenn eine Person die Ursache eines Ereignisses bei anderen Personen, Umwelteinflüssen oder äusseren Faktoren sieht.

Dies könnte sich so äussern, dass der schulische Erfolg mit der Gegenwart des Zwillingpartners begründet wird. „Mir geht es in der Schule gut, weil meine Zwillingsschwester bei mir ist“. „Ich lerne gerne in der Schule, weil mein Zwilling Bruder dieselben Dinge lernen muss und wir das dann zusammen machen können.“ „Wenn ich in der Schule nicht drausgekommen bin, erklärt mir meine Zwillingsschwester die Rechenaufgaben zuhause noch einmal. Darum bin ich im Rechnen gut.“ „Meine Mutter muss mich nicht in den Kindergarten begleiten. Ich traue mich, den Weg ‚alleine‘ zu gehen, weil wir ja zu zweit sind, mein Zwilling Bruder und ich.“ Da Ursachenzuschreibungen immer subjektiv geprägt sind, können Ereignisse für die beteiligten Personen vorhersehbar und beeinflussbar gemacht werden (Krupitschka, 1990). Dies führt zur Frage, ob sich Zwillinge diesen Umstand im schulischen Umfeld zunutze machen. Geschieht dies beiläufig oder gezielt? Ist es möglich, das schulische Selbstkonzept in diesem Zusammenhang zu beeinflussen?

Eine besondere Situation für die individuelle Entwicklung des Selbstkonzeptes entsteht, wenn Geschwister gemeinsam denselben Herausforderungen in der Schule gegenüberstehen, also zusammen dieselbe Klasse besuchen und auf diese Weise eine nahe und vertraute „Bindungsperson“ im Schulalltag direkt zur Verfügung steht. Sind diese Geschwister sogar Zwillinge, müsste dies aufgrund der engen Bindung, des damit verbundenen Selbstvertrauens und der Selbstsicherheit zu einer Beeinflussung des schulischen Selbstkonzeptes führen. Wenn man vom erwähnten „Tutoren-Effekt“ ausgeht, könnte zumindest einer der Zwillingspartner von der Hilfestellung seines Zwilling

⁵ Eine internale Kausalattribution liegt vor, wenn eine Person die Ursache eines Ereignisses bei sich selbst sieht. Eine externale Kausalattribution liegt vor, wenn eine Person die Ursache eines Ereignisses bei anderen Personen, Umwelteinflüssen oder äusseren Faktoren sieht.

regelmässig profitieren. Derjenige Zwilling, welcher dabei die Rolle des „Erklärers“ einnimmt, wird im Gegenzug persönlich in seinem Verantwortungsgefühl und an seiner „Leaderrolle“ wachsen. Durch das regelmässige Erklären und Wiederholen von schulischen Inhalten wird er nebenbei auch im kognitiven schulischen Bereich gefestigt und wächst nebenbei in seinen sozialen Kompetenzen.

Dem Vergleichen könnte ebenfalls ein durchaus positiver Aspekt abgewonnen werden: Das gegenseitige Anspornen und eine gesunde Konkurrenzsituation führen zu produktiveren und besseren Leistungen und somit zu mehr Schulerfolg (Frick, 2015, S. 143). Nebenbei wäre durch die enge Beziehung eine vertrauensvolle und loyale Basis gegeben.

Bei den unter Kapitel 5.2 genannten Einflussfaktoren wurde ersichtlich, welche Bedeutung den zwischenmenschlichen Beziehungen zukommt: Sicher gebundene Kinder, welche aufgrund ihres Bindungsverhaltens einen psychisch gesunden und stabilen Stand innerhalb ihres sozialen Umfeldes einnehmen, werden diese innere Haltung und Position auch in den Schulalltag übertragen (Brisch, 2002). Brisch sagt weiter aus, dass sicher gebundene Kinder mit einer grösseren psychischen Widerstandskraft auf emotionale Belastungen und Herausforderungen reagieren. Praktizieren Zwillingsgeschwister zudem ein eingespieltes Rollenmuster, welches auf die gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung ausgelegt ist, wird sich dies vermutlich auf das schulische Selbstkonzept auswirken. Ob die Auswirkungen dabei positiv oder negativ für die jeweiligen Zwillingsgeschwister sind, war Inhalt der eingangs formulierten Fragestellungen (Kapitel 1.3):

Welche Auswirkungen hat die emotional-soziale Bindung, wie sie bei Zwillingen in besonderem Mass vorhanden ist, auf das schulische Selbstkonzept des einzelnen?

Sind die Auswirkungen einer Rollenübernahme für die einzelnen Zwillingspartner mehrheitlich positiver oder mehrheitlich negativer Natur?

oder anders ausgedrückt:

Ist es für den Schulerfolg von Vorteil, ein Zwilling zu sein?

Möchte man diesen Fragen auf den Grund gehen, kommt man nicht umhin, die Betroffenen (in diesem Falle Zwillinge) selber zu fragen. Zur entsprechenden Datenerhebung, welche aufschlussreiche Informationen liefern sollte, wurde eine online-Umfrage durchgeführt. Da an verschiedenen Stellen die Möglichkeit einer frei formulierten Meinung und Antwort bestand, konnten zu quantitativen Aussagen zusätzlich qualitativ verwertbare Daten erhoben werden.

Ob sich das untenstehende Zitat aus der Umfrage bewahrheitet: Dies und Weiteres soll aus der empirischen Analyse hervorgehen.

„Für das Schuldisaster kann meine Schwester nix.“

(weiblich, eineiig, 16-20 Jahre)

7 Empirische Analyse und Auswertung der Zwillingsumfrage

In diesem Kapitel folgt die empirische Analyse und die detaillierte Auswertung der durchgeführten online-Umfrage. Die einzelnen Bereiche sollen in ihrer Summe ein gesamthafes Bild ergeben und zu einem aussagekräftigen Ergebnis gelangen. Die Resultate und Interpretationen führen unter Kapitel 7.3 zu Empfehlungen für die Praxis im Schulalltag. Dabei haben sowohl theoriegestützte Empfehlungen als auch Empfehlungen aufgrund der Umfrageergebnisse ihre Berechtigung. Im Abgleich beider Anschauungen werden unter Diskussion (Kapitel 8) relevante Schlussfolgerungen formuliert. Ab Kapitel 7 wird der Einfachheit halber die Bezeichnung „Teilnehmer“ verwendet. Selbstverständlich sind jeweils auch die weiblichen „Teilnehmerinnen“ miteingeschlossen.

7.1 Datenerhebung

Das Ziel jeder empirischen Untersuchung besteht laut Lamneck (2010) in der Gewinnung gesicherter Erkenntnisse über die Wirklichkeit. Zu diesem Zweck sollen zur Datenerhebung sowohl quantitative als auch qualitative Ergebnisse ausgewertet werden.

7.1.1 Quantitative Ergebnisse

Zum methodischen Arbeiten, im vorliegenden Fall einer quantitativen, empirischen Untersuchung, gehört die Auswertung der erhobenen Daten auf eine Art und Weise, die hinsichtlich der Fragestellung aussagekräftige und nachvollziehbare Ergebnisse liefert. Quantitative Methoden in Form von Befragungen können sowohl Hypothesen oder (neue) Fragestellungen generieren, als auch zuvor aufgestellte Hypothesen prüfen, dies auf einer breit abgestützten Basis. Je grösser die Beteiligung an einer Umfrage, desto aussagekräftiger und relevanter die daraus gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse.

«Die quantitativen Methoden werden im Rahmen der quantitativen Forschung eingesetzt und repräsentieren eine Vorgehensweise zur numerischen Darstellung empirischer Sachverhalte» (Hussy et al., 2010, S. 20). Dies ermöglicht eine Aufbereitung in geeigneten Grafiken.

Die Zwillingsumfrage wurde online mithilfe eines strukturierten Fragebogens durchgeführt, wie er oftmals bei einer quantitativen Befragung verwendet wird. Um an die entsprechende Zielgruppe zu gelangen, wurden verschiedene Zwillingsvereine und Zwillingsclubs kontaktiert. Einige Teilnehmer stammten zudem aus dem persönlichen und erweiterten Umfeld. Auf dem Fragebogen fand sich ausserdem die Möglichkeit, persönliche Kommentare und Meinungen zu bestimmten Fragen und Themen abzugeben. Auf diese Art wurde zusätzlich die qualitative Komponente mit einbezogen. Hier ist es möglich, zu Informationen zu gelangen, welche ansonsten schlecht oder gar nicht durch das reine Ausfüllen des Fragebogens generiert werden könnten. Diese Form der Forschungsmethode (mixed-methods-Ansatz oder Triangulation) erschien sehr geeignet, um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu gelangen. Die quantitative und die qualitative Methode zur Forschung lassen sich durchaus miteinander kombinieren und bieten eine ideale Ergänzung zueinander. Der Erkenntnisgewinn wird durch diese Verknüpfung optimiert, wie auch die gewonnenen Daten bestätigen.

Beim Design der Umfrage wurde eine gerade Anzahl möglicher Antworten zur Auswahl angeboten, um eine „mittlere“ oder eher „neutrale“ Variante auszuschliessen. Dadurch

mussten sich die Teilnehmer bewusst für eine Beurteilung ihres persönlichen Empfindens entscheiden.

Beispiel 1:

	immer	oft	manchmal	selten	fast nie	nie
Ich habe bestimmt was wir machen	<input type="radio"/>					
Ich habe meinem Zwilling geholfen	<input type="radio"/>					

Abbildung 7: Beispiel 1

Beispiel 2:

	sehr stark	stark	eher stark	eher schwach	schwach	sehr schwach	keine Aussage möglich
Vorschulzeit	<input type="radio"/>						
Kindergarten	<input type="radio"/>						

Abbildung 8: Beispiel 2

Aufgrund des Alters konnten einzelne Personen nicht zu allen gefragten Altersabschnitten eine Antwort abgeben. Diesem Umstand wurde mit der Variante „keine Aussage möglich“ Rechnung getragen. Bei der Auszählung wurden die Zahlen dieser Rubrik nicht berücksichtigt und wurden auch nicht in die Auswertung miteinbezogen.

Bei anderen Fragestellungen diente zur Selbsteinschätzung eine Bewertungsskala von 0 – 100 (Prozent). Die Teilnehmer konnten sich mittels Regler positionieren.

Beispiel 3:

Mit einem Zwilling dieselbe Klasse zu besuchen beurteile ich als ... *

Auf Balken klicken und den Regler verschieben

Negativ (schlecht) Positiv (gut)

Abbildung 9: Beispiel 3

Die Teilnehmer der online-Umfrage wurden eingangs dazu aufgefordert, den Fragebogen einzeln und separat auszufüllen und sich nicht als Paar zu beurteilen oder abzusprechen. So ist es gut möglich, dass in der Konstellation ‚Knabe/Mädchen‘ mehr weibliche Teilnehmerinnen enthalten sind als männliche, da nicht zwingend der Zwillingspartner ebenfalls teilnehmen musste. Die Unterscheidung in „eineiiige“ und „zweieiige“ Zwillinge wurde bei der Auswertung der quantitativen Daten nicht weiter berücksichtigt. Die Teilnehmer werden lediglich als „Gruppe der Zwillinge“ betrachtet. Bei den Auswertungen, welche qualitative Ergebnisse durch persönliche Wortmeldungen enthielten, kam dieser Aspekt jedoch zum Tragen. Hier konnten die Aussagen nach Geschlecht, Altersgruppe und Zwillingprägung eruiert werden. Ausschlaggebend ist im Allgemeinen die Sicht auf das

subjektive Erleben der einzelnen Bereiche, da die persönliche Sichtweise und Beurteilung der eigenen Situation untersucht werden sollte.

Inhaltlich wurden die Zwillingsbeziehung, persönliche Empfindungen und Gefühle ebenso erfragt, wie das Erleben gemeinsam oder getrennt verbrachter Schuljahre, bzw. in derselben Klasse oder in unterschiedlichen Klassen.

Ein wichtiger Fragenkatalog beschäftigte sich mit dem gegenseitigen Rollenmuster und der dazugehörigen Funktion als „Aussenminister – Innenminister“ oder „Erklärer – Empfänger“. Hier interessierte vor allem das Empfinden zum jeweiligen „Rollenbild“ und die Reflexion auf das eigene Erleben dazu.

Erfragte Themenbereiche:

- Intensität der Beziehung
- Welche Schuljahre wurden gemeinsam in derselben Klasse verbracht
- Welche Schuljahre wurden getrennt in unterschiedlichen Klassen verbracht
- Rollenverteilung als „Erklärer und Empfänger“ aufgrund von Aussagen, welche ein entsprechendes Rollenmuster aufzeigen
- Selbsteinschätzung zur Rollenverteilung
- Selbstreflexion der eigenen Haltung bezüglich einer Rollenverteilung
- Selbstreflexion der eigenen Empfindungen und Gefühle bezüglich einer Rollenverteilung
- Besuch derselben Klasse
- Besuch unterschiedlicher Klassen
- Beurteilung der Schulzeit als Zwilling (Aussensicht) und persönliches Empfinden dabei (Innensicht)
- Könnte man sich vorstellen, kein Zwilling zu sein?

Nach einer ersten Zusammenstellung des Fragenkataloges und probeweisen Aufschaltung der Umfrage, füllten zwei Zwillingspaare (eineiige weibliche Zwillinge, zweieiige männliche Zwillinge) die Umfrage als Testdurchlauf aus. Aufgrund der Rückmeldungen wurden einzelne Fragen und das Format geringfügig angepasst und definitiv im Internet während rund zwei Monaten aufgeschaltet.

Die gesamte Umfrage findet sich im Anhang unter 1.

7.1.2 Qualitative Ergebnisse

„Ein wesentliches Merkmal qualitativer Interviews ist, dass sie zur Hypothesengenerierung und Theorieentwicklung beitragen“ (Lamneck 2010, S. 80f). Obwohl es sich bei der vorliegenden Datenerhebung nicht um eigentliche Interviews handelt, sollen die Kommentare der online-Umfrage in diesem Sinne betrachtet und ausgewertet werden. Hier interessieren die Meinungen und Ansichten, welche zur Beurteilung eine andere Strategie erfordern, als eine Einordnung auf einer Skala. Die Teilnehmer äussern sich nach der eigenen Auseinandersetzung, welche mit der Beantwortung der Fragestellungen stattgefunden hat. Dies generiert wohlüberlegte und subjektiv gemachte Aussagen.

Sämtliche Kommentare sind transkribiert im Anhang unter „Transkription Kommentare unsortiert“ (Anhang Kapitel 3) und „Transkription Kommentare sortiert“ (Anhang Kapitel 4) aufgeführt. Exemplarische Wortmeldungen finden sich ab Kapitel 6 als Ankerbeispiele eingangs eines jeweiligen Kapitels.

Qualitative Forschungsergebnisse haben, im Gegensatz zu quantitativen, meist keinen Anspruch auf Repräsentativität, sondern beziehen sich eher auf das Verstehen von Sinn, wie zum Beispiel persönliche Handlungsmotive, Absichten und die Beurteilung eigenen Erlebens.

Sie werden nicht statistisch ausgewertet (Lamneck, 2010).

Für die vorliegende Arbeit waren die zahlreichen Wortmeldungen innerhalb der online-Umfrage von grosser Wichtigkeit und bedeutender Relevanz in Bezug auf die jeweilige Fragestellung.

7.2 Auswertung der online-Umfrage

Um die Zielgruppe von Zwillingen zu erreichen, wurde über den Schweizerischen Zwillingverein (www.schweizerischerzwillingsverein.ch) die online-Umfrage via Publikation auf der Plattform ihrer homepage veröffentlicht. Dadurch wurden verschiedene kantonale Zwillingorganisationen erreicht und ein breites Publikum angesprochen. An der Hauptversammlung des jährlichen Zwillingstreffen vom 09. & 10. September 2017 wurde zudem auf die Umfrage hingewiesen.

Von insgesamt 52 Teilnehmern haben 42 Personen die Umfrage beendet. Die Zahl von 42 Teilnehmern ist demnach für die Auswertung relevant und es werden nur die Daten dieser Anzahl berücksichtigt.

Zu den gestellten Fragen wurden total 3157 Angaben gemacht. Aufgrund der Alterskategorie kann die Beteiligung bei Teilaussagen variieren. An diesen Stellen wurde die Anzahl der beteiligten Personen für eine Auswertung berücksichtigt.

Die Möglichkeit, einen persönlichen Kommentar abzugeben, wurde 61 mal genutzt.

Die gesamte Auswertung der Umfrage inklusive aller dazugehörenden Angaben findet sich im Anhang unter 2.

7.2.1 Profile der Teilnehmer

Als Erstes werden die Profile der teilnehmenden Personen angezeigt und erläutert.

7.2.1.1 Geschlecht

Anzahl Teilnehmer: 42

10 (23.8%): männlich

32 (76.2%): weiblich

Grafik 1: Geschlecht

Der Grossteil aller Teilnehmer ist mit 76,2% weiblich. Die männlichen Teilnehmer machen etwas weniger als einen Viertel aus. Dieser Umstand lässt sich vermutlich damit begründen, dass weibliche Personen eher bereit sind, sich an einer Umfrage, welche persönliche Aspekte des eigenen Lebens beinhaltet, zu beteiligen.

7.2.1.2 Zwillingsform (eineiig / zweieiig)

Anzahl Teilnehmer: 42

24 (57.1%): **eineiig**

18 (42.9%): **zweieiig**

Grafik 2: Zwillingsform (eineiig / zweieiig)

Die Verteilung der monozygotischen (eineiigen) und dizygotischen (zweieiigen) Zwillingen ist erfreulicherweise recht ausgeglichen, wobei die Beteiligung der eineiigen Teilnehmer überwiegt. Dieser Umstand überrascht, da eineiige Zwillinge bedeutend seltener vorkommen, als zweieiige. Es liegt die Vermutung nahe, dass eineiige Zwillinge eine stärkere Identifikation mit ihrer speziellen Geschwisterkonstellation verbindet und sie sich bewusster und „leidenschaftlicher“ mit den Fragen rund um ihr Zwillingssein auseinandersetzen möchten.

7.2.1.3 Zwillingskonstellation

Anzahl Teilnehmer: 42

7 (16.7%): **Knabe / Knabe**

24 (57.1%): **Mädchen / Mädchen**

11 (26.2%): **Knabe / Mädchen**

Grafik 3: Zwillingskonstellation

Wenn bei der Konstellation Knabe/Mädchen (26,2%) von zweieiigen Zwillingen ausgegangen wird, entfallen 16,7 % auf zweieiige, gleichgeschlechtliche Paare (42,9% – 26,2%). Der Grossteil macht eindeutig die Konstellation Mädchen / Mädchen aus, wobei die Mehrheit eineiig ist.

7.2.1.4 Alter

Anzahl Teilnehmer: 42

5 (11.9%): unter 10 Jahre

15 (35.7%): 10 - 16 Jahre

9 (21.4%): 16 - 20 Jahre

1 (2.4%): 20 - 30 Jahre

5 (11.9%): 30 - 40 Jahre

3 (7.1%): 40 - 50 Jahre

4 (9.5%): 50 - 60 Jahre

- (0.0%): über 60

Grafik 4: Alter

Die Altersgrenze wurde bewusst offen gehalten, da sämtliche Fragen und Themenbereiche auch rückblickend auf die eigene Schulzeit beurteilt werden konnten. Bei der Altersgruppe ‚unter 10 Jahre‘ konnte der Fragebogen mithilfe eines Elternteils oder einer erwachsenen Bezugsperson bearbeitet werden, ab etwa 10 Jahren sollte es möglich gewesen sein, die Umfrage selbständig zu bewältigen. Die Kategorie ‚10-16 Jahre‘ bildet den Grossteil der Primarschul- und Oberstufenzeit ab und dauert bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit. Diese Altersspanne entspricht einem wichtigen Entwicklungsabschnitt in der Kindheit und Jugend, in welchem die Persönlichkeit und das Selbstkonzept im Zusammenhang mit dem schulischen Umfeld und der Peergruppe weiter herangebildet wird. In diesen Jahren (und darüber hinaus) findet eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Person statt. Die früheren Jahre (Kindergarten, Schuleingangsphase) werden oftmals nicht in gleicher Weise bewusst eingeordnet und können noch wenig differenziert auf die Thematik der Umfrage hin beurteilt werden. Mit ‚16-20 Jahren‘ passiert der Eintritt in die Adoleszenz (Erwachsenenalter), für viele die Zeit des Studiums oder des Berufseintritts.

47,6% aller Teilnehmer sind aktuell „Schüler“ und „Schülerin“ (unter 10 bis 16 Jahre). Zählt man die Altersgruppe der jungen Erwachsenen (16-20 Jahre) dazu, sind es 69%. Das bedeutet, dass knapp 70% aller Teilnehmer sich aktuell in der Situation befinden, Schüler oder Student oder junger Berufstätiger und gleichzeitig Zwilling zu sein.

Da bei 50- oder 60-jährigen Teilnehmern die Schulzeit schon längere Zeit zurückliegt, spielt das damalige Schulsystem sicherlich noch eine Rolle im Hinblick auf das Erleben der eigenen Schulzeit. Nichts desto trotz sind gerade die Kommentare von Erwachsenen allen Alters mit Rückblick auf die Kindheit als Zwilling nicht weniger interessant und genau so aussagekräftig.

7.2.1.5 Gemeinsam oder getrennt aufgewachsen

„Hast Du Deine Kindheit / Jugend gemeinsam mit Deinem Zwillingsgeschwister verbracht?“

Anzahl Teilnehmer: 42

42 (100.0%): Ja

- (0.0%): Nein

- (0.0%): teilweise

Grafik 5: Gemeinsam oder getrennt

Sämtliche Teilnehmer gaben an, ihre Kindheit und Jugend gemeinsam mit ihrem Zwilling Bruder oder ihrer Zwillingsschwester verbracht zu haben. Die Erhebung schliesst demnach eine voneinander getrennt erlebte (Schul-) Zeit in Kindheit und Jugend aus. Als Schlussfolgerung fand in keinen Kindheits- und Schuljahren eine „unfreiwillige“ Trennung in beispielsweise separate Klassen statt. Aus diesem Grund können in Bezug auf diesen Aspekt auch keine Aussagen gemacht werden.

In einem zweiten Teil folgten die Fragen, welche die Beziehung untereinander, das Erleben in der Schulzeit, die persönliche Beurteilung der gemeinsam oder getrennt verbrachten Schuljahre und die jeweiligen Rollenmuster beinhalteten. Insgesamt konnten an 6 Stellen persönliche Wortmeldungen, Kommentare oder Meinungen abgegeben werden (ab 7.2.8). Um zu einem aufschlussreichen Bild zu gelangen, sollen deshalb die persönlichen Kommentare für eine Interpretation miteinbezogen werden. Sie sind jeweils im Anschluss an die Interpretation der Grafik im Wortlaut abgedruckt und es wurde der Versuch unternommen, eine Einteilung in „positiv/befürwortend“ und „negativ/ kritisch“ vorzunehmen. Die Beantwortung der gestellten Fragen ist sehr individuell und aus dem subjektiven Blickwinkel der einzelnen Teilnehmer zu betrachten. Aus diesem Grunde ist am Ende jeden Kommentares angegeben, ob die Aussage von einem monozygoten⁶ (MZ) oder dizygoten⁷ (DZ) Zwilling stammt.

⁶ eineiiger Zwilling

⁷ zweieiiger Zwilling

7.2.2 Intensität der Beziehung

Fragestellung: Wie stark schätzt Du Deine Beziehung zu Deiner Zwillingsschwester oder Zwilling Bruder ein?

7.2.2.1 Grafik

Anzahl Teilnehmer: 42

Abbildung 10: Intensität der Beziehung während der Schulzeit

7.2.2.2 Interpretation

Aus der Zusammenstellung der eingegangenen Antworten ist deutlich ersichtlich, dass die Intensität der Beziehung in den Jahren der Vorschulzeit, des Kindergartens und der Primarschulzeit als am stärksten eingeschätzt wurde. Die kleinste Standardabweichung⁸ befindet sich mit 0.75 in der Vorschulzeit. Während der Oberstufe existiert bereits eine Standardabweichung von 0.91 und das arithmetische Mittel⁹ ist von 1.51 auf 2.38 angestiegen. Es folgen die eher „unabhängigen Jahre“ ab Mittelschule / Lehre und zeigen im Studium die grösste Ausprägung. Hier muss jedoch berücksichtigt werden, dass lediglich 19 % aller Teilnehmer eine Beurteilung abgaben. Im Erwachsenenalter wird die Beziehung mit einem Mittelwert von 2.64 als wieder stärker bewertet. Diese Aussage bezieht sich auf 14 Personen.

Die Werte während Mittelschule, Lehre und Studium widerspiegeln die Tatsache, dass sich die Wege von Zwillingen aufgrund von Lebens-, Berufs- und Laufbahnplanung trennen. Von speziellem Interesse sind in der vorliegenden Masterthese die Jahre während der Schulzeit. Hier kann die Aussage gemacht werden, dass die Beziehung erst mit Eintritt in die Oberstufe an Intensität abnimmt. Hier ist ein Sprung des Mittelwertes auf 2.38 festzustellen. Die Jahre von Kindergarten und Primarschule weisen eine grosse Intensität der Beziehung aus.

⁸ Standardabweichung: Die Standardabweichung widerspiegelt die Streuung der Antworten. Kleiner Wert bedeutet: kleine Streuung, bzw. die Teilnehmer sind sich einig. Grosser Wert bedeutet: grosse Streuung, bzw. die Teilnehmer sind sich uneinig

⁹ Arithmetisches Mittel: Das arithmetische Mittel oder Mittelwert beschreibt den statistischen Durchschnittswert und zählt zu den Lageparametern in der Statistik. Für den Mittelwert addiert man alle Werte eines Datensatzes und teilt die Summe durch die Anzahl aller Werte. Hier: Jeweiliger Durchschnitt pro Zeile in Punkten.

7.2.3 Welche Schuljahre gemeinsam oder getrennt

Fragestellung: Welche Schuljahre hast Du mit Deinem Zwilling gemeinsam in der selben Klasse verbracht?

7.2.3.1 Grafik 1

Anzahl Teilnehmer: 42

	Kindergarten		1. Klasse		2. Klasse		3. Klasse		4. Klasse		5. Klasse		6. Klasse		1. Oberstufe		2. Oberstufe		3. Oberstufe		nie	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
in der selben Klasse	30x	71.43	31x	73.81	30x	71.43	30x	71.43	24x	57.14	26x	61.90	21x	50.00	17x	40.48	16x	38.10	15x	35.71	5x	11.90

Abbildung 11: Schuljahre gemeinsam

Zum Vergleich wurde die Gegenfrage gestellt:

Fragestellung: Welche Schuljahre habt ihr als Zwillinge in unterschiedlichen Klassen verbracht?

7.2.3.2 Grafik 2

Anzahl Teilnehmer: 42

	Kindergarten		1. Klasse		2. Klasse		3. Klasse		4. Klasse		5. Klasse		6. Klasse		1. Oberstufe		2. Oberstufe		3. Oberstufe		nie	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Parallel-, bzw. verschiedene Klassen	10x	23.81	10x	23.81	11x	26.19	11x	26.19	13x	30.95	11x	26.19	11x	26.19	14x	33.33	14x	33.33	9x	21.43	20x	47.62

Abbildung 12: Schuljahre getrennt

7.2.3.3 Interpretation

Betrachtet man beide Ergebnisse separat, ist grundsätzlich auszusagen, dass das Frageformat für die Auswertungsergebnisse der Abbildungen 12 und 13 unabhängig voneinander keine exakte Aussage bezüglich der prozentualen Verteilung zulässt, da aufgrund des Alters ein Teil der Teilnehmer jeweils entfällt. 5 Personen gehören beispielsweise in die Alterskategorie „unter 10 Jahre“. Von zumindest diesen fehlen die Angaben in der späteren Primarschule und der Oberstufe. Deshalb kann nicht von 42 Personen als 100% ausgegangen werden. Bei der Auswertung muss aus diesem Grund die jeweilige Personenzahl pro Kategorie berücksichtigt und die Ergebnisse im Quervergleich zueinander eruiert werden. Dies ist aus der untenstehenden Tabelle ersichtlich.

Die Kategorien ‚nie‘ und ‚immer‘ wurden von insgesamt 25 Personen benutzt, was eine repräsentative Gruppe darstellt. Bis zu welchem Schuljahr sich diese Angaben beziehen, ist nicht ersichtlich (Kindergarten bis 4. Klasse oder Kindergarten bis 3. Oberstufe, usw.). Rein theoretisch könnte es in folgenden Jahren zu einer Trennung in der Schule kommen. Deshalb werden diese Zahlen als aktuelle Momentaufnahme angesehen und auch so für eine Interpretation verwertet.

	Anzahl Teilnehmer	In %	gemeinsam	In %	getrennt	In %
Kindergarten	40	100	30	75.0	10	25.0
1. Klasse	41	100	31	75.6	10	24.4
2. Klasse	41	100	30	73.2	11	26.8
3. Klasse	41	100	30	73.2	11	26.8
4. Klasse	37	100	24	64.9	13	35.1
5. Klasse	37	100	26	70.3	11	29.7
6. Klasse	32	100	21	65.6	11	34.4
1. Oberstufe	31	100	17	54.8	14	45.2
2. Oberstufe	30	100	16	53.3	14	46.7
3. Oberstufe	24	100	15	62.5	9	37.5
nie	25	100	5	20.0	20	80.0
immer	25	100	20	80.0	5	20.0

Tabelle 6: Schuljahre gemeinsam oder getrennt

Aus der Zusammenstellung der unterschiedlichen Klassenstufen ist gut ersichtlich, dass in den ersten Schuljahren die Mehrzahl aller Zwillinge den Unterricht gemeinsam in denselben Klassen besuchte. Die Teilnehmerzahl unter ‚gemeinsam‘ bleibt bis zur 3. Klasse konstant und nimmt vom 4. Schuljahr an leicht ab, bzw. unter ‚getrennt‘ leicht zu. Geringfügige Unterschiede oder Schwankungen von einer Klasse zum nächsten Schuljahr können nicht mit absoluter Bestimmtheit interpretiert werden, da die jeweilige persönliche Situation wie Repetitionen, Wohnortwechsel und dem damit verbundenen Schulwechsel berücksichtigt werden müssten. Generell lässt sich aber klar aussagen, dass Kindergarten und die ersten Schuljahre häufiger gemeinsam besucht werden und in den späteren Schuljahren öfter separat zur Schule gegangen wird. Ein relativ deutlicher Anstieg von getrenntem Schulbesuch ist ab der Oberstufe zu verzeichnen. Dies repräsentiert vermutlich den Beginn der Pubertät und dem damit verbundenen Bedürfnis nach vermehrter Autonomie. In den beiden ersten Oberstufenjahren sind die Zahlen mit 45.2% bis 54.8% relativ gut ausgeglichen und die Angaben entfallen auf je etwa die Hälfte der Teilnehmer. Ab der 3. Oberstufe nimmt der Wert unter ‚getrennt‘ noch einmal um 5 Personen ab, da vermutlich einige Jugendliche zu dieser Zeit an weiterführende Schulen wechselten und es aufgrund dieser Tatsache zu einer Trennung in unterschiedliche Klassen kam.

Ein weiterer Punkt, welcher zu klären wäre, ist beispielsweise das Fehlen zweier Stimmen in der Kategorie Kindergarten (30/10). Addiert man beide Positionen ergibt dies eine Beteiligung von 40 Personen (von insgesamt 42 Teilnehmern). Dies ist vermutlich damit zu erklären, dass es früher noch keine Schulpflicht für den Kindergarten gab und somit 2 Personen den Kindergarten gar nicht besuchten. Ähnliche Feststellungen lassen sich in anderen Schuljahren machen.

Der Anteil, welcher nie gemeinsam zu Schule ging, beträgt 20%, was bedeutet, dass 80% immer gemeinsam im Klassenzimmer sass. Die Wertung bezieht sich auf die Zahl von 25 Teilnehmern.

7.2.4 Rollenverteilung „Erklärer – Empfänger“

Fragestellung: Welche Aussagen treffen am ehesten auf Dich zu, wenn Du an Deine Schulzeit denkst? Warst Du eher der "Erklärer-Typ" (Du hast Deinem Zwilling geholfen, erklärt, unterstützt, etc.) oder der "Empfänger-Typ" (Du hast von Deinem Zwilling Hilfe und Unterstützung bekommen).

7.2.4.1 Grafik

Abbildung 13: Rollenverteilung „Erklärer – Empfänger“

7.2.4.2 Interpretation

Bei der obengenannten Fragestellung sollten zwei Arten von Adressaten angesprochen werden:

Der Typ des „Erklärers / Aussenministers“: „Ich habe bestimmt was wir machen. Ich habe meinem Zwilling geholfen. Ich habe Konflikte für uns gelöst. Ich habe für uns entschieden. Ich habe meinem Zwilling bei den Hausaufgaben geholfen. Ich habe meinem Zwilling Dinge erklärt. Ich habe meinen Zwilling an wichtige Sachen erinnert (Schulsachen, Turnzeug, Schulreise, etc.). Ich war ‚der Chef/die Chefin‘.“

Der Typ des „Empfängers / Innenministers“: „Ich musste nichts sagen, weil mein Zwilling für mich geredet hat. Ich musste an nichts denken, mein Zwilling hat das übernommen. Ich konnte von den Erklärungen meines Zwillings profitieren. Ich bekam Hilfe von meinem Zwilling. Ich war froh, nicht selber entscheiden zu müssen. Ich war froh um die Hilfe meines Zwillings bei den Hausaufgaben.“

Sämtliche Antworten bewegen sich zwischen „oft“ und „manchmal“, mit arithmetischen Mittelwerten von 2.29 bis 3.55 und sind somit recht ausgeglichen. Sich gegenseitig zu helfen, bzw. Hilfe zu bekommen, wurde am stärksten gewichtet und mit einem deutlichen „oft“ angegeben (2.29 und 2.36). Passend dazu ist die Aussage des Empfängers „Ich konnte von den Erklärungen meines Zwillings profitieren“ mit einem Mittelwert von 2.67 und einer relativ kleinen Standardabweichung von 1.07.

Es scheint, dass das Helfen und Hilfe-Erhalten eine wichtige Komponente darstellt.

Die kleinste Standardabweichung findet sich bei der Rolle des Erklärs und den Aussagen „Ich habe bestimmt, was wir machen“ und „Ich habe für uns entschieden“. Dies spricht doch für ein recht deutliches Verständnis der eigenen Rolle. Die Aussage „Ich war der Chef/ die Chefin“ enthält gleichzeitig die grösste Standardabweichung. Vermutlich ist die Aussage zu dominant und zu „definitiv“ und könnte ein Hinweis auf die positive und loyale Beziehung sein, welche Zwillinge üblicherweise unterhalten. Mit 26 Stimmen unter „manchmal“ und „oft“ erhält diese Aussage trotzdem eine grosse Bedeutung für das Rollenverständnis. „Ich musste an nichts denken“ erhält mit 3.9 (4 = selten) den kleinsten Zuspruch und kann als Merkmal angesehen werden, dass eine Zwillingbeziehung eine gewisse Eigenverantwortung nicht völlig ausschliesst. Dies betrifft ebenso andere Aussagen zur eigenen Verantwortungsübernahme und Erledigung von Pflichten.

7.2.5 Selbsteinschätzung Rollenverteilung

Fragestellung: In welcher Rolle siehst Du Dich, wenn Du an Deine Schulzeit denkst?

7.2.5.1 Grafik

Abbildung 14: Selbsteinschätzung Rollenverteilung

7.2.5.2 Interpretation

Vergleicht man die einzelnen Klassifizierungen von 1 – 6, fällt die grosse Ausgeglichenheit und Übereinstimmung auf. Würde es sich jeweils um Zwillingspaare handeln, welche sich in der Tabelle gegenüber stehen, liesse dies den Schluss zu, dass sich die einzelnen Zwillingspartner ihrer eigenen Rolle und deren Intensität deutlich bewusst sind. Dies ist zwar nicht garantiert, aufgrund der überraschend übereinstimmenden Ergebnisse jedoch möglich. Die Standardabweichungen betragen 1.17, bzw. 1.19 bei einem Mittelwert von 3.19, bzw. 3.40.

Die beiden Gruppen kategorisieren sich wie folgt:

Erklärer:

- 25 Teilnehmer mit „sehr stark bis eher stark“
- 17 Teilnehmer mit „sehr schwach bis eher schwach“

Empfänger:

- 22 Teilnehmer mit „sehr stark bis eher stark“
- 20 Teilnehmer mit „sehr schwach bis eher schwach“

Am häufigsten zählten sich beide „Rollen“ zur Kategorie 3 und 4, „eher stark“ und „eher schwach“:

Erklärer: 25 Teilnehmer: 59.52%

Empfänger: 24 Teilnehmer: 57.14%

Auch hier sind die Ergebnisse recht ausgeglichen, scheinen gemässigt, und es existieren keine extremen Haltungen. Das Rollendenken ist beim Grossteil der Teilnehmer demnach nicht in einer extrem ausgeprägten Form vorhanden. Daraus kann eine gewisse Zufriedenheit interpretiert werden, was gegen eine eventuelle Unterdrückung, Bevormundung oder eine zu grosse Verantwortungsübernahme spricht. Dennoch gaben beide Gruppen jeweils 12 mal und 10 mal die Werte von „sehr stark bis stark“ an. Hier ist mit 28.57% und 23.81% eine persönliche Rollenübernahme deutlich erkennbar.

7.2.6 Selbstreflexion Rollenverteilung

Fragestellung: Wenn Du an Deine Schulzeit denkst: Wie bewertest Du die folgenden Aussagen?

7.2.6.1 Grafik

Abbildung 15: Selbstreflexion Rollenverteilung

7.2.6.2 Interpretation

Die Beantwortung der obengenannten Fragestellung zielte wiederum auf die zwei Arten von Rollenverhalten ab und hatte zum Ziel, über persönlich formulierte Aussagen sich zu einer der beiden Rollen als zugehörig zu bezeichnen, diesmal mit Blick auf das eigene Empfinden dabei.

Fragestellungen, welche auf den Typ des „Erklärers / Aussenministers“ abzielten:

„Ich übernehme gerne für uns zwei die Führung. Ich mag es für uns zu entschieden, was wir tun. Ich brauche mehr Zeit für alles, weil ich meinem Zwilling helfen muss. Ich finde es mühsam, meinem Zwilling bei den Hausaufgaben zu helfen. Ich bin gerne der "Chef" / die "Chefin" von uns beiden.“

Fragestellungen, welche auf den Typ des „Empfängers / Innenministers“ abzielten: „Ich finde es mühsam, dass mein Zwilling alles entscheidet. Ich bin froh um die Unterstützung meines Zwillings. Ich ärgere mich über die Bevormundung meines Zwillings. Ich mag es, wenn mein Zwilling alles für uns plant. Ich bin froh, dass mein Zwilling mich an die Hausaufgaben erinnert. Ich habe nichts dagegen, wenn mein Zwilling der "Chef" / die "Chefin" ist. Ich gebe gegenüber meinem Zwilling gerne nach.“

Bei den Formulierungen wurde auf unterschiedliche Haltungen geachtet: Einerseits sind die Aussagen positiv gefärbt und beruhen sozusagen auf freiwilliger Basis, andererseits entstammen die Äusserungen einer negativen Haltung und widerspiegeln das Mühsame oder die „ungeliebte Pflicht“.

Viele Antworten bewegen sich in einem Mittelmass zwischen 3 und 4 mit Standardabweichungen von jeweils 1.12 bis 1.61. Drei Aussagen stechen aufgrund ihrer Werte hervor:

„Ich bin froh um die Unterstützung meines Zwillings“: Diese Aussage wird auf der Skala mit 2.14 als am stärksten beurteilt. Hier findet sich auch die kleinste Standardabweichung (0.95). Auch hier scheint es, dass sich Zwillinge der Hilfestellung ihres Partners bewusst sind und die Hilfe zu schätzen wissen.

Die gegenteilige Rolle findet sich mit den beiden Aussagen: „Ich finde es mühsam, meinem Zwilling zu helfen“ und „Ich brauche mehr Zeit für alles, weil ich meinem Zwilling helfen muss“. Beide werden mit 4.67 und 4.52, also mit „selten“ und „fast nie“ bewertet. Es scheint, dass die geleistete Hilfestellung des Erklärers keine allzu grosse Belastung darstellt und gerne geholfen und unterstützt wird.

Wiederum kann ausgesagt werden, dass das Helfen und Hilfe zu empfangen allem Anschein nach wichtige Merkmale in einer Zwillingsbeziehung darstellen.

Auch mit der Tatsache, dass einer der Zwillinge alles entscheidet, kommt der Zwillingspartner gut klar. Die dazugehörige Aussage wird lediglich mit 4.07, bzw. „selten“ beurteilt.

Die Hälfte (21) gab jedoch an, es nicht zu mögen, wenn der Zwillingspartner alles für die Geschwister plant. Hier ist ein Wunsch nach Mitspracherecht und autonomem Handeln vorhanden, ein Zeichen dafür, dass sich der Empfänger nicht passiv in seine Rolle begibt und nicht jegliche Verantwortung an seinen Partner abgeben will.

Der Grossteil der Resultate spricht für ein allgemeines Wohlbefinden mit der jeweiligen Situation und Rolle der meisten Teilnehmer. Die Ergebnisse weisen zum Teil eine gute Übereinstimmung mit der Interpretation von Kapitel 7.2.4 auf.

7.2.7 Empfindungen und Gefühle

Fragestellung: Wenn Du an Deine Schulzeit denkst: Was meinst Du zu folgenden Fragen?

7.2.7.1 Grafik

Abbildung 16: Empfindungen und Gefühle

7.2.7.2 Interpretation

Beim vorliegenden Fragenkatalog waren Aussagen gegeben, welche mit Empfindungen und Emotionen im Zusammenhang mit der Präsenz eines Zwillingsgeschwisters zu tun haben. Dabei sollten Äusserungen möglichst subjektiv beurteilt werden, wie zum Beispiel: „Geht es Dir besser, wenn Dein Zwilling in Deiner Nähe ist? Bist Du unsicherer ohne Deinen Zwilling? Gibt es Situationen aus Deiner Kindheit, wo Du zuerst an Deinen Zwilling und dann erst an Dich gedacht hast? Vertraust Du Deinem Zwilling?“, usw.

Bis auf zwei Aussagen bewegen sich sämtliche Fragen zwischen 1 und 3, werden also mit „immer“, „oft“ und „manchmal“ bezeichnet. Die Standardabweichungen sind auffallend gering (0.53 bis 1.20). Die Fragen „Geht es dir schlechter, wenn dein Zwilling nicht in der Nähe ist“ und „Bist du unsicherer ohne deinen Zwilling“ erhalten den kleinsten Zuspruch mit Werten von 3.33 und 3.36. Hier ist auch die Standardabweichung am grössten. Die Bewertung dieser Aussagen zeigt auf, dass Zwillinge im Normalfall keineswegs in einer ungunen oder hinderlichen Abhängigkeitsbeziehung voneinander sein müssen. Das gegenseitige Vertrauen ist laut Ergebnis am wichtigsten und eindeutigsten bei allen Teilnehmern. Hier zeigt sich die starke Intensität der Bindung, welche unter Zwillingen existiert und anscheinend ein festes Vertrauensfundament bildet.

Im Anschluss an die Fragen nach Beziehung, Rollenmuster und Emotionen, beschäftigen sich die nächsten Fragenformate mit dem persönlichen Erleben in der Schule. Dazu sollten Einschätzungen und Meinungen abgegeben werden bezüglich eines gemeinsamen oder getrennten Schulbesuches.

7.2.8 Besuch derselben Klasse

Fragestellung: Mit einem Zwilling dieselbe Klasse zu besuchen beurteile ich als ...

7.2.8.1 Grafik

Anzahl Teilnehmer: 42

0 = Negativ (schlecht)
100 = Positiv (gut)

Arithmetisches Mittel: 65.26

Mittlere absolute Abweichung: 21.61

Standardabweichung: 24.68

Abbildung 17: Besuch derselben Klasse

7.2.8.2 Interpretation

Auf einer Skala von 1 bis 100 (negativ bis positiv) schätzten sich die Teilnehmer folgendermassen ein:

Bei einem arithmetischen Mittel von 65.26 betrug die Standardabweichung 24.68. Daraus ersichtlich ist die grosse Streuung von Minimum 13 (1 Person) bis Maximum 100 (3 Personen). Eine Positionierung zwischen 67 und 100 gaben 24 Teilnehmer an. 17 Teilnehmer positionierten sich zwischen 26 und 53.

7.2.8.3 Persönliche Kommentare der Teilnehmer und Interpretation

Mit einem Zwilling dieselbe Klasse zu besuchen, beurteile ich als....

(Anzahl Teilnehmer: 17)

positiv / befürwortend:

10 Aussagen: 7 MZ / 3 DZ

- Mit Ehrgeiz kann man einander an die Klassenspitze bringen, da man immer besser sein will, als der andere (MZ)
- positiv, dass man jemanden in der Klasse hat, mit dem man es ganz sicher gut hat (DZ)
- Es gab sicher Momente, da man sich als etwas Spezielles fühlte (MZ)
- Ohne meine Schwester wäre ich allein (DZ)
- Ich war sehr schüchtern, daher hat es mir sehr gut getan, meinen Zwilling immer bei mir zu haben (MZ)
- Trotzdem bin ich sehr froh für die enge Bindung während der Schulzeit. Meine Schwester war für mich der sichere Anker (MZ)
- Während der gemeinsamen Schulzeit habe ich den gemeinsamen Klassenbesuch als Vorteil empfunden (MZ)
- Ich war immer froh, wenn Joy mich an die Hausaufgaben erinnert hat (MZ)
- Ich finde es noch mega cool (DZ)
- Ich denke, dass es nichts Schlechtes ist, wenn man als Zwilling in dieselbe Klasse geht. Jedoch muss man auch zeigen, dass man ein eigenständiges Wesen ist.... (MZ)

negativ / kritisch:	13 Aussagen: 10 MZ / 3 DZ
<ul style="list-style-type: none"> • Die eigene Persönlichkeitsentwicklung leidet eher in der gemeinsamen Schulzeit, wenn die gleiche Klasse besucht wird, bei eineiigen Zwillingen: Wenn sie als Zwillinge behandelt werden, also nur zu zweit oder es kommt nicht darauf an, welche Person von beiden und nicht jede Person eigenständig und einzeln wahrgenommen wird (MZ) • Zwillinge sind 2 Personen (DZ) • Negativ im Sinne, dass man immer die gleichen Freunde hat,.. (DZ) • Jedoch das ‚immer verglichen werden‘ war manchmal auch mühsam (MZ) • Ich finde es aufgrund meiner Schulzeit als nicht so gut, gemeinsam in der gleichen Klasse zu sein (MZ) • Ich denke, Zwillinge können sich besser entfalten, wenn sie alleine in einer Klasse sind (MZ) • Andererseits hätte ich mich allein ganz anders entwickeln können, wäre früher selbstständiger geworden, und meine Eltern hätten uns vielleicht nicht so direkt miteinander verglichen (MZ) • Die individuelle Entwicklung wird durch die ständige Nähe beeinträchtigt. Auch Freundschaften können nicht einzeln entstehen bzw. wachsen (MZ) • Da man so meist verglichen wird, obwohl man zwei unterschiedliche Persönlichkeiten ist....(MZ) • Nach der Trennung in der Oberstufe hat sich das dann aber als Boomerang erwiesen: Als Zwilling in derselben Klasse hatten wir automatisch immer einander als Freunde und brauchten ausserhalb keine anderen Beziehungen aktiv zu pflegen. So mussten wir eigentlich erst dann lernen, Freundschaften zu schliessen und zu pflegen. Das war nicht immer einfach (MZ) • Allerdings wurden wir meistens als eine Person angesehen. Wenn also eine einen Fehler machte hiess es gleich, Gina hat das auch gemacht (MZ) • Das Schwierige ist, dass man immer als Ganzes mit seinem Zwilling abgestempelt wird. Die Leute verstehen nicht, dass man manches vielleicht auch lieber alleine machen will. Die Individualität geht verloren (MZ) • Ich wurde, getrennt von meinem Zwilling, selbständiger (musste es werden!) (DZ) 	

Tabelle 7: Mit einem Zwilling dieselbe Klasse zu besuchen, beurteile ich als....

10 Aussagen vertreten eher eine positive Haltung in Bezug auf einen Besuch derselben Klasse, 13 Aussagen sind in ihrer Haltung und Wortmeldung eher negativ und kritisch. Es fällt auf, dass die negativ geprägten Aussagen ausführlicher sind und in ihrer Argumentation allgemein stärker ins Gewicht fallen. Bezüglich der Zugehörigkeit in MZ oder DZ lässt sich wenig zwillingstypisches aussagen. Zu erwarten wäre, dass eineiige Zwillinge stärker ihr Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit zum Ausdruck bringen und eine Trennung weitgehend ablehnen. Doch dies wird nicht bestätigt, da gerade die kritischen Aussagen von eineiigen Zwillingen stammen. Auch die Aussagen von zweieiigen Zwillingen bringen nicht zwingend eine grössere Unabhängigkeit zum Ausdruck. Die Bindung scheint aufgrund der Äusserungen von diesem Kriterium nicht abhängig zu sein.

Argumente gegen einen Besuch derselben Klasse sind:

- Das häufige Vergleichen mit dem anderen Zwilling
- Beeinträchtigung der individuellen Entwicklung und Entfaltung
- Gefahr der Isolation aufgrund der starken Fixierung aufeinander
- Beeinträchtigung der Selbständigkeit

Argumente für einen Besuch derselben Klassen sind:

- nicht alleine zu sein
- durch gesunde Konkurrenzsituation schulischen Ehrgeiz zu entwickeln
- einen „Helfer“ zu haben
- Sicherheit

Es scheint, dass speziell der Umstand des Vergleichens als belastend empfunden werden kann und es den einzelnen Zwilling stört, wenn er nicht als eigenständige Persönlichkeit angesehen wird. Hieraus ist der Wunsch nach Individualität ersichtlich.

Die befürwortenden Aussagen enthalten deutliche emotionale Komponenten und erscheinen gerade durch ihre kurze Formulierung in ihrer Haltung mehrheitlich ausgeglichen und zufrieden mit der gemeinsamen Schulsituation.

7.2.9 Besuch unterschiedlicher Klassen

Fragestellung: Als Zwilling unterschiedliche Klassen zu besuchen, beurteile ich als ...

7.2.9.1 Grafik

Anzahl Teilnehmer: 42

0 = Negativ (schlecht)
100 = Positiv (gut)

Arithmetisches Mittel: 49.76

Mittlere absolute Abweichung: 23.69

Standardabweichung: 28.60

Abbildung 18: Besuch unterschiedlicher Klassen

7.2.9.2 Interpretation

Im Vergleich zum „Besuch derselben Klasse“ haben sich die Personen bei der Frage nach dem Besuch unterschiedlicher Klassen noch individueller positioniert. Wo es bei 7.2.9 eher zwei Lager gab und ein Mittelteil (zwischen 54 und 66) frei gelassen wurde, ist die Streuung nun ausgesprochen gross. 7 Teilnehmer sind sich einig und positionieren sich genau in der Mitte (50). Sie entsprechen dem arithmetischen Mittel von 49.76. Die Standardabweichung beträgt 28.6.

Auch hier werden für die Interpretation die Kommentare der Teilnehmer hinzugezogen:

7.2.9.3 Persönliche Kommentare der Teilnehmer und Interpretation

Als Zwilling unterschiedliche Klassen zu besuchen, beurteile ich als..... (Anzahl Teilnehmer: 12)	
positiv / befürwortend:	9 Aussagen: 8 MZ / 1 DZ
<ul style="list-style-type: none"> • Zwillinge, die ganz eng miteinander sind, bilden oft eine verschworene Gemeinschaft, in die Dritte nicht so leicht hinein kommen. Man muss als Eltern gut abwägen, ob man den Kindern etwas Gutes tut, wenn man sie zusammen lässt oder ob man den einzelnen Persönlichkeiten damit eher schadet (MZ) • Wenn Zwillinge in unterschiedlichen Klassen sind, ist die Versuchung zu vergleichen nicht so groß (MZ) • Man wird, wenn man in unterschiedliche Klassen geht, meiner Meinung nach selbständiger, weil man manchmal auch auf sich alleine gestellt ist. Es war auch gut, dass wir so einen teilweise unterschiedlichen Freundeskreis hatten (MZ) • Der Vorteil liegt darin, dass jeder selbständig für sich zu leben lernt. Meine Schwester und ich waren völlig identisch - und wurden quasi nur als Doppelpack wahrgenommen. Wir mussten irgendwann dem Umfeld und auch uns selber klarmachen, dass jeder von uns eigenständig sein konnte (MZ) • In der Oberstufe ist es von Vorteil (MZ) • In einer anderen Schule zu sein, ist nach zehn Jahren wunderbar. Endlich kann ich/ können wir ganz und selbst sein und bei einem Besuchstag auch mal richtig schön die Lehrer reinlegen (MZ) • Ich und mein Zwilling sind nun in unterschiedlichen Schulen, und es funktioniert super (MZ) • Wenn man älter wird finde ich es gut, wenn Zwillinge in unterschiedliche Klassen gehen. Ich habe dadurch gelernt, selbständiger zu arbeiten (MZ) • ...Und sobald es in die Lehre/ Mittelschule geht, sollte man sich spätestens anfangen zu "trennen" (DZ) 	
negativ / kritisch:	4 Aussagen: 1 MZ / 3 DZ
<ul style="list-style-type: none"> • In der Primarschule war ich immer sehr froh um meine Schwester in derselben Klasse (DZ) • Habe ich bisher nicht gehabt und möchte ich nicht (DZ) • Ich hätte nicht so Mut (DZ) • Als meine Schwester in die Lehre ging, nach den 9 Schuljahren plus 2 Jahre Kanti und die Woche durch im Kt.Zh wohnte, hatten wir schon sehr Heimweh nacheinander (MZ) 	

Tabelle 8: Als Zwilling unterschiedliche Klassen zu besuchen, beurteile ich als.....

Von insgesamt 12 Teilnehmern befürworteten 9 Wortmeldungen eine Trennung in unterschiedliche Klassen. 4 Kommentare sind in ihrer Haltung und Wortmeldung eher negativ und sprechen sich gegen eine Trennung aus. Drei der Stimmen entfallen auf zweieiige Zwillinge. Es fällt auf, dass deutlich mehr Kommentare für eine separate Beschulung sprechen. Hier stammen 8 von 9 Wortmeldungen sogar von eineiigen Zwillingen.

Die Argumentation lautet wie folgt:

Argumente für eine Trennung in separate Klassen:

- weniger verglichen zu werden
- man wird selbständiger
- fördert die Eigenständigkeit und die Entwicklung einer individuellen Persönlichkeit

Argumente gegen eine Trennung in separate Klassen:

- Verlust der emotionalen Nähe
- Verlust gegenseitiger Unterstützung

Verglichen mit den Argumenten unter 7.2.8 sind die Begründungen sehr ähnlich. Dabei muss berücksichtigt werden, dass einige Befürworter einer Trennung zum jetzigen Zeitpunkt keine Schule mehr besuchen und ihre Sichtweise rückblickend abgegeben haben. Es ist anzunehmen, dass aufgrund der eigenen Lebens- und Schulerfahrung die Ansichten formuliert sind, was immer auch einen gewissen Erfahrungsschatz und ein Stück Lebensweisheit beinhaltet. Besonders hervorgehoben wird die Wichtigkeit einer Trennung in unterschiedliche Klassen ab der Oberstufe und für die späteren Schuljahre. Dies sind zeitgleich die Jahre der beginnenden Pubertät und somit der persönlichen Identitätssuche und weiteren körperlichen und emotionalen Entwicklung.

Betrachtet man nun die Ergebnisse von 7.2.8 und 7.2.9 im Zusammenhang, ergibt sich daraus folgendes Bild:

Befürworter für einen gemeinsamen Besuch derselben Klasse: (ergeben sich aus 7.2.8.3 positiv plus 7.2.9.3 negativ)
14 Aussagen

Befürworter für einen getrennten Besuch in unterschiedlichen Klassen: ergeben sich aus 7.2.8.3 negativ plus 7.2.9.3 positiv:
22 Aussagen

Ungeachtet der aktuellen Schulsituation, des Alters oder des Zwillingstypus (MZ / DZ) spricht sich die deutliche Mehrheit für den Besuch getrennter Klassen aus, insbesondere während der späteren Schuljahre.

Die bisherigen Interpretationen führen nun zur Gesamtbeurteilung, die Schulzeit als Zwilling zu verbringen. Dabei wurde nicht berücksichtigt, ob die Klassen gemeinsam oder getrennt besucht wurden. Vielmehr ging es bei der nächsten Frage um das generelle Erleben der Schulzeit als Zwilling.

7.2.10 Beurteilung der Schulzeit als Zwilling

Fragestellung: Wie ist, bzw. war es für Dich, die Schule als Zwilling zu besuchen?

7.2.10.1 Grafik

Anzahl Teilnehmer: 42
 0 = Nachteil (schlecht)
 100 = Vorteil (gut)
 Arithmetisches Mittel: 69.40
 Mittlere absolute Abweichung: 16.71
 Standardabweichung: 20.53

Abbildung 19: Beurteilung der Schulzeit als Zwilling

7.2.10.2 Interpretation

Die Schule als Zwilling zu besuchen wurde mit wenigen Ausnahmen bei einem arithmetischen Mittel von 69.40 als grundsätzlich sehr positiv beurteilt. Die Standardabweichung zeigt mit 20.53 eine gemässigte Streuung, v.a. unter Einbezug der 4 Positionen im unteren Bereich (18 – 41). 7 Teilnehmer repräsentieren mit ihrer Positionierung den Mittelwert, relativ viele Teilnehmer positionieren sich sehr weit oben und geben dadurch eine klare Stimme ab.

Unter Berücksichtigung der Kommentare ergibt sich die folgende Interpretation:

7.2.10.3 Persönliche Kommentare der Teilnehmer und Interpretation

Wie ist / war es für Dich, die Schule als Zwilling zu besuchen?	
(Anzahl Teilnehmer: 11)	
positiv / befürwortend:	8 Aussagen: 4 MZ / 4 DZ
<ul style="list-style-type: none"> • gleiche Hausaufgaben (DZ) • Dadurch, dass wir äusserlich sowie auch charakterlich sehr verschieden sind, war es für mich nie ein Problem (DZ) • Da wir verschieden geschlechtlich sind und auch vom Charakter her sehr verschieden sind, werden wir nicht als Zwillinge wahr genommen (DZ) • Wir traten immer im Doppelpack auf, sassen meistens nebeneinander und wurden als 'die Zwillinge' akzeptiert (MZ) • Es war schön, wenn man nicht alleine an einen Schulanlass musste (MZ) • Zwilling sein ist in der Schule kein Nachteil! Man wird nie anders bewertet, wenn man Zwilling ist! (MZ) • Ich finde es gut, weil ich nicht alleine bin (DZ) • Als Zwilling kommt man immer gut an, so ist es einfacher, Kontakte zu knüpfen (MZ) 	

negativ / kritisch:	5 Aussagen: 5 MZ
<ul style="list-style-type: none"> • Unsere Leistungen wurden oft verglichen (MZ) • Eine andere Schule als mein Zwilling zu besuchen, kam gar nicht in Frage. Im Nachhinein betrachtet, hätte es unserer persönlichen Entwicklung aber vielleicht gut getan (MZ) • Aber trotz den unterschiedlichen Klassen wurden wir oft verglichen, und das war nicht immer einfach (MZ) • Es gab sicherlich Zeiten, in denen man sich wünschte nicht gleich auszusehen, da es manchmal einfach nur noch nervte. Aber man sollte versuchen, immer das Positive zu sehen (MZ) • Es war schwierig, da man immer abgestempelt wurde. Man musste versuchen immer perfekt zu sein, auch um dem Zwilling nicht zu schaden. Es hiess immer, was die eine tut, tut die andere auch. Auch wenn das nicht der Fall war (MZ) 	

Tabelle 9: Wie ist / war es für Dich, die Schule als Zwilling zu besuchen?

Von insgesamt 11 Teilnehmern gaben 8 Personen positive Wortmeldungen ab, 5 Personen (sämtliche MZ) äusserten sich kritisch.

Im Allgemeinen wird der angenehme und praktische Aspekt des Zwillingsseins betont. An einigen Stellen wird erwähnt, zweieiig zu sein, bzw. unterschiedlich auszusehen. Dies scheint als Vorteil gewertet zu werden, da der optische Unterschied gleichzeitig auch die eigene Persönlichkeit nach aussen unterstreicht.

Generell ist v.a. bei den 5 negativ gefärbten Meinungen ein gewisser Vergleichsdruck auszumachen. Ob es sich um einen eigentlichen Leidensdruck handelt, kann nicht beurteilt werden. Dass bisher und auch bei dieser Fragestellung das Thema des Vergleichens öfters auftaucht, zeigt die eindeutige Wichtigkeit dieses Aspektes. Der Druck des Vergleichens wird eventuell wieder wettgemacht durch die Nähe der Beziehung, welche Zwillinge pflegen. Bei einigen Wortmeldungen kommt dies zum Ausdruck.

Die nächste Frage sollte zusätzlich einen persönlicheren Aspekt beinhalten: Gefällt es einem Zwilling, in dieser speziellen Geschwisterkonstellation? Ist, bzw. war der einzelne tatsächlich gerne Zwilling in der Schulzeit?

7.2.11 Beurteilung „ungern - gern“

Fragestellung: Wie gerne bist, bzw. warst Du ein Zwilling während der Schulzeit?

7.2.11.1 Grafik

Abbildung 20: Wie gerne Zwilling während der Schulzeit

7.2.11.2 Interpretation

Trotz bisher verschiedener deutlich kritischer Stimmen fällt die Beantwortung der Frage mit einem arithmetischen Mittel von 76.31 am klarsten aus. Eine grosse Mehrzahl aller Teilnehmer ist, bzw. war gerne Zwilling während der Schulzeit und kann diesem Umstand entsprechend demnach viele positive Aspekte abgewinnen.

7.2.11.3 Persönliche Kommentare der Teilnehmer und Interpretation

Wie gerne bist / warst Du Zwilling während der Schulzeit? (Anzahl Teilnehmer: 4)	
positiv / befürwortend:	3 Aussagen: 3 MZ
<ul style="list-style-type: none"> Natürlich habe ich die Aufmerksamkeit, die wir als identische Zwillinge hatten, oft genossen...Heute schätze ich die guten Seiten des Zwillingseins sehr: Unsere Kinder verstehen sich untereinander hervorragend, weil sie ihre Tante wie ihre Mutter wahrnehmen und wir uns immer noch sehr seelenverwandt und nahe fühlen, aber inzwischen beide unsere Eigenständigkeit erworben haben (MZ) Meine Schwester war immer an meiner Seite, was mir in manchen Situationen sehr geholfen hatte...(MZ) Am Anfang fand ich es richtig cool....(MZ) 	
negativ / kritisch:	4 Aussagen: 4 MZ
<ul style="list-style-type: none"> Weil ich in fast allen Fächern etwas schlechter als mein Zwilling war, fühlte ich mich oft nur an meiner Leistung gemessen. Darunter habe ich manches Mal gelitten (MZ) ...Erst in der Pubertät fand ich es schwierig; dort war das Gefühl, austauschbar zu sein, manchmal auch Grund für Eifersucht (MZ) ...aber leider kamen in fast jedem Jahr auch die (oben erwähnten) negativen Punkte hinzu. ...aber mit der Zeit fand ich es (wegen oben genannten Dingen) nervig (MZ) 	

Tabelle 10: Wie gerne bist / warst Du Zwilling während der Schulzeit?

An dieser Stelle meldeten sich 4 Teilnehmer (sämtliche MZ) zu Wort, wobei einige beide Sichtweisen ins Feld führten: Die Formulierungen lassen zum Teil den Schluss zu, dass mit Rückblick auf die eigene Schulzeit ausgesagt wurde und auch zweimal ein kritisches „aber“ angefügt wird. Die persönlichen Erfahrungen der einzelnen sind gemacht und lassen aus der heutigen Perspektive eine differenziertere Sichtweise zu.

Man könnte interpretieren, dass es eine Zeit im Zwillingsein gibt, wo man nicht in jedem Fall die unbedingte Nähe seines Zwillingspartners braucht oder sucht. In jenen Jahren ist der Wunsch nach eigenständiger, individueller Entfaltung anscheinend gross und die Zwillingbeziehung kann als einengend oder hinderlich angesehen werden. Sind diese Jahre vorbei, entspannt sich die Situation wieder. Die einzelnen fühlen sich frei, die Nähe ihres Zwilling wieder vermehrt zuzulassen.

Konsequenterweise muss nun abschliessend die folgende Frage gestellt werden:

7.2.12 Zwilling: JA oder NEIN?

Fragestellung: Könntest Du Dir vorstellen, KEIN Zwilling zu sein?

Zum Abschluss wurde die Frage gestellt, ob man es sich vorstellen könne, kein Zwilling zu sein. Die Antworten fielen folgendermassen aus:

7.2.12.1 Grafik

Anzahl Teilnehmer: 42

5 (11.9%): Ja

29 (69.0%): Nein

8 (19.0%): teilweise

Grafik : Zwilling: JA oder NEIN?

7.2.12.2 Interpretation

Die Frage wurde bewusst an den Schluss der Umfrage gestellt. Das Ergebnis zeigt, dass sich die Teilnehmer intensiv und mit grosser Offenheit und Ehrlichkeit mit der Thematik auseinandersetzten. 69.05% könnten sich nicht vorstellen, kein Zwilling zu sein und repräsentieren damit die grosse Mehrheit. Mit 19.05% könnte sich immerhin rund ein Fünftel ein Leben als Nicht-Zwilling in Betracht ziehen. Knapp 12% sagen mit einem deutlichen Ja, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, kein Zwilling zu sein.

Einige Wortmeldungen waren neutraler Art. Sie wurden nicht verwertet.

7.2.12.3 Persönliche Kommentare der Teilnehmer und Interpretation

Könntest Du Dir vorstellen, KEIN Zwilling zu sein? (Anzahl Teilnehmer: 6)	
eher JA:	1 Aussage: 1 DZ
<ul style="list-style-type: none"> Mein Zwilling ist auch wie eine normale Schwester für mich (DZ) 	
eher NEIN:	2 Aussagen: 2 MZ
<ul style="list-style-type: none"> Ich bin sehr gern Zwilling ! Die Verbundenheit mit meiner Schwester tut mir gut und ich genieße das " Verstehen ohne Worte" (MZ) Wenn man so aufgewachsen ist, kann man sich, glaube ich, nicht oder nur schwer vorstellen, kein Zwilling zu sein (MZ) 	

Tabelle 11: Könntest Du Dir vorstellen, KEIN Zwilling zu sein?

Ob die Aussagen typischerweise von eineiigen für „eher Nein“ und von einem zweieiigen Zwilling für „eher Ja“ gemacht wurden, kann nicht als repräsentativ angesehen werden, da die Beteiligung eindeutig zu klein ist. Trotzdem enthalten sie sehr stimmige Inhalte für den jeweiligen Zwillingstypus. Es wird an dieser Stelle jedoch von einer interpretativen Verallgemeinerung abgesehen.

Grundsätzlich bleibt festzustellen, dass unter Berücksichtigung aller Kommentare die teilnehmenden Zwillinge sich in sämtlichen Alterskategorien in ehrlicher und selbstkritischer Weise dieser und allen anderen Fragen stellten.

Aufgrund der gesammelten Daten und Ergebnisse, welche durch die Umfrage eruiert werden konnten, wird in einem nächsten Teil der Blick auf die Schule gelenkt. Um die gewonnenen Erkenntnisse angemessen zu verwerten, werden nun Empfehlungen für die Praxis im Schulalltag abgegeben.

In einem ersten Teil werden Empfehlungen formuliert, welche sich auf die aktuelle untersuchte Literatur abstützt. Anschliessend folgen Empfehlungen, welche sich aus der empirischen Umfrage und den daraus gewonnenen Ergebnissen ableiten lassen. Daraus folgern schliesslich Konsequenzen und Erkenntnisse für die heilpädagogische Praxis und den Schulunterricht.

7.3 Empfehlungen für die Praxis im Schulalltag

Die Umfrageergebnisse und die Kommentare rücken einige zentrale Punkte in den Vordergrund. Diese sollen in den Empfehlungen inhaltlich berücksichtigt werden. Damit verbunden sind die dazugehörigen kritischen Anmerkungen, welche zur Diskussion anregen:

- Entwicklung und Entfaltung der individuellen Persönlichkeit: *beeinträchtigt durch die ständige Präsenz und Nähe des anderen Zwilling?*
- starke Fixierung aufeinander: *Gefahr der Isolation?*
- Selbständigkeit: *Zwillingbeziehung förderlich oder hinderlich?*
- Emotionale Nähe und Bindung: *hilfreich oder störend (v.a. ab Pubertät)?*
- Selbstwertgefühl: *Zwillingbeziehung förderlich oder hinderlich?*
- Konkurrenzsituation: *motivierend oder belastend?*
- Helfer sein und Hilfe empfangen (Erklärer – Empfänger): *gerne oder ungern?*
- Vergleichen, bzw. Verglichen werden mit dem anderen Zwilling: *förderlich oder störend?*
- Besuch der Schule: *gemeinsam oder getrennt?*

Auch in der Theorie nehmen diese Themen betreffend des Schulalltages eine zentrale Rolle ein.

Da sich die Fragestellungen der Masterthese mit dem Erleben von Zwillingen in der Schule beschäftigen, werden Empfehlungen aus dieser Optik heraus formuliert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Zwillinge gemeinsam oder getrennt den Schulunterricht besuchen sollen, da diese Entscheidung die oben genannten Punkte massgeblich beeinflussen kann.

7.3.1 Theoriegestützte Empfehlungen

Voraussetzung für die Entwicklung eines erfolgreichen schulischen Selbstkonzeptes ist ein gesundes Selbstwertgefühl als Teil des persönlichen Selbstkonzeptes (Asendorpf, 2015, Eggert et al., 2014; Stiensmeier und Schöne, 2008; u.a.), also den Kognitionen und Emotionen eines Menschen, welche die eigene **Identität** und die eigenen **Werte, Gedanken** und **Gefühle** betreffen (Eggert, 2014, S. 42f.). Eben diese Teilbereiche waren Inhalt der durchgeführten Umfrage.

Rogers bezeichnet ein positives Selbstkonzept für die psychische Gesundheit und deshalb auch für die Lebensqualität eines Menschen, als absolut notwendig (1991, in Eggert et al., 2014, S.20). Bank und Kahn (1991) haben von verschiedenen Beziehungstypen acht wesentliche Identifikationsmuster (Identifikationsprozesse) herausgearbeitet. Dabei beschreiben sie deren Wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung. Einen der Identifikationsprozesse bezeichnen sie mit „Zwillingsbildung“. Sie teilen an dieser Stelle den Identifikationsgrad „eng“ dem „mangelnden Selbst“ zu. Trotz dem positiven Aspekt der „loyalen Akzeptanz“ bezeichnen sie die Verbindung als „symbiotisch“ und „verschmelzend“ und wenig förderlich für eine individuelle Heranbildung eines positiven Selbstkonzeptes. Dies könnte als Argument angesehen werden, die Zwillingsbeziehung als hinderlichen Faktor zu werten und einer allzu engen Fixierung aufeinander von aussen entgegenzuwirken (ebd., S. 85f.). Auch die Entwicklung und Entfaltung der individuellen Persönlichkeit kann durch eine allzu symbiotische Verbindung mit dem Zwillingspartner beeinträchtigt werden. Dies besonders dann, wenn Prägung durch das Umfeld und durch Erziehung als zusätzliche Verstärker wirken und die Zwillinge zur „Konformität“ erzogen werden. Es ist nachvollziehbar, dass damit auch eine Verminderung der Selbständigkeit einhergeht.

Ein wichtiger Einflussfaktor, das schulische Selbstkonzept zu unterstützen, ist die persönliche Anstrengungs- und Risikobereitschaft. Laut Eggert et al. (2014) hängt der Grad der Risikobereitschaft u.a. von der Einbettung in die Gruppe der Peers ab: je höher die Integration, desto höher auch die Risikobereitschaft“ (ebd., S. 58). Hier kann ein Bezug zur Bindung (Kapitel 2) hergestellt werden. Die Bindungsqualität wird in der Literatur als stabiles Merkmal herausgestellt. Dies gilt von früher Kindheit an, bis in das Vorschul- und Schulalter und darüber hinaus (Oerter, Montada 2002, S. 201). Das bestätigen auch Grossmann und Grossmann (2001) in Bezug auf das Schul- und Jugendalter. Laut Bindungstheorie würde das bedeuten: Je stärker, stabiler und sicherer die Bindung (zu wichtigen Bezugspersonen), desto grösser das Vertrauen, Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl wiederum ist zusammen mit dem persönlichen Selbstkonzept für das schulische Selbstkonzept von grundlegender Wichtigkeit. Wenn nun der Zwillingspartner die Rolle der verlässlichen Bindungsperson einnimmt und zudem das wechselseitige Spiel von „Erklärer und Empfänger“ funktioniert und einen Gewinn für beide Parteien darstellt, kann argumentiert werden, dass Zwillinge vorzugsweise gemeinsam die Schule in derselben Klasse besuchen sollten. Hier wäre ein Tutoren-Effekt im positiven Sinne zu beobachten.

Laut Sohni (2011) kommt der Heranbildung der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit, unter Geschwistern eine grosse Bedeutung zu. Dies schliesst nicht nur die inneren Kräfte ein, sondern auch die Entwicklung eines inneren bereitliegenden Potenzials durch intensive Beziehungserfahrungen, was bei Zwillingen naturgemäss gegeben ist. Beides, Empathie und Resilienz werden als protektive Faktoren angesehen, die auch in kritischen Lebenssituationen Halt bieten können und Hilfe, Probleme zu bewältigen (Sohni, 2011). Von

daher kann argumentiert werden, dass Zwillinge über ein gewisses Mass an Resilienz verfügen und die Voraussetzung mitbringen, Schwierigkeiten (auch in der Schule) zu bewältigen und Probleme zu meistern. Eine Trennung in unterschiedliche Klassen, welche zudem lediglich einige Stunden des Tages in Anspruch nimmt, sollte eine überwindbare Hürde für Zwillinge darstellen.

Mit dem Eintritt in den Kindergarten begibt sich das Kind erstmals in eine neue gesellschaftliche Struktur und Lebensform. Neue Spielkameraden und Bezugspersonen nehmen die Rolle von engen Interaktionspartnern ein. Dabei finden auch Zwillingsgeschwister zwangsläufig einen neuen Platz und eine neue Stellung innerhalb der Gruppe. Spitz (2000) bezeichnet den Prozess als „Schaffung einer individuellen Territorialität des Kindes“ (ebd., S. 78).

Schlieben-Troschke (1981) ist einer gemeinsamen Beschulung von Zwillingen gegenüber kritisch eingestellt. Sie vertritt die Ansicht, dass Zwillinge den Kindergarten vorbereitend für eine spätere Separierung nutzen sollten, da sie dort zumindest eine Trennung in unterschiedliche Gruppen erfahren. „Deshalb meinen wir, dass die Zwillinge in den Kindergarten gehen können, da sie dort in verschiedenen Gruppen unterschiedliche Dinge lernen, eigene Freunde finden können, und sich trotzdem nicht aus den Augen verlieren“ (ebd., S. 203). Jedoch befürworten Schlieben-Troschke und Kollegen für die darauf folgenden Schuljahre eine strikte Trennung in separate Klassen: „Im Anschluss daran wären sie (die Zwillinge) sicherlich in der Lage, ihre Schulzeit in verschiedenen Parallelklassen einer Schule zu verleben, bzw. auch unterschiedliche Schulen zu besuchen“ (ebd., S. 203). Sie begründen ihre Stellungnahme folgendermassen: „Wir vertreten deshalb die These, dass der Besuch unterschiedlicher Schulklassen zur Verselbständigung der Zwillinge, zur Schaffung eines eigenen Freundeskreises, zur intellektuellen Fortbildung und zur Differenzierung der Persönlichkeiten der Partner beitragen kann“ (ebd., S. 204).

Auch zum Thema des Vergleichens äussert sich Schlieben-Troschke. Sie weist darauf hin, dass Erzieher oder Lehrpersonen Zwillinge gleich und unabhängig voneinander auf gerechte und faire Weise behandeln sollten. Ein Vergleichen sollte unbedingt vermieden werden:

„Dieser (der Fehler) läge darin, den einen Partner auf die Fähigkeiten und Leistungen des anderen hinzuweisen, ihn als vorbildhaft hinzustellen, um seinen Ehrgeiz zu wecken. Sollten wirklich grosse Leistungsunterschiede etwa in der Schule bestehen, ist es durchaus nicht immer möglich, diese auszugleichen, und der ‚schwächere‘ Partner hätte allen Grund zur Mutlosigkeit“ (Schlieben-Troschke, 1981, S. 205).

Schlieben-Troschke beschreibt hier den Leidensdruck, welcher sich durch das Gefühl, ständig verglichen zu werden, heranbilden kann. Mit dem Mittel des Vergleichens, gerade wenn es häufig und regelmässig geschieht, geht der positive Aspekt des Rollenmusters von Erklärer und Empfänger verloren. Die Gefahr besteht, dass die Zwillinge durch ihr Umfeld mit neuen, negativ behafteten Rollen bedacht werden, nämlich derjenigen des „Schlechteren, Hilfebedürftigen und Versagers“ und derjenigen des „Besseren, Überfliegers und Gewinners“. Diese Zuschreibungen sind stark wertend, beinhalten eine grosse Gefahr für das Selbstwertgefühl des einzelnen und sind aus diesem Grunde immer zu vermeiden.

Frick (2015) bringt bezüglich des Vergleichens aber auch einen positiven Aspekt. Er sagt, dass Vergleiche zu produktiven Leistungen führen können, v.a. bei Geschwistern mit geringem (oder keinem) Altersabstand (ebd. 2015, S. 143). Dies beträfe im vorliegenden Fall

die Kategorie der Zwillinge. Da durch die positive und verlässliche Bindung eine wichtige Konstanz im (Schul-) Leben eines Zwillinges gegeben ist, führe das gegenseitige Vergleichen kaum zu einer übermässigen Drucksituation und verleite eher zu positivem Ansporn (ebd.). Doch stimmt diese Behauptung auch für die Zeit der beginnenden Pubertät?

Mit Blick auf die späteren Schuljahre, etwa ab Oberstufenalter und die Zeit der Pubertät, findet sich das folgende interessante Ergebnis einer Studie, welche die Psychologin Meike Watzlawik in Weiterführung einer Längsschnittstudie (1991 – 1997) durchführte (Deutsch et al. 2000, S. 62f). Ihre Fragebogen-Untersuchung an der Technischen Universität Braunschweig (2009) ergaben unerwartete Erkenntnisse in Bezug auf das Pubertätsalter bei Zwillingen: Watzlawik erwartete, dass die doppelte Emanzipation, nämlich von den Eltern und gleichzeitig vom Zwillingsgeschwister, den Zwillingen mehr abverlangen würde, als gewöhnlichen Jugendlichen Anfangs der Pubertät. Sie nahm an, dass in dieser Situation besonders heftig gestritten und konkurriert würde, um den Ablösungsprozess zu durchleben. Ihre Untersuchung ergab jedoch überraschenderweise, „...dass Zwillinge im Alter zwischen 10 und 15 Jahren weniger streiten, sich besser verstehen und mehr Zeit miteinander verbringen als andere Geschwister, die im Alter nahe beieinander sind. Am harmonischsten glitten eineiige Mädchenpaare durch die schwierige Phase der frühen Pubertät, am heftigsten fetzten sich Geschwisterpaare verschiedenen Geschlechts.“ So jedenfalls die Tendenz, die Forscherin betont aber: „Unter den Kindern, die für diese Studie interviewt wurden, waren durchaus eineiige Zwillinge, die sich oft mit ihrem Geschwister stritten, möglichst keine Zeit mit ihm verbringen wollten und die das Zwillingdasein an sich ablehnten.“¹⁰

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Literatur keine übereinstimmenden Standpunkte liefert, jedoch ein genereller Grundtenor vorherrscht. Diese Erkenntnis führt zur folgenden theoriegestützten Empfehlung:

Wenn immer möglich ist eine separative Beschulung in getrennten Gruppen oder Klassen anzustreben. Dies ist insbesondere für eineiige Zwillinge mit identischem genetischen Erbgut zu empfehlen, da hier eine noch stärkere Fixierung aufeinander vermutet wird (Schlieben-Troschke, 1981). Am vorteilhaftesten findet eine Trennung ab Schuleintritt, spätestens jedoch ab Beginn des Pubertätsalters statt, also mit Übertritt in die Oberstufe.

7.3.2 Empfehlungen aufgrund der Umfrageergebnisse

Wie eingangs erwähnt, rücken die Umfrageergebnisse und Kommentare einige wichtige Punkte ins Zentrum. Die Empfehlungen richten sich deshalb auch danach, weil diese immer wieder als relevant aus den Umfrageergebnissen hervorgingen.

Qualitative Forschungsergebnisse beziehen sich auf das Verstehen persönlicher Handlungsmotive, Absichten und die Beurteilung eigenen Erlebens. Dies wird durch die zahlreichen Kommentare gut sichtbar. Setzt man sich nun mit den Umfrageergebnissen und persönlichen Wortmeldungen auseinander, fällt auf, dass es sich vielerorts um internale und um externale Kausalattributionen handelt. Ursachenzuschreibungen sind durch die individuelle Person und in Abhängigkeit zur jeweiligen Situation immer subjektiv geprägt und somit nicht absolut. Dies muss auch berücksichtigt werden, wenn man Empfehlungen abgeben will, welche sich an den Umfrageergebnissen orientieren.

¹⁰ Zugriff unter: www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=31893771

Persönlichkeitsentwicklung

In zahlreichen Wortmeldungen war die Kritik an einer „Gleichmacherei“ herauszuhören. Als Zwillinge würde man zum Teil als „Doppelpack“ behandelt und nicht genügend als eigenständige Persönlichkeit angesehen. Vorurteile von Aussenstehenden würden einengen und in ein vorgefasstes Zwillingenmuster drängen.

Damit verbunden ist die Meinung (meistens im Rückblick auf die eigene erlebte Situation geschildert), dass die ständige Präsenz und Nähe des Zwillingenpartners die eigene Entwicklung und Entfaltung der individuellen Persönlichkeit behindern könne. Die Meinungen stammten sowohl von eineiigen als auch von zweieiigen Zwillingen. Andere Teilnehmer äusserten sich positiv und empfinden keine Hemmung ihrer Persönlichkeitsentwicklung aufgrund ihres Zwillingen-daseins.

Daraus geht eine Sache sehr deutlich hervor: Kind ist nicht gleich Kind und Zwilling ist nicht gleich Zwilling. So individuell einzelne Kinder sind, so individuell verläuft ihre Persönlichkeitsentwicklung, sogar dann, wenn es sich um eineiige Zwillinge mit identischem Erbgut handelt. Von daher können auch keine Patentrezepte abgegeben werden, sondern lediglich Empfehlungen, welche eine Richtung vorgeben und für das einzelne Zwillingenpaar, bzw. den einzelnen Zwilling, passen mögen.

Wichtig ist es, dass Zwillinge dabei unterstützt werden, ein eigenes Bewusstsein darüber zu erlangen, dass sie einmalig sind und eine eigene Identität haben (Masin, 2014). Dies kann im Alltag und in der Schule geschehen, in dem den Zwillingen Geschwistern vermittelt wird, dass sie trotz der starken Verbundenheit individuelle Persönlichkeiten sind. Die eigene Persönlichkeit kann sich nur in Auseinandersetzung mit anderen Personen entwickeln. Dazu gehört auch, seinen eigenen Willen durchzusetzen, sich von anderen Meinungen und Personen abgrenzen zu können, Frustrationen auszuhalten und Konflikte auszutragen. Nur auf diese Weise können die eigenen Grenzen ausgelotet und akzeptiert werden (ebd., S. 77). Beispielsweise sollten die Kinder immer separat und mit ihrem Namen angesprochen werden. Der eigene Name ist für Zwillinge ein wichtiger Aspekt der Identität, mit welchem sie sich von ihrem Geschwister abgrenzen. Die pauschale Anrede „die Zwillinge“ sollte vermieden werden, ebenso sehr ähnlich klingende Spitznamen. Gerade Zwillinge sollten nach ihren eigenen Wünschen oder Anliegen gefragt werden, ermutigt werden, ihre eigene Meinung zu äussern, die Stellungnahme ihres Geschwisters zu hinterfragen und, falls gewollt, dagegen zu entscheiden.

Die Persönlichkeitsentwicklung ist auch mit Streitereien, Krisen und deren Bewältigung verbunden. Eine umsichtige und einfühlsame Lehrperson kann an dieser Stelle eine wertvolle Unterstützung sein.

Emotionale Bindung

Die Mehrzahl aller Teilnehmer erwähnte mindestens in einem Punkt die starke emotionale Bindung zu ihrem Zwillingen Geschwister als positiven Aspekt. In engem Zusammenhang damit stand die Sicherheit, welche durch die Präsenz einer vertrauten Bezugsperson jederzeit gewährleistet ist. Tatsächlich scheint es, dass die grosse Verbundenheit eines der herausragendsten Merkmale einer Zwillingenbeziehung darstellt. Als Auswirkung davon verfügen Zwillinge oftmals über ausgeprägte soziale-emotionale Kompetenzen, soziale Sensibilität, Loyalität und Empathie. Diese Kompetenzen können in einer Schulklasse positive Wirkungen auf das Klassenklima zeigen. Parallel zur Sicherheit nimmt die Anstrengungs- und Risikobereitschaft zu. Dies ist aus einigen Kommentaren ersichtlich. Fauland und Simbruner (1988) sagen, dass die Bindung zwischen eineiigen Zwillingen die dauerhafteste und innigste aller humanen Beziehungen darstellt (ebd., S. 12). Viele

Kommentare, welche den Aspekt der emotionalen Beziehung hervorhoben, stammten sowohl von eineiigen, als auch von zweieiigen Zwillingen. Hier waren wenige Unterschiede bezüglich des Zwillingstypus auszumachen. Eine deutliche symbiotische Beziehung in ungesunder Abhängigkeit konnte ebenfalls nicht im Einzelfall eruiert werden. Denn würde sich eine Zwillingenbindung zu einer eigentlichen Zwillingensymbiose mit hoher gegenseitiger Abhängigkeit entwickeln, kann dies stark negative Auswirkungen für den einzelnen haben. Um einer Zwillingensymbiose entgegenzuwirken, sollten Aussenstehende nicht ständig nach homogenen Eigenschaften der Zwillinge suchen, sondern die Unterschiede, welche trotzdem bestehen, beachten und thematisieren.

Auch gilt die Empfehlung, immer den Einzelfall zu betrachten und im Gespräch und differenzierter Beobachtung zu urteilen, ob die emotionale Bindung für den einzelnen Zwilling positive oder negative Auswirkungen zeigt.

Helfen und Hilfe empfangen

Es scheint, dass das Helfen und Hilfe-Erhalten eine wichtige Komponente zwischen Zwillingengeschwistern darstellt. Gemäss den Umfrageresultaten und Kommentaren ist die Gruppe der ‚Empfänger‘ sehr froh um geleistete Hilfestellung. Die Gruppe der ‚Erklärer‘ scheint nicht an der Aufgabe zu leiden und weitgehend freiwillig und gerne zu unterstützen. Dieser Umstand sollte positiv genutzt werden und nach Möglichkeit auf die Kinder der ganzen Schulklasse übertragen werden. Hilfestellungen sollten wenn immer möglich als Interaktionen zwischen den Schülern stattfinden und nicht in erster Linie von der Lehrperson ausgehen. Denkbar wäre, ein entsprechendes Helfersystem im Klassenverband einzurichten. Eine geeignete Platzierung der Schüler kann die unterstützenden Interaktionen verstärken. Auf diese Weise wird die Fixierung der Zwillinge aufeinander abgeschwächt und man ist nur noch einer unter vielen, welcher Hilfe bekommt.

Sobald einer der Zwillinge jedoch seine Rolle des „Erklärers“ als übergrosses Pflichtgefühl empfindet und anfängt, unter einer Verantwortungsübernahme zu leiden, sollte über eine getrennte Schulung nachgedacht und entsprechend gehandelt werden. Ebenso, wenn der „Empfänger“ die Hilfe seines Zwillinges als lästig empfindet und anfängt, sich dagegen zu wehren. Wichtig ist an dieser Stelle auch die Rückmeldung aus dem Elternhaus, wo sich das Rollenverhalten nicht durch die Schule kontrollieren lässt (beispielsweise beim Erledigen der Hausaufgaben, bei gemeinsamen Aktivitäten in der Freizeit, beim Ausüben von Hobbies). Dies muss unbedingt als Ausdruck nach mehr Selbstbestimmung und dem Wunsch nach eigenverantwortlichem Handeln respektiert werden.

Eigenverantwortung und Selbständigkeit

Aussagen, welche Eigenverantwortung, eigene Entscheidungen und Verantwortungsübernahme zum Inhalt haben („Ich musste an nichts denken, mein Zwilling hat das übernommen“, „Ich war froh, nicht selber entscheiden zu müssen“, usw.) erhielten in der Umfrage tiefe Wertungen. Zwillinge begeben sich anscheinend nicht unbedingt in eine passive Rolle, auch dann, wenn ein gegenseitiges Rollenmuster vorhanden ist. Eine Zwillingenbeziehung schliesst eine gewisse Eigenverantwortung und Selbstbestimmung nicht aus. Dies gilt ebenso für andere Aussagen zur Verantwortungsübernahme und Erledigung von Pflichten.

In Bezug auf die Selbständigkeit überwog deutlich die Meinung, dass eine enge Zwillingenbindung die Selbständigkeit behindern könne. Dieses Argument wurde mit am häufigsten angegeben, wenn es um eine Trennung in unterschiedliche Klassen ging. Hier sei spätestens ab Oberstufe eine Separierung zugunsten der persönlichen Selbständigkeit

förderlich. Oftmals wurde diese Meinung im Rückblick auf die eigene Schulzeit abgegeben. Vermutlich ist es so, dass Kinder, welche sich momentan in der fragten Situation befinden, in erster Linie den emotionalen Aspekt sehen und ein Zusammensein als momentanes Anliegen überwiegt. Dies kann auch für die Eltern ein Argument sein, die Zwillinge gemeinsam dieselbe Klasse besuchen zu lassen.

Hier kann die Schule eine beratende Funktion übernehmen, andere Sichtweisen aufzeigen und in einem Gespräch mit den Erziehungsberechtigten in Fragen rund um gemeinsame oder getrennte Schulung zur Lösungsfindung beitragen.

Vergleichen und Konkurrenz

Am meisten Sorgen bereitet das Vergleichen. Von aussen verglichen zu werden, scheint eine reale Belastung für Zwillinge darzustellen und wurde oftmals in den Wortmeldungen entsprechend kritisiert. Auch dieses Argument wurde herangezogen, wenn es um eine Trennung in unterschiedliche Klassen ging.

In der Schule existiert zudem der ständige Vergleich (ausgesprochen oder unausgesprochen) mit den Mitschülern. Vergleiche können bestenfalls anspornen und beim einzelnen zu einem Aufschluss über sich selbst führen. Übermässiges Vergleichen von aussen, welches als Mittel zur Klassifizierung und hierarchischen Einschätzung verwendet wird, produziert Konkurrenzdenken und damit verbunden Erfolgsdruck, welcher trotz aller Anstrengung nicht immer erreicht werden kann. An dieser Stelle ist ein Leidensdruck vorprogrammiert. Für die Schule ist an dieser Stelle anzumerken, dass Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen bezüglich des Vergleichens allgemein zurückhaltend sein sollten. Fertigkeiten und Eigenschaften sollten nicht vergleichend bewertet werden, um die Konkurrenzsituation nicht zu verschärfen. Gerade die Notengebung stellt hier eine grosse Herausforderung dar. Das ständige Sich-Vergleichen mit Gleichaltrigen, die zur gleichen Zeit meist das Gleiche oder Ähnliches zu tun haben, wie man selbst, lässt sich kaum vermeiden. Hier sollten Lehrer durch Individualisierung, geeignete Reaktionen und eine offene Kommunikation einer Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls entgegenwirken.

Was in jedem Fall vermieden werden sollte, sind beispielsweise Prüfungsergebnisse oder Leistungen zu kommentieren, indem ein direkter Vergleich vor der ganzen Klasse ausgesprochen wird („Du hast eine 5, mal sehen, ob deine Zwillingsschwester eine bessere Note hat“. „Diesmal warst du im 100m-Lauf aber schneller als dein Zwillingbruder.“ „Du hast aber ein schönes Bild gemalt, hat deine Schwester auch so schön gemalt?“). Deutliche Leistungsunterschiede sind aus diesem Grund ein weiteres Argument für getrennten Unterricht.

Dennoch ist es wichtig, dass sich Kinder auf zwanglose Art vergleichen können und zwar nicht nur in Bezug auf ihre Leistungen. Durch den Vergleich mit anderen kann das Kind sich als Einzelperson wahrnehmen, weil es diejenigen Dinge erkennt, welche es vom anderen unterscheidet. Gerade Zwillinge sollten ermutigt werden, dass sie Vergleiche untereinander anstellen dürfen, um ihre individuellen Unterschiede zu entdecken. Das Vergleichen gehört zur Persönlichkeitsentwicklung. Die Persönlichkeitsentwicklung ist an dieser Stelle auch mit Krisen und deren Bewältigung verbunden. Eine umsichtige und einfühlsame Lehrperson kann hier eine wertvolle Unterstützung sein. Im besten Fall können Konkurrenzsituationen in positive, motivierende Momente umgewandelt werden.

Besuch der Schule: gemeinsam oder getrennt?

Der gemeinsame Schulbesuch wurde in der Umfrage als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt (65.26%), der getrennte Schulbesuch entsprach dem Mittelwert (49.76%).

Die grosse Mehrzahl besuchte tatsächlich die meisten Schuljahre gemeinsam. Erst ab etwa dem Oberstufenalter nahm die Anzahl der gemeinsam verbrachten Schuljahre deutlich ab.

Die zahlreichen kritischen Wortmeldungen relativieren das Ergebnis jedoch, da vielerorts das Anliegen aufkam, spätestens ab Oberstufe getrennte Wege zu gehen.

Der Kindergarten ist für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes nicht nur ein besonders bedeutsamer Umweltfaktor, sondern bedeutet zugleich eine einschneidende Veränderung der Lebensweise sowie der Beziehungen des Kindes, da erstmals der Schritt in eine neue Institution der Gesellschaft erfolgt. Auch für die Eltern stellt sich an diesem Punkt zum ersten Mal die Frage „gemeinsam oder getrennt?“. Oftmals ist die Entscheidung richtungsweisend und gilt auch für die folgenden Schuljahre. Die Trennung von der Mutter, der vertrauten Umgebung und gleichzeitig auch vom Zwillingsgeschwister könnte für das einzelne Kind eine zu grosse Überforderung darstellen und sich schliesslich als echte Belastung erweisen. Hier muss sorgfältig abgewogen werden, was das Beste für die jeweiligen Zwillinge ist.

Die Zwillinge selbst treffen im Kindergarten auf eine Gruppe, in die es sich von nun an zu integrieren gilt (Spitz, 2000). Dabei muss jedes für sich selbst den Schritt der Integration tun und dabei eine neue Art der interpersonellen Beziehung entwickeln, ob sie den Kindergarten nun gemeinsam oder getrennt besuchen.

Die Eingewöhnung in den Kindergarten oder der Eintritt in die Schule bedeuten deshalb für Kinder kritische Lebenssituationen und eine Herausforderung, welches sich jedes Kind auf andere Art stellt. Dabei ist es sehr wichtig, dass gerade bei der Bewältigung kritischer Lebenssituationen jedes Kind seine eigenen Strategien anwenden kann und nicht mit dem Zwillingsgeschwister verglichen wird, welches in den Augen der Aussenstehenden vielleicht „besser“ mit der Situation umgeht (Masin, 2014). Gerade mit dem ersten Eindruck werden oftmals Rollenzuschreibungen von aussen vergeben. Weil doch oft das Bild vorherrscht, Zwillinge seien in allen Bereichen gleich, wird unter Umständen mit Erstaunen und dafür umso vehementer den einzelnen Zwillingen ein Stempel aufgedrückt („das Schüchterne“, „das Frechere“, „das Langsamere“, „das Klügere“). Dadurch werden die Kinder von aussen in ein Bild gedrängt, dem sie gar nicht unbedingt entsprechen.

Besuchen Kinder gemeinsam den Kindergarten und die ersten Schuljahre, sollte dieser Umstand unbedingt berücksichtigt werden.

Zwillinge haben gegenüber einzelnen Kindern einen deutlichen Vorteil, wenn es um die Integration in den gemeinsamen Kindergarten- oder Schulalltag geht. Zu zweit haben sie ständig eine emotionale Bezugsperson bei sich, zeigen auf diese Weise mehr Selbstsicherheit und schliessen aufgrund ihrer hohen sozial-emotionalen Kompetenz unter Umständen schneller Freundschaften. Zudem macht ihr identisches Aussehen bei anderen Kindern Eindruck und bewirkt, dass die Zwillinge schnell im Zentrum stehen. Diese Haltung kam in einigen Wortmeldungen in der Umfrage deutlich zum Ausdruck.

Werden auch die späteren Schuljahre gemeinsam in einer Klasse verbracht, sollte man die Zwillingsgeschwister jedoch möglichst in unterschiedliche Gruppen einteilen, sie nicht nebeneinander sitzen lassen, bei Partnerarbeiten auf verschiedene Klassenkameraden ausweichen und jedem Kind seine eigene Verantwortung für Aufgaben übergeben.

Auch Elternkontakte sollten am besten einzeln abgehandelt werden, zum Beispiel Eltern- und Standortgespräche nicht im Kollektiv durchführen, sondern separat mit gleichem Zeitaufwand, wie er auch für einzelne Kinder und die übrigen Schüler aufgewendet wird.

Eine Trennung in unterschiedliche Klassen ist dann angebracht, wenn die Leistungsunterschiede sehr gross sind, die emotionale Nähe als Fixierung aufeinander den Kontakt mit anderen Kindern sehr erschwert oder die Dominanz des einen Zwillinges dem anderen zu wenig Raum zur eigenen Entfaltung lässt. Ebenso bei übermässigem Konkurrenzdenken und starkem Leistungsdruck. Dies betrifft auch die Leistungserwartungen von aussen. Hier kann eine Trennung in separate Klassen die unbefriedigende Schulsituation grundlegend zum Positiven ändern.

Die Befürchtung von Eltern, durch einen getrennten Schulbesuch verlören die Zwillinge ihre enge, geschwisterliche Bindung, ist unbegründet. Das Band zwischen Zwillingen sei ohnehin so stark, dass man es nicht durch das Schaffen individueller Entwicklungsräume schwächen könne, wie zahlreiche Zwillingsexperten und Eltern überzeugt sind (Schlieben-Troschke, 1981. Masin, 2014).

Aus den Umfrageresultaten ging klar hervor, dass eine Trennung in unterschiedliche Klassen, bzw. Schulen, ab Oberstufe bevorzugt würde. Die Theorie ist in ihren Empfehlungen in dieser Frage noch restriktiver und befürwortet eine Separation so früh als möglich oder nimmt keine eindeutige Position ein.

Ob Zwillinge nun am besten gemeinsam oder vorzugsweise getrennt den Schulunterricht besuchen sollen, dafür kann es keine Pauschalempfehlung geben. Dies gilt sowohl für eineiige als auch für zweieiige Zwillinge, da nebst der Zygotität¹¹, welche primär die erbliche Anlage betrifft, auch die Umwelt eine entscheidende Rolle spielt. Von einer festen Regelung, etwa festgehalten in einem pädagogischen Konzept einer Schule, ist deshalb abzuraten.

Als hilfreiche Massnahme gilt in erster Linie der persönliche Kontakt in einem Beratungsgespräch mit den Erziehungsberechtigten, Eltern und den Zwillingen selber. Dabei kann ein Fragebogen für Zwillingeltern nützlich sein, welcher zur Entscheidungsfindung beitragen kann. Im Anhang findet sich unter Kapitel 7 eine Zusammenstellung möglicher Fragen und Diskussionspunkte. Im persönlichen Gespräch und in der individuellen Beurteilung der einzelnen Situation soll nach einer Lösung gesucht werden unter Einbezug verschiedener Kontextfaktoren wie personenbezogene Aspekte, wichtige Lebensereignisse oder sozialer Hintergrund, Körperfunktionen und -strukturen, Möglichkeiten der Teilhabe, Fragen nach der Partizipation, relevanten Umweltfaktoren und vielem mehr. All dies soll in einem kompletten Bild zusammengefasst und als Ganzes beurteilt werden.

8 Diskussion

Im Zusammenhang mit den Empfehlungen für die Praxis unter 7.3 wurden die wichtigsten relevanten Punkte bereits ausführlich diskutiert.

Zusammenfassend sollen einige Kernaussagen noch einmal hervorgehoben werden:

In Bezug auf die Identitätsentwicklung bei Zwillingen erscheint es mir wichtig, das Folgende anzuführen: Da die Identität nicht nur auf der Paarbeziehung basiert, wird die Persönlichkeitsentwicklung zwar von der Zwillingenbeziehung mit all ihren Komponenten der

¹¹ Zwillingstypus: Unterscheidung in monozygot (eineiig) und dizygot (zweieiig)

Intensität und enger Verbundenheit geprägt, aber nicht per se verhindert oder gestört. Dabei bleibt es von grosser Wichtigkeit, den Zwillingen zu vermitteln, dass sie trotz der starken Verbundenheit eigenständige Persönlichkeiten sind. Erzieherinnen und Lehrpersonen können zum Aufbau eines eigenen Selbstbildes als Aspekt der Identitätsbildung beitragen.

Die Wortmeldungen aus der Umfrage zeigen etwas von der Ambivalenz auf, in welcher sich Zwillinge befinden und bewegen sich zwischen der Erkenntnis ‚seelenverwandt‘, ‚einzigartig verbunden‘ zu sein und dem dringenden Wunsch, als Individuum angesehen zu werden und eine persönliche Eigenständigkeit zu erwerben. Eine Trennung, welche es dem Einzelnen ermöglicht, eigene Wege zu gehen und selbstbestimmte, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, wird aus diesem Grund oftmals als Bedürfnis geäussert. Erst durch das Alleinsein kann ein Kind sich selbst wahrnehmen und sich seinen persönlichen Interessen, Bedürfnissen und Emotionen bewusst werden. Dazu brauchen Zwillinge Zeit und Raum. Dieser muss von den Erwachsenen (Eltern, verantwortliche Bezugs- und Betreuungspersonen, Lehrpersonen) zur Verfügung gestellt werden.

Als Zwilling geboren zu werden, darf nicht zwangsläufig bedeuten, zum Zwilling erzogen zu werden. Die Entwicklung und Entfaltung der individuellen Persönlichkeit kann durch eine allzu symbiotische Verbindung mit dem Zwillingspartner beeinträchtigt werden. Dies besonders dann, wenn Prägung durch das Umfeld und durch Erziehung als zusätzliche Verstärker wirken und die Zwillinge zur „Konformität“ erzogen werden. Hier ist es entscheidend, wie sich Mutter und Vater zur Differenzierungsfrage verhalten und wie ähnlich sich die Kinder optisch tatsächlich sind, beziehungsweise wie ähnlich sie gemacht werden. Dies bestimmt massgeblich mit, wie auch andere Personen des sozialen Umfeldes im Alltag (zum Beispiel Lehrpersonen) auf die Kinder reagieren, also ob die Kinder uniform oder individuell behandelt werden.

Im Endeffekt dreht sich das Kernanliegen um die Frage „gemeinsam oder getrennt in die Schule“. Fragen der Persönlichkeitsentwicklung, emotional-sozialer Bindung und der Rollenverteilung hängen mit all ihren Auswirkungen und Begleiterscheinungen von dieser Entscheidung ab, zumindest was den Schulalltag betrifft.

Eine Pauschalempfehlung zu diesem Thema kann es nicht geben. Wichtig scheint es mir, genau zu beobachten, unter welchen Gegebenheiten sich das einzelne Kind besser entfalten kann und ob gemeinsam oder getrennt die besseren Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sind.

Beratungsgespräche sind in den genannten Entscheidungsfragen unabdingbar. Unter Einbezug sämtlicher wichtiger Kontextfaktoren kann eine Lösung gefunden werden, welche in erster Linie für das einzelne Kind den grösstmöglichen Gewinn darstellt, aber auch die spezielle Situation der Zwillingsbeziehung nicht ausser Acht lässt. An dieser Stelle erscheint es mir wichtig, die Eltern als Experten für ihre Kinder ernst zu nehmen, sowie die Anliegen der Kinder ohne Vorurteile anzuhören.

Früher wurde eher ein Erziehungsstil bei Zwillingen praktiziert, welcher auf Konformität ausgerichtet war. Dies ist auch bei Schlieben-Troschke (1981), Lotze (1937) oder Zazzo (1960) ersichtlich. Auf Selbstbestimmung und Individualisierung wurde in der Gesellschaft und im Schulwesen noch wenig Wert gelegt. Von daher entspricht die verwendete Literatur nicht in allen Belangen dem heutigen Familien- und Gesellschaftsbild, welches sich in den letzten Jahrzehnten doch stark gewandelt hat. Auch die Familienstrukturen haben sich

infolge von Patchwork-Konstellationen geändert, was neue innerfamiliäre Beziehungen und Rollenaufteilungen zur Folge hat. Zwillinge bewegen sich somit in einem ganz anderen Umfeld, als wie noch vor fünfzig Jahren. Aktuelle Studien und Untersuchungen aus der heutigen Zeit existieren nur sehr wenige bis gar keine.

Die Zwillingforschung befasste sich von jeher vor allem mit Entwicklungsdefiziten. Dadurch wurden jedoch die Vorzüge vernachlässigt, die durch eine Zwillingsbeziehung vorhanden sein können. Ein Beispiel dafür wäre die auffällige soziale Sensibilität oder die ausgesprochene Empathie, wie sie zahlreichen Zwillingen zu eigen ist. Oftmals kommt dieser positive Aspekt in der Fachliteratur zu wenig zum Ausdruck.

Die Sprachentwicklung von Zwillingen, welche zum Teil in wesentlichen Merkmalen anders verlaufen kann, als bei einzeln geborenen Kindern, wurde in der Masterarbeit nicht behandelt. Als eigenständiges Thema wären die Ausführungen zu umfangreich und können schlecht in die vorliegende Thematik miteinbezogen werden.

Auch auf die kognitive Entwicklung wurde nicht detaillierter eingegangen. Hierzu wären andere Untersuchungen und Erhebungen notwendig, welche leistungsbezogene Faktoren und Intelligenzmessungen beinhalten.

Diese Bereiche wären Inhalte von zusätzlichen oder weiterführenden Untersuchungen.

8.1 Erweiterte Fragestellungen

Mit der Erarbeitung dieser Masterarbeit tauchen weitere Zusammenhänge und Fragen auf, welche es zu analysieren und zu klären gäbe:

- Weitere Untersuchungen betreffend Anlage und Umwelt:
Die Persönlichkeitsentwicklung unterliegt nebst den Faktoren von Anlage und Umwelt auch einer zwillingsspezifischen, eigendynamischen Komponente. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache stellt sich die Frage: Welcher Faktor – Anlage oder Umwelt – führt letztendlich zur Ausprägung unterschiedlicher Persönlichkeiten bei Zwillingen? Dominiert ein Faktor? Wirkt die erbliche Anlage bei eineiigen Zwillingen stärker, als bei zweieiigen Zwillingen?
- Weitere Untersuchungen bezüglich der Zygotität und sämtlicher Konstellationen: Existieren tatsächlich wenige Unterschiede zwischen eineiig und zweieiig? Kommt dem Geschlecht eine besondere Bedeutung zu?
- Geschwister von Zwillingen und ihre Rolle: Wie sehen die Beziehungsmuster aller Geschwister untereinander aus? Welche Auswirkungen sind beobachtbar?
- Die kognitive Entwicklung von Zwillingen: Abgesehen von intellektuellen Entwicklungsverzögerungen, welche mit einer verkürzten Schwangerschaft, verfrühter Geburt und niedrigem Geburtsgewicht zu tun haben: Existieren Besonderheiten oder wesentliche Unterschiede zu einzeln geborenen Kindern?
- Bewirkt die Zwillingenbindung aufgrund ihrer eingespielten Rollenverteilung letztendlich bessere schulische Leistungen?

- Empathie und Resilienz werden als protektive Faktoren angesehen, die auch in kritischen Lebenssituationen Halt bieten können, sowie Hilfe, Probleme zu bewältigen (Sohni, 2011): Verfügen Zwillinge aufgrund ihrer Bindung über eine grössere Resilienz, als einzeln geborene Kinder und können Problemsituationen im Leben daher besser bewältigen?
- Wie verläuft die Sprachentwicklung bei Zwillingen?

Ein äusserst spannender weiterer Ansatz wäre, Fachliteratur auf ihre Aktualität zu überprüfen und Vergleiche mit der heutigen Zeit und aktuellen Erkenntnissen anzustellen. Dazu würde es sich anbieten, Umfragen, welche beispielsweise von Zazzo (1960) durchgeführt wurden, mit möglichst unverändertem Fragenkatalog zu wiederholen und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen.

8.2 Reflexion Forschungsmethode

Nach Auswertung der Umfrageergebnisse und Diskussion der Resultate unter 7.3 kann ich zur Forschungsmethode die folgenden Feststellungen machen:

Der Fragebogen erscheint mir als Erhebungsinstrument geeignet und mehrheitlich zielführend, was die Beantwortung der einzelnen Fragen betraf. Gerade die Kombination von quantitativen und qualitativen Ergebnissen erleichterte es, Rückschlüsse zu ziehen und zu aussagekräftigen Resultaten zu gelangen. An manchen Stellen hätte ich jedoch gerne zurückgefragt, wie es zur einen oder anderen Aussage kam und welche Beweggründe dahinter steckten. Dies war leider nicht möglich. Besser geeignet wäre an dieser Stelle ein flexibles Interview.

Die Auswahl der Fragestellungen beinhalteten die Bereiche der Kognitionen und Emotionen eines Menschen, welche die eigene Identität und die eigenen Werte, Gedanken und Gefühle betreffen (Eggert, 2014, S. 42f.). Diese Teilbereiche sind Voraussetzungen für die Entwicklung eines erfolgreichen schulischen Selbstkonzeptes. Die Fragen sollten zuerst allgemeiner Natur sein, je länger je persönlicher werden und auf die vorhergehenden Fragen aufbauen. Dieses Vorgehen sollte beim Teilnehmer zu einer möglichst persönlichen Auseinandersetzung mit seinem eigenen Erleben als Zwilling führen. Die Wortmeldungen zeigen, dass dies zu einem guten Stück gelungen ist.

Die grosse Anzahl der Wortmeldungen überraschte mich. Vielleicht stellte die Anonymität einer online-Umfrage einen idealen Rahmen dar, um einen persönlichen Kommentar abzugeben.

Bei der Zielgruppe könnte man sich auf eine bestimmte Alterskategorie einschränken und beispielsweise nur diejenigen Zwillinge ansprechen, welche aktuell die Schule besuchen. Dadurch wäre eine konstante Beteiligung von 100% bei sämtlichen Fragen gewährleistet. Allerdings gingen dann die zahlreichen retrospektiven Aussagen verloren, welche ich als sehr interessant und aufschlussreich empfand. Auch ein gesonderter Fragenkatalog für eineiige und für zweieiige Zwillinge gäbe zusätzliche Erkenntnisse.

Ob die Beteiligung von 42 Personen (von insgesamt 52), welche die Umfrage bis zum Schluss bearbeiteten, eine genügend repräsentative Gruppe darstellt, kann schlecht beurteilt werden. Ebenso, aus welchem Grund 10 Personen die Umfrage vorzeitig abbrachen. Die

grosse Beteiligung von insgesamt 61 Kommentaren kann dies jedoch wieder ausgleichen, da substantielle Aussagen daraus generiert werden konnten.

8.3 Beantwortung der Fragestellung

Nach den obenstehenden Ausführungen, kann abschliessend auf die Fragestellungen wie folgt geantwortet werden:

Welche Auswirkungen hat die emotional-soziale Bindung, wie sie bei Zwillingen in besonderem Mass vorhanden ist, auf das schulische Selbstkonzept des einzelnen?

Die emotional-soziale Bindung von Zwillingen zeigt sich in den folgenden Auswirkungen, welche wiederum Einfluss auf das schulische Selbstkonzept nehmen:

Als Stärkung des Selbstwertgefühls: Durch die Vermittlung von Sicherheit und Geborgenheit, was zu mehr Explorationsbereitschaft führt und das Selbstvertrauen stärkt.

Durch die Stärkung des Selbstvertrauens ist eine wesentliche Voraussetzung für den Schulerfolg gegeben, da die Einstellung zu sich selbst und den eigenen Fähigkeiten das Lernverhalten massgeblich mitbestimmt.

Sind die Auswirkungen einer Rollenübernahme für die einzelnen Zwillingspartner mehrheitlich positiver oder mehrheitlich negativer Natur?

Hier ist eine Unterscheidung in Alters- und Entwicklungsabschnitte nötig. Allgemein kann ausgesagt werden: Je jünger, desto grösser die Akzeptanz einer gegenseitigen Rollenübernahme und desto freiwilliger wird die jeweilige Rolle angenommen, bzw. ausgeübt. Hier können die Auswirkungen sicherlich positiv sein. Mit zunehmendem Alter in der Jugend und mit Eintritt in die Pubertät können die Auswirkungen ins Negative umschlagen, weil ab diesem Zeitpunkt vermehrt der Wunsch nach Eigenständigkeit und eigener Identität laut wird. Das Bedürfnis, als selbständige und autonome Person zu handeln und zu entscheiden, überwiegt.

Ist es für den Schulerfolg von Vorteil, ein Zwilling zu sein?

Die Fragestellung fasst etwas plakativ formuliert die beiden ersten Fragestellungen zusammen.

Hier ist allgemein festzuhalten:

Ob es für den Schulerfolg von Vorteil oder von Nachteil ist, ob die Auswirkungen mehrheitlich positiver oder mehrheitlich negativer Natur sind, kann nicht ausschliesslich bei den Zwillingen gesucht oder mit ihrer Zwillingprägung und –konstellation begründet werden. Massgeblich mit entscheidend ist das Umfeld, das Verhalten und die Reaktionen von wichtigen Bezugspersonen, wie Eltern, Peers, Lehrpersonen und anderen Betreuungspersonen. Für die Schule bedeutet dies: Lehrpersonen nehmen eine Schlüsselrolle ein. Im privaten Bereich sind dies die Eltern und Erziehungsberechtigten.

Sind nun diese Voraussetzungen unterstützender Natur und lassen eine individuelle Behandlung der Zwillinge zu, kann es sich durchaus als Vorteil erweisen, ein Zwilling zu

sein, sowohl für den Schulerfolg als auch für eine positive und befriedigend erlebte Schulzeit. Sind die Rahmenbedingungen hingegen auf konformes, stigmatisierendes und eine „zwangsverordnete Gleichschaltung“ ausgerichtet, werden die Auswirkungen kaum positiv sondern deutlich negativ ausfallen.

9 Nachwort

Ich habe diese Arbeit als Mutter von Zwillingssöhnen verfasst.

Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themen ging an mir nicht spurlos vorbei. Es ist schlecht möglich, eine distanzierte, unbeteiligte und neutrale Sicht einer „Aussenstehenden“ einzunehmen, weil ich ganz einfach keine „Aussenstehende“ bin. Man wird als Mutter unweigerlich ins Thema mit hineingenommen und findet sich selbst und die eigene Familiensituation in allen möglichen Büchern während des Literaturstudiums wieder. Auch ist es unmöglich, während des Schreibens nicht gleichzeitig an die Situation der eigenen Kinder zu denken und bei jedem neuen Gedanken und geschriebenen Kapitel zu überlegen: Wie haben wir das als Eltern gehandhabt? Wie war oder ist das für meine Söhne? Erleben sie das (auch) so? Dazu kommen meine eigenen Fragen: Haben wir als Eltern und ich als Mutter „alles richtig gemacht“? Habe ich meine Zwillingssöhne von Anfang an bewusst und genügend als Individuen angesehen, ihre eigenen Meinungen und Abgrenzungen voneinander respektiert? Oder der Einfachheit halber meine Jungs als Doppelpack betrachtet, sie in gemeinsame Klassen geschickt, weil sie das so wollten und es für uns als Eltern praktischer war, an nur einen Elternabend gehen zu müssen und viel Organisatorisches unter einen Hut bringen zu können? Ich habe mich während des Literaturstudiums sogar dabei ertappt, wie ich gedacht habe: Zum Glück sind unsere Zwillinge zweieiig und auch äusserlich so verschieden! Wie wäre es mit eineiigen Zwillingen unter Umständen so viel komplizierter ...

So war das Verfassen dieser Seiten nicht nur ein Schreib- und Entwicklungsprozess dieser Masterarbeit, sondern auch mein ganz eigener Prozess, den ich in den vergangenen Wochen und Monaten durchlaufen und durchlebt habe.

Und ja, ich würde heute tatsächlich einiges anders machen, andere Entscheidungen treffen, auf andere Art reagieren. Ich würde mich stärker gegen eine Gleichbehandlung von aussen wehren, auf separate Elterngespräche in der Schule bestehen und mich noch stärker vor meine Kinder stellen, wenn stigmatisierende und klischeebehaftete Bemerkungen fallen, auch wenn sie nett gemeint sind.

Bei unseren Zwillingen ist das Rollenverhalten sehr ausgeprägt. Der eine ist stark extrovertiert, der andere eher zurückhaltend. Immer standen sie schnell im Mittelpunkt, hatten sich rasch einen Freundeskreis aufgebaut und sind bis heute sehr beliebt. Dabei hat der „jüngere“ Zwilling eindeutig die Rolle des Aussenministers und Erklärers inne. Sein „älterer“ Zwillingbruder hat jahrelang von seinem Bruder profitiert und die Hilfestellungen sehr geschätzt. Mittlerweile sind sie 15 Jahre alt und besuchen dieselbe Klasse der gymnasialen Mittelschule. Nun endlich wollen auch sie sich stärker voneinander distanzieren. Der Empfänger will sich nicht mehr helfen lassen und nimmt dafür schlechtere Noten in Kauf. Seinem Bruder macht dies zu schaffen. Er ist hin und hergerissen zwischen dem echten Bedürfnis, sich „um seinen Bruder zu kümmern“ und ihn zu unterstützen oder ihn aus Protest von nun an „schwimmen zu lassen“. Ihre Berufs- und Studienwünsche könnten unterschiedlicher nicht sein. Auch die Freizeit verbringen sie jetzt öfters getrennt. Wie das für mich als Mutter ist? Einerseits atme ich dabei innerlich auf und bin sehr froh über

diese Entwicklung. Andererseits bin ich auch etwas irritiert darüber, vor allem dann, wenn ich die starke Verbundenheit beobachte, die der jüngere Zwilling mit seinem ältesten Bruder hat und zeitweise fast mehr Zeit mit ihm als mit seinem Zwillingenbruder verbringt. Geht der andere Zwilling dabei nicht unter? Fühlt er sich vernachlässigt? Es hat jedenfalls nicht den Anschein. Oder müsste ich mir Sorgen machen?

Auch muss ich ehrlicherweise gestehen, dass wir als Eltern eher Dinge erlauben, welche die Zwillinge gemeinsam unternehmen. Unser Ältester hat sich schon öfters darüber beschwert, dass wir seinen Brüdern mehr erlauben würden, weil sie „zu zweit seien“. Da muss ich ihm Recht geben: Am Abend länger wegzubleiben und später heimzukommen erlauben wir als Eltern eher, weil wir uns denken: Sie sind ja zu zweit und passen aufeinander auf. Ob das richtig ist? Ich weiss es nicht. Was ich jedoch seit bald 16 Jahren beobachte und worüber ich mir mittlerweile sicher bin: Zwillinge sind sich in vielerlei Hinsicht völlig ähnlich und gleichzeitig grundverschieden. Sie lieben sich, wie kaum einen anderen Menschen und rivalisieren miteinander, wie mit keinem anderen. Die einzigartige Verbundenheit lässt sich schlecht beschreiben und doch ist sie omnipräsent, spürbar und absolut real.

Ich schliesse mit einem letzten Zitat aus den zahlreichen Wortmeldungen der Umfrage:

„Eine Verbindung wie mit einem Zwilling hat man mit niemandem sonst auf der Welt, es ist etwas Besonderes.“

10 Verzeichnisse

10.1 Literaturverzeichnis

Asendorpf, J. (2015). *Persönlichkeitspsychologie – für Bachelor*. (3. Auflage). Heidelberg: Springer Verlag.

Asendorpf, J. (2006). Die Persönlichkeit als Lawine: Wann und warum sich Persönlichkeitsunterschiede stabilisieren. In: G. Jüttemann,; H. Thomae (Hrsg.): *Persönlichkeit und Entwicklung*. (S. 46-72). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Bank, St. P.; Kahn, M. D. (1991): *Geschwister-Bindung*. (2. Auflage). Paderborn: Junfermannsche Verlagsbuchhandlung.

Bild der Wissenschaft: Zugriff am 01.11.2017 unter www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=31893771

Bowlby, J. (2010). *Bindung als sichere Basis: Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie*. (2. Auflage). München: Verlag Ernst Reinhardt.

Brisch, K.H. (1999). Die Bindungstheorie und ihre Konzepte. In: *Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie* (S. 29-61). Stuttgart: Klett-Cotta.

Brisch, K. H., Grossmann K. E., Grossmann K., Köhler L. (2002). *Bindung und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention und klinische Praxis* (3. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Brockhaus Enzyklopädie. (1973). (17. Auflage). Gütersloh: Wissen Media Verlag GmbH, Bertelsmann.

Bundesamt für Statistik: Zugriff am 03.10.2017 unter www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung.assetdetail.2901830.html.

Covington, M.V. (2000). *Goal Theory, motivation and school achievement: an integrative review*. In: annual rev. Psychol.

Der Bund. Zugriff am 03.10.2017 unter: blog.derbund.ch/datenblog/index.php/2456/zwillinge-in-zahlen.

Deutsch, W., Sandhagen, P., Wagner, A. (2000). Identitätsentwicklung von Zwillingen: Warum das Selbst nicht geklont werden kann. In W. Greve (Hrsg.). *Psychologie des Selbst* (S. 58-74). Weinheim: Beltz.

Dornes, M. (2000). *Die emotionale Welt des Kindes*. Frankfurt am Main: Fischer Verlag

Dornes, M. (1997). *Die frühe Kindheit. Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre* (4. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer.

Drever, J., Fröhlich W. D. (1972). *Wörterbuch zur Psychologie*, München: dtv.

Dreesmann, H. (1982). *Unterrichtsklima: Wie Schüler den Unterricht wahrnehmen*. Weinheim und Basel: Beltz.

Dreikurs, R.; Soltz, V. (1989). *Kinder fordern uns heraus. Wie erziehen wir sie zeitgemäss?* Stuttgart: Klett-Cotta.

Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2014). *Das Selbstkonzeptinventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik.* (3. Auflage). Dortmund: Borgmann.

Enzelberger M. (2000). *Selbstbilder von Zwillingen. Zwillingsbeziehungen und Entwicklungsvoraussetzungen.* Linz: Universitätsverlag Rudolf Trauner.

Fauland, Ch.; Simbruner G. (1988). *Zwillinge – Glückskinder? Sorgenkinder?* Wien: Deuticke Verlag.

Filipp, S.-H. (Hrsg.). (1979). *Selbstkonzept-Forschung. Probleme, Befunde, Perspektiven.* Stuttgart: Klett-Cotta.

Filipp S.-H. (1984). Entwurf eines heuristischen Bezugsrahmens für Selbstkonzeptforschung: Menschliche Informationsverarbeitung und naive Handlungstheorien. In S.-H. Philipp (Hrsg.), *Selbstkonzept-Forschung.* (S.129-152). Stuttgart: Klett-Cotta.

Filipp, S.-H.; Ferring, D. (2006). Die Transformation des Selbst in der Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen. In: G. Jüttemann; H. Thomae (Hrsg.): *Persönlichkeit und Entwicklung.* (S. 191-228). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Frick, J. (2009). *Die unauflösbare Beziehung. Geschwisterbeziehungen und ihre Bedeutung.* *Clic 63 / August 2009.* Clic Dossier. Bern: Verlag Hans Huber.

Frick, J. *Geschwisterbeziehungen.* Zugriff am 01.10.2017 unter IP-Kongress.Zus.f.2014.pptx.

Frick, J. (2015). *Ich mag dich – du nervst mich! : Geschwister und ihre Bedeutung für das Leben.* Bern: Hogrefe.

Fuhrer, U., Marx, A., Holländer, A. & Möbes, J. (2000). Selbstentwicklung in Kindheit und Jugend. In: W. Greve (Hrsg.). *Psychologie des Selbst.* (S. 39-57). Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Gratkowski, M. (1992). *Zwillinge erzählen: aus Kindheit, Jugend und ihrem Leben.* Landsberg: Verlag Lutz von Gratkowski.

Gratkowski, M. (Hrsg.) (2011). *Zwillinge in Krippe, Kindergarten und Schule – Auf dem Weg in ein eigenes Leben.* Landsberg: Verlag Lutz von Gratkowski.

Greve, W. (2000). *Psychologie des Selbst.* Weinheim: Beltz.

Grossmann, K.E. & Grossmann, K. (2001). Bindungsqualität und Bindungsrepräsentation über den Lebenslauf. In G. Röper, C. Hagen & G. Noam (Hrsg.). *Entwicklung und Risiko. Perspektiven einer Klinischen Entwicklungspsychologie* (S. 143-168). Stuttgart: Kohlhammer.

Haberkorn, R. (1991). *Als Zwilling geboren. Über eine besondere Geschwisterkonstellation.* (2. Auflage). München: Kösel Verlag.

Hannover, B.; Greve, W. (2012). Selbst und Persönlichkeit. In: W. Schneider; U. Lindenberger (Hrsg.) *Entwicklungspsychologie.* (7. Auflage) (S.543-560). Weinheim; Basel: Beltz Verlag.

- Harter, S. (1985). *Self-perception profile for children*. Denver: University of Denver press.
- Harter, S. (2006). *The Self. Social, Emotional, and Personality Development*. John Wiley & Sons Inc.
- Hax-Schoppenhorst, Th. (2007): *Große Schwester – kleiner Bruder : Konflikte in Geschwisterbeziehungen überwinden*. Neukirchen: Neukirchener Verlagshaus.
- Hellmich, F. (2011). *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hellmich, F. & Günther, F. (2011). Entwicklung von Selbstkonzepten bei Kindern im Grundschulalter – ein Überblick. In: F. Hellmich (Hrsg.), *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen* (S. 19–46). Stuttgart: Kohlhammer.
- Höhn, E. (1973). *Der schlechte Schüler: Sozialpsychologische Untersuchungen über das Bild des Schulversagers*. München: Piper & Co.
- Hofer, M. (1969). *Die Schülerpersönlichkeit im Urteil des Lehrers: Eine dimensionsanalytische Untersuchung zur impliziten Persönlichkeitstheorie*. Weinheim: Beltz.
- Hussy, W., Schreier, M. & Echterhoff, G. (2010). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Heidelberg: Springer.
- Kasten, H. (1998). *Geschwister – Vorbilder, Rivalen, Vertraute*. (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kasten, H. (2004)(1): Der aktuelle Stand der Geschwisterforschung. Zugriff am 06.09.2017 unter: <http://www.familienhandbuch.de/cms/Familienforschung-Geschwister.pdf>
- Kasten, H. (2004)(2): *Geschwisterbeziehungen – zwischen Nähe und Rivalität. Zeitschrift – frühe Kindheit. Ausgabe 3/04*. Zugriff am 02.09.2017 unter: http://www.ligakind.de/fruehe/304_kasten.php
- Kasten, H. (2006). Rivalen fürs Leben. In: F.Aust (Hrsg.). *Geschwister. Die ewigen Rivalen*. Der Spiegel 2 / 2006, 142-153. Hamburg: Spiegel-Verlag Rudolf Augstein.
- Kohlberg, L. (2001). Moralstufen und Moralerwerb. Der kognitiv-entwicklungstheoretische Ansatz (1976). In: W. Edelstein, F. Oser & P. Schuster (Hrsg.), *Moralische Erziehung in der Schule. Entwicklungspsychologie und pädagogische Praxis*. (S. 35-61). Weinheim und Basel: Beltz.
- Krampen, G. (2002). Persönlichkeits- und Selbstkonzeptentwicklung. In E. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie*. (S. 675–710). Weinheim: Beltz.
- Krupitschka, M. (1990). *Selbstbild und Schulleistung*. Salzburg: Müller.
- Kray, J. ; Schaefer, S. (2012). Mittlere und später Kindheit (6-11 Jahre). In: W. Schneider; U. Lindenberger (Hrsg.): *Entwicklungspsychologie*. (7. Auflage) (S. 211-208) Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Lamneck, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Lehmkuhl, U. (2006): *Instanzen im Schatten. Väter, Geschwister, bedeutsame Andere*.

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Ley, K. (1999). Geschwisterliche Räume. Stimmen der Horizontale im Geschwisterlichen und in der Psychotherapie. In: H. Sohni, *Geschwisterlichkeit. Horizontale Beziehungen in Psychotherapie und Gesellschaft*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Lersch, P.; von Haugwitz, D. (2012). *Leben mit Zwillingen! Gut durch Trotzalter, Kindergarten und Grundschule*. Stuttgart: Trias Verlag.

Lohaus, A., Vierhaus, M. (2015). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor*. (3. Auflage). Berlin. Heidelberg: Springer Verlag.

Lotze, R. (1937). *Zwillinge. Einführung in die Zwillingforschung*. Oehringen: Verlag Hohenlohesche Buchhandlung F. Rau.

Masin, K. (2014). Jeder Zwilling ist einzigartig. Landsberg: Verlag Lutz von Gratkowski.

Meyer, W.-U. (1973). *Leistungsmotiv und Ursachenerklärung von Erfolg und Misserfolg*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie. Kindheit und Jugend*. Weinheim: Beltz.

Müller, B. (2011): *Empirische Identitätsforschung. Personale, soziale und kulturelle Dimensionen der Selbstverortung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Neyer, F. J. (2014). *Zwillinge verbindet ein unsichtbares Band*. In der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) vom 01.09.2014

Nohl, A.M. (2009). *Interview und dokumentarische Methode – Anleitungen für die Forschungspraxis*. Wiesbaden: Springer.

Oerter, R., Montada, L. (Hrsg) (2008). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz.

Oerter, R., Dreher, E. (2008). Jugendalter. In: R. Oerter, L. Montada, L. (Hrsg.). *Entwicklungspsychologie*. (S. 271 – 332). Weinheim: Beltz.

Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Zugriff am 12.09.2017 unter <http://lexikon.stangl.eu/627/selbstwertgefuehl/>

Petillion (1982). *Soziale Beziehungen zwischen Lehren, Schülern und Schulgruppen*. Weinheim: Beltz.

Petri, H. (2006). *Geschwister – Liebe und Rivalität. Die längste Beziehung unseres Lebens*, Stuttgart: Kreuz Verlag.

Schlieben-Troschke, K.v. (1981). *Psychologie der Zwillingpersönlichkeit*. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag.

Siegler et. al. (2016): Bindung und Entwicklung des Selbst. In: Siegler et al.: *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. (4. Auflage) (S. 397- 430) Berlin; Heidelberg: Springer.

Sohni, H. (2011). *Geschwisterdynamik*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Spangler, G.; Zimmermann, P. (2004). *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung*. (4. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Spitz, R. (2000). *Angeboren oder erworben? Die Zwillinge Cathy und Rosy – eine Naturgeschichte der menschlichen Persönlichkeit und ihrer Entwicklung*. Weinheim: Beltz.

Spitz, R. (1992). *Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen* (5. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.

Stern, D.N. (2007). *Die Lebenserfahrung des Säuglings*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Stiensmeier-Pelster, J. & Schöne, C. in: Schneider, W., Hasselhorn, M. (2008). *Handbuch der Pädagogischen Psychologie*. (S. 62 – 73). Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Stiensmeier-Pelster, J. & Schwinger M. in: W. Schneider, M. Hasselhorn (2008). *Handbuch der Pädagogischen Psychologie*. (S. 74 - 83). Göttingen: Hogrefe-Verlag.

Watzlawik, M.; Clodius, S. (2007). Ich mag dich und du mich (nicht)? *Die gegenseitige Beurteilung der Geschwisterbeziehungen von Zwillingen und Nicht-Zwillingen*. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie*, 4, 196 - 205.

Zazzo, R. (1960). *Les Jumeaux. Le couple et la personne. L'individuation somatique*. (Bd. 1). *L'individuation psychologique* (Bd. 2). Paris: Presses Universitaire de France, PUF.

Züllig, T. (Hrsg.) (2012). *Zwillinge finden ihren eigenen Weg*. Oberglatt: Twinmedia Verlag.

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelseite: Zugriff am 28.08.2017 unter <http://www.twinlife.de/de/kurzbeschreibung>

Abbildung 2: Komponenten der Identität (in Anlehnung an Müller 2011, S. 73)

Abbildung 3: Das hierarchische Modell der Struktur des Selbstkonzepts in Anlehnung an Shavelson et al. (1976, S. 413)

Abbildung 4: Das Selbstkonzept als dynamisches System (Eggert et al., 2014, S. 29)

Abbildung 5: Komponenten des Fähigkeitskonzepts (Eggert, Reichenbach & Bode. 2014. S. 37)

Abbildung 6: Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzeptes (Eggert, Reichenbach und Bode, 2014, S. 28)

Abbildung 7: Beispiel 1

Abbildung 8: Beispiel 2

Abbildung 9: Beispiel 3

Abbildung 10: Intensität der Beziehung während der Schulzeit

- Abbildung 11: Schuljahre gemeinsam
- Abbildung 12: Schuljahre getrennt
- Abbildung 13: Rollenverteilung „Erklärer – Empfänger“
- Abbildung 15: Selbstreflexion Rollenverteilung
- Abbildung 16: Empfindungen und Gefühle
- Abbildung 17: Besuch derselben Klasse
- Abbildung 18: Besuch unterschiedlicher Klassen
- Abbildung 19: Beurteilung der Schulzeit als Zwilling
- Abbildung 20: Wie gerne Zwilling während der Schulzeit

10.3 Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Klassifikationsschema nach Weiner et al. (1971. In: Krupitschka, 1990, S.82)
- Tabelle 2: Die hauptsächlichen Muster von Identifikation und Beziehung zwischen Geschwistern (Bank & Kahn, 1991. S. 86)
- Tabelle 3: Einflüsse des Altersabstandes von Geschwistern (Frick, 2015. S. 143)
- Tabelle 4: Ausschnitt „Mangelndes Selbst“: Die hauptsächlichen Muster von Identifikation und Beziehung zwischen Geschwistern (Bank & Kahn, 1991. S. 86)
- Tabelle 5: Ausschnitt Einflüsse des Altersabstandes von Geschwistern (Frick, 2015. S. 143)
- Tabelle 6: Schuljahre gemeinsam oder getrennt
- Tabelle 7: Mit einem Zwilling dieselbe Klasse zu besuchen, beurteile ich als....
- Tabelle 8: Als Zwilling unterschiedliche Klassen zu besuchen, beurteile ich als....
- Tabelle 9: Wie ist / war es für Dich, die Schule als Zwilling zu besuchen?
- Tabelle 10: Wie gerne bist / warst Du Zwilling während der Schulzeit?
- Tabelle 11: Könntest Du Dir vorstellen, KEIN Zwilling zu sein?

10.4 Grafikverzeichnis

Grafik 1: Geschlecht

Grafik 2: Zwillingform (eineilig / zweieiig)

Grafik 3: Zwillingskonstellation

Grafik 4: Alter

Grafik 5: Gemeinsam oder getrennt?

Grafik 6: Zwilling: JA oder NEIN?

11 Anhang

Der Anhang liegt als separates Begleitdokument vor und beinhaltet die folgenden Kapitel:

1 Online Umfrage

2 Ergebnisse Umfrage

3 Transkription Kommentare unsortiert

4 Transkription Kommentare sortiert

5 Aufschaltung der Umfrage im Internet

6 Adressen der kontaktierten Zwillingvereine und -clubs

7 Fragenkatalog

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Anhang

Ist es für den Schulerfolg von Vorteil, ein Zwilling zu sein?

Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung von Zwillingen:
Auswirkungen der emotionalen Bindung auf das schulische Selbstkonzept

eingereicht von: Béatrice Mauerhofer

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum: 28.11.2017

Inhaltsverzeichnis

1	Online Umfrage	2
2	Ergebnisse Umfrage	10
3	Transkription Kommentare unsortiert	19
4	Transkription Kommentare sortiert	25
5	Aufschaltung der Umfrage im Internet.....	30
6	Adressen der kontaktierten Zwillingsvereine und -clubs	31
7	Fragenkatalog.....	32

1 Online Umfrage

"Ist es für den Schulerfolg von Vorteil, ein Zwilling zu sein?"

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Im Rahmen meiner Master-Arbeit an der Heilpädagogischen Hochschule in Zürich HFH, möchte ich mehr über Zwillingsbeziehungen herausfinden.

Dieser Fragebogen soll dazu dienen, Besonderheiten zwischen Zwillingsgeschwistern im Allgemeinen und im Speziellen während der Schulzeit zu erforschen.

Ihre/Deine Teilnahme ist für mich sehr wichtig. Nur eine hohe Beteiligungsquote führt zu aussagekräftigen Resultaten!

Wichtig:

- Die Umfrage dauert ca. 10 Minuten
- Jeder Zwilling separat (und nicht gemeinsam) ausfüllen
- Teilnehmende Erwachsene unbedingt rückblickend auf die eigene Schulzeit beantworten
- Eltern bitte beim Ausfüllen behilflich sein (wenn nötig)

Selbstverständlich wird diese Umfrage absolut anonym durchgeführt.

Herzlichen Dank für Ihre/Deine Unterstützung!

B. Mauerhofer

PS. Der Einfachheit halber wird im Fragebogen nur die "Du-Form" verwendet, da auch Kinder und Jugendliche angesprochen sind.

Angaben zur Person

Geschlecht? *

eineiiger oder zweieiiger Zwilling? *

Zwillingskonstellation? *

- Knabe / Knabe
- Mädchen / Mädchen
- Knabe / Mädchen

Alter? *

- unter 10 Jahre
- 10 - 16 Jahre
- 16 - 20 Jahre
- 20 - 30 Jahre
- 30 - 40 Jahre
- 40 - 50 Jahre
- 50 - 60 Jahre
- über 60

Hast Du Deine Kindheit/Jugend gemeinsam mit Deinem Zwillingsgeschwister verbracht? *

Seid ihr zusammen in der selben Familie aufgewachsen?

- Ja
- Nein
- teilweise

Angaben zur Beziehung während der Schulzeit

Wie stark schätzt Du Deine Beziehung zu Deiner Zwillingsschwester oder Zwilling Bruder ein? *

	sehr stark	stark	eher stark	eher schwach	schwach	sehr schwach	keine Aussage möglich
Vorschulzeit	<input type="radio"/>						
Kindergarten	<input type="radio"/>						
Primarschule	<input type="radio"/>						
Oberstufe	<input type="radio"/>						
Mittelschule/Lehre	<input type="radio"/>						
Studium	<input type="radio"/>						
Erwachsenenalter	<input type="radio"/>						

Welche Schuljahre hast Du mit Deinem Zwilling gemeinsam in der selben Klasse verbracht? *

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3.	
	Kindergarten	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Oberstufe	Oberstufe	Oberstufe	nie
in der selben Klasse	<input type="checkbox"/>									

Welche Schuljahre habt ihr als Zwillinge in unterschiedlichen Klassen verbracht? *

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3.	
	Kindergarten	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Oberstufe	Oberstufe	Oberstufe	nie
Parallel-, bzw. verschiedene Klassen	<input type="checkbox"/>									

Welche Aussagen treffen am ehesten auf Dich zu, wenn Du an Deine Schulzeit denkst? *

	immer	oft	manchmal	selten	fast nie	nie
Ich habe bestimmt was wir machen	<input type="radio"/>					
Ich habe meinem Zwilling geholfen	<input type="radio"/>					
Ich musste nichts sagen, weil mein Zwilling für mich geredet hat	<input type="radio"/>					
Ich musste an nichts denken, mein Zwilling hat das übernommen	<input type="radio"/>					
Ich habe Konflikte für uns gelöst	<input type="radio"/>					
Ich konnte von den Erklärungen meines Zwillings profitieren	<input type="radio"/>					
Ich bekam Hilfe von meinem Zwilling	<input type="radio"/>					
Ich habe für uns entschieden, was wir machen	<input type="radio"/>					
Ich war froh, nicht selber entscheiden zu müssen	<input type="radio"/>					
Ich habe meinem Zwilling bei den Hausaufgaben geholfen	<input type="radio"/>					
Ich habe meinem Zwilling Dinge erklärt	<input type="radio"/>					
Ich war froh um die Hilfe meines Zwillings bei den Hausaufgaben	<input type="radio"/>					
Ich habe meinen Zwilling an wichtige Sachen erinnert (Schulsachen, Turnzeug, Schulreise, etc.)	<input type="radio"/>					
Ich war "der Chef/die Chefin"	<input type="radio"/>					

In welcher Rolle siehst Du Dich, wenn Du an Deine Schulzeit denkst? *

Warst Du eher der "Erklärer-Typ" (Du hast Deinem Zwilling geholfen, erklärt, unterstützt, etc.)
oder der "Empfänger-Typ" (Du hast von Deinem Zwilling Hilfe und Unterstützung bekommen)

	sehr stark	stark	eher stark	eher schwach	schwach	sehr schwach
Erklärer	<input type="radio"/>					
Empfänger	<input type="radio"/>					

Wenn Du an Deine Schulzeit denkst: Wie bewertest Du die folgenden Aussagen? *

	immer	oft	manchmal	selten	fast nie	nie
Ich finde es mühsam, dass mein Zwilling alles entscheidet	<input type="radio"/>					
Ich bin froh um die Unterstützung meines Zwillings	<input type="radio"/>					
Ich brauche mehr Zeit für alles, weil ich meinem Zwilling helfen muss	<input type="radio"/>					
Ich übernehme gerne für uns zwei die Führung	<input type="radio"/>					
Ich mag es für uns zu entscheiden was wir tun	<input type="radio"/>					
Ich ärgere mich über die Bevormundung meines Zwillings	<input type="radio"/>					
Ich finde es mühsam, meinem Zwilling bei den Hausaufgaben zu helfen	<input type="radio"/>					
Ich mag es, wenn mein Zwilling alles für uns plant	<input type="radio"/>					
Ich bin froh, dass mein Zwilling mich an die Hausaufgaben erinnert	<input type="radio"/>					
Ich habe nichts dagegen, wenn mein Zwilling der "Chef" / die "Chefin" ist	<input type="radio"/>					
Ich bin gerne der "Chef" / die "Chefin" von uns beiden	<input type="radio"/>					
Ich gebe gegenüber meinem Zwilling gerne nach	<input type="radio"/>					

Empfindungen & Gefühle: Wenn Du an Deine Schulzeit denkst: Was meinst Du zu folgenden Fragen? *

	immer	oft	manchmal	selten	fast nie	nie
Geht es Dir besser, wenn Dein Zwilling in Deiner Nähe ist?	<input type="radio"/>					
Hast Du als Kind mit Deinem Zwilling gestritten?	<input type="radio"/>					
Hast Du Dich mit Deinem Zwilling bei Streit schnell wieder versöhnt?	<input type="radio"/>					
Geht es Dir schlechter, wenn Dein Zwilling nicht in der Nähe ist?	<input type="radio"/>					
Fühlst Du Dich sicherer wenn Dein Zwilling bei Dir ist?	<input type="radio"/>					
Bist Du unsicherer ohne Deinen Zwilling?	<input type="radio"/>					
Hast Du Dir als Kind Sorgen gemacht um Deinen Zwilling?	<input type="radio"/>					
Gibt es Situationen aus Deiner Kindheit, wo Du zuerst an Deinen Zwilling und dann erst an Dich gedacht hast?	<input type="radio"/>					
Sprichst Du mit Deinem Zwilling über alles?	<input type="radio"/>					
Vertraust Du Deinem Zwilling?	<input type="radio"/>					

Ist es in der Schule von Vorteil ein Zwilling zu sein?

Mit einem Zwilling dieselbe Klasse zu besuchen beurteile ich als ... *

Auf Balken klicken und den Regler verschieben

Negativ (schlecht) Positiv (gut)

Möchtest Du noch etwas dazu ergänzen?

Als Zwilling unterschiedliche Klassen zu besuchen, beurteile ich als ... *

Auf Balken klicken und den Regler verschieben

Negativ (schlecht) Positiv (gut)

Möchtest Du noch etwas dazu ergänzen?

Wie ist/war es für Dich, die Schule als Zwilling zu besuchen? *

Auf Balken klicken und den Regler verschieben

Nachteil (schlecht) Vorteil (gut)

Möchtest Du noch etwas dazu ergänzen?

Wie gerne bist/warst Du ein Zwilling während der Schulzeit? *

Auf Balken klicken und den Regler verschieben

ungern gern

Möchtest Du noch etwas dazu ergänzen?

Könntest Du Dir vorstellen, KEIN Zwilling zu sein? *

- Ja
- Nein
- teilweise

Möchtest Du noch etwas dazu ergänzen?

Hier ist Platz für weitere Kommentare, Ergänzungen oder Meinungen. Vielen Dank!

» [Umleitung auf Schlussseite von Umfrage Online](#)

2 Ergebnisse Umfrage

"Ist es für den Schulerfolg von Vorteil, ein Zwilling zu sein?"

1. Geschlecht? *

Anzahl Teilnehmer: 42

10 (23.8%): männlich

32 (76.2%): weiblich

2. eineiiger oder zweieiiger Zwilling? *

Anzahl Teilnehmer: 42

24 (57.1%): eineiig

18 (42.9%): zweieiig

3. Zwillingskonstellation? *

Anzahl Teilnehmer: 42

7 (16.7%): Knabe / Knabe

24 (57.1%): Mädchen / Mädchen

11 (26.2%): Knabe / Mädchen

4. Alter? *

Anzahl Teilnehmer: 42

5 (11.9%): unter 10 Jahre

15 (35.7%): 10 - 16 Jahre

9 (21.4%): 16 - 20 Jahre

1 (2.4%): 20 - 30 Jahre

5 (11.9%): 30 - 40 Jahre

3 (7.1%): 40 - 50 Jahre

4 (9.5%): 50 - 60 Jahre

- (0.0%): über 60

5. Hast Du Deine Kindheit/Jugend gemeinsam mit Deinem Zwillingsgeschwister verbracht? *

Anzahl Teilnehmer: 42

42 (100.0%): Ja

- (0.0%): Nein

- (0.0%): teilweise

6. Wie stark schätzt Du Deine Beziehung zu Deiner Zwillingsschwester oder Zwilling Bruder ein? *

Anzahl Teilnehmer: 42

	sehr stark (1)		stark (2)		eher stark (3)		eher schwach (4)		schwach (5)		sehr schwach (6)		keine Aussage möglich (0)		Σ	Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%			
Vorschulzeit	24x	57.14	15x	35.71	-	-	2x	4.76	-	-	-	-	-	-	1x	1.51	0.75
Kindergarten	22x	52.38	12x	28.57	7x	16.67	1x	2.38	-	-	-	-	-	-	-	1.69	0.84
Primarschule	16x	38.10	16x	38.10	8x	19.05	-	-	-	-	-	-	-	2x	1.80	0.76	
Oberstufe	6x	14.29	11x	26.19	12x	28.57	3x	7.14	-	-	-	-	-	10x	2.38	0.91	
Mittelschule/Lehre	2x	4.76	8x	19.05	10x	23.81	4x	9.52	-	-	-	-	-	18x	2.67	0.87	
Studium	-	-	2x	4.76	3x	7.14	3x	7.14	-	-	-	-	-	34x	3.13	0.83	
Erwachsenenalter	2x	4.76	5x	11.90	5x	11.90	-	-	2x	4.76	-	-	-	28x	2.64	1.22	

7. Welche Schuljahre hast Du mit Deinem Zwilling gemeinsam in der selben Klasse verbracht? *

Anzahl Teilnehmer: 42

	Kindergarten		1. Klasse		2. Klasse		3. Klasse		4. Klasse		5. Klasse		6. Klasse		1. Oberstufe		2. Oberstufe		3. Oberstufe		nie	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
in der selben Klasse	30x	71.43	31x	73.81	30x	71.43	30x	71.43	24x	57.14	26x	61.90	21x	50.00	17x	40.48	16x	38.10	15x	35.71	5x	11.90

8. Welche Schuljahre habt ihr als Zwillinge in unterschiedlichen Klassen verbracht? *

Anzahl Teilnehmer: 42

	Kindergarten		1. Klasse		2. Klasse		3. Klasse		4. Klasse		5. Klasse		6. Klasse		1. Oberstufe		2. Oberstufe		3. Oberstufe		nie	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Parallel-, bzw. verschiedene Klassen	10x	23.81	10x	23.81	11x	26.19	11x	26.19	13x	30.95	11x	26.19	11x	26.19	14x	33.33	14x	33.33	9x	21.43	20x	47.62

9. Welche Aussagen treffen am ehesten auf Dich zu, wenn Du an Deine Schulzeit denkst? *

Anzahl Teilnehmer: 42

	immer (1)		oft (2)		manchmal (3)		selten (4)		fast nie (5)		nie (6)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Ich habe bestimmt was w...	-	-	10x	23.81	23x	54.76	5x	11.90	3x	7.14	1x	2.38	3.10	0.93
Ich habe meinem Zwilling...	12x	28.57	14x	33.33	11x	26.19	2x	4.76	3x	7.14	-	-	2.29	1.15
Ich musste nichts sagen,...	-	-	10x	23.81	11x	26.19	14x	33.33	4x	9.52	3x	7.14	3.50	1.17
Ich musste an nichts den...	-	-	7x	16.67	8x	19.05	13x	30.95	10x	23.81	4x	9.52	3.90	1.23
Ich habe Konflikte für un...	4x	9.52	6x	14.29	18x	42.86	6x	14.29	5x	11.90	3x	7.14	3.26	1.33
Ich konnte von den Erklä...	6x	14.29	13x	30.95	14x	33.33	7x	16.67	2x	4.76	-	-	2.67	1.07
Ich bekam Hilfe von mein...	9x	21.43	18x	42.86	9x	21.43	4x	9.52	1x	2.38	1x	2.38	2.36	1.14
Ich habe für uns entschie...	2x	4.76	5x	11.90	24x	57.14	9x	21.43	1x	2.38	1x	2.38	3.12	0.92
Ich war froh, nicht selbe...	1x	2.38	8x	19.05	16x	38.10	10x	23.81	4x	9.52	3x	7.14	3.40	1.19
Ich habe meinem Zwilling...	4x	9.52	11x	26.19	12x	28.57	4x	9.52	9x	21.43	2x	4.76	3.21	1.42
Ich habe meinem Zwilling...	3x	7.14	14x	33.33	13x	30.95	4x	9.52	7x	16.67	1x	2.38	3.02	1.28
Ich war froh um die Hilfe...	5x	11.90	14x	33.33	8x	19.05	7x	16.67	5x	11.90	3x	7.14	3.05	1.46
Ich habe meinen Zwilling...	4x	9.52	12x	28.57	10x	23.81	6x	14.29	8x	19.05	2x	4.76	3.19	1.42
Ich war "der Chef/die Ch...	-	-	12x	28.57	14x	33.33	4x	9.52	5x	11.90	7x	16.67	3.55	1.45

10. In welcher Rolle siehst Du Dich, wenn Du an Deine Schulzeit denkst? *

Anzahl Teilnehmer: 42

	sehr stark (1)		stark (2)		eher stark (3)		eher schwach (4)		schwach (5)		sehr schwach (6)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Erklärer	3x	7.14	9x	21.43	13x	30.95	12x	28.57	4x	9.52	1x	2.38	3.19	1.17
Empfänger	2x	4.76	8x	19.05	12x	28.57	12x	28.57	7x	16.67	1x	2.38	3.40	1.19

11. Wenn Du an Deine Schulzeit denkst: Wie bewertest Du die folgenden Aussagen? *

Anzahl Teilnehmer: 42

	immer (1)		oft (2)		manchmal (3)		selten (4)		fast nie (5)		nie (6)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Ich finde es mühsam, das...	-	-	2x	4.76	14x	33.33	10x	23.81	11x	26.19	5x	11.90	4.07	1.13
Ich bin froh um die Unter...	11x	26.19	18x	42.86	10x	23.81	2x	4.76	1x	2.38	-	-	2.14	0.95
Ich brauche mehr Zeit fü...	1x	2.38	2x	4.76	5x	11.90	11x	26.19	12x	28.57	11x	26.19	4.52	1.27
Ich übernehme gerne für...	1x	2.38	13x	30.95	14x	33.33	6x	14.29	7x	16.67	1x	2.38	3.19	1.19
Ich mag es für uns zu ent...	1x	2.38	9x	21.43	20x	47.62	6x	14.29	4x	9.52	2x	4.76	3.21	1.12
Ich ärgere mich über die...	-	-	3x	7.14	11x	26.19	13x	30.95	6x	14.29	9x	21.43	4.17	1.25
Ich finde es mühsam, me...	-	-	2x	4.76	6x	14.29	8x	19.05	14x	33.33	12x	28.57	4.67	1.18
Ich mag es, wenn mein Z...	1x	2.38	3x	7.14	17x	40.48	11x	26.19	6x	14.29	4x	9.52	3.71	1.17
Ich bin froh, dass mein Z...	6x	14.29	6x	14.29	12x	28.57	6x	14.29	6x	14.29	6x	14.29	3.43	1.61
Ich habe nichts dagegen,...	1x	2.38	7x	16.67	19x	45.24	6x	14.29	6x	14.29	3x	7.14	3.43	1.21
Ich bin gerne der "Chef" ...	1x	2.38	10x	23.81	15x	35.71	5x	11.90	8x	19.05	3x	7.14	3.43	1.31
Ich gebe gegenüber mein...	1x	2.38	7x	16.67	19x	45.24	6x	14.29	5x	11.90	4x	9.52	3.45	1.25

12. Empfindungen & Gefühle: Wenn Du an Deine Schulzeit denkst: Was meinst Du zu folgenden Fragen? *

Anzahl Teilnehmer: 42

	immer (1)		oft (2)		manchmal (3)		selten (4)		fast nie (5)		nie (6)		Ø	±
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Geht es Dir besser, wenn...	12x	28.57	19x	45.24	10x	23.81	1x	2.38	-	-	-	-	2.00	0.80
Hast Du als Kind mit Dein...	4x	9.52	11x	26.19	16x	38.10	4x	9.52	7x	16.67	-	-	2.98	1.20
Hast Du Dich mit Deinem...	15x	35.71	22x	52.38	5x	11.90	-	-	-	-	-	-	1.76	0.66
Geht es Dir schlechter, w...	3x	7.14	10x	23.81	12x	28.57	7x	16.67	7x	16.67	3x	7.14	3.33	1.39
Fühlst Du Dich sicherer w...	11x	26.19	18x	42.86	10x	23.81	1x	2.38	2x	4.76	-	-	2.17	1.01
Bist Du unsicherer ohne ...	1x	2.38	10x	23.81	15x	35.71	8x	19.05	5x	11.90	3x	7.14	3.36	1.25
Hast Du Dir als Kind Sorg...	7x	16.67	17x	40.48	16x	38.10	1x	2.38	1x	2.38	-	-	2.33	0.87
Gibt es Situationen aus D...	2x	4.76	17x	40.48	10x	23.81	9x	21.43	4x	9.52	-	-	2.90	1.10
Sprichst Du mit Deinem Z...	17x	40.48	16x	38.10	6x	14.29	2x	4.76	1x	2.38	-	-	1.90	0.98
Vertraust Du Deinem Zwi...	29x	69.05	12x	28.57	1x	2.38	-	-	-	-	-	-	1.33	0.53

13. Mit einem Zwilling dieselbe Klasse zu besuchen beurteile ich als ... *

Anzahl Teilnehmer: 42

0 = Negativ (schlecht)

100 = Positiv (gut)

Arithmetisches Mittel: 65.26

Mittlere absolute Abweichung: 21.61

Standardabweichung: 24.68

14. Möchtest Du noch etwas dazu ergänzen?

Anzahl Teilnehmer: 17

- Zwillinge sind 2 Personen
- Die eigene Persönlichkeit Entwicklung leidet eher bei dem gemeinsamen Schulzeit wenn die gleiche Klasse besucht wird bei eineiigen Zwillingen. Wenn sie als Zwillinge behandelt werden also nur zu Zweit oder es kommt nicht darauf an welche Person von beidem. Und nicht jede Person eigenständig und einzeln wahrgenommen wird.
- Mit Ehrgeiz kann man einander an die Klassenspitze bringen, da man immer besser sein will als der andere...
- negativ im sinne das man immer die gleichen freunde hat, positiv das man jemanden in der klasse hat mit dem man es ganz sicher gut hat
- es gab sicher Momente da man sich als etwas spezielles fühlte.jedoch das immer verglichen werden war manchmal auch mühsam.
- Leider konnte ich den Balken bei der letzten Frage ich schrieben, ich finde es aufgrund meiner Schulzeit als nicht so gut, gemeinsam in der gleichen Klasse zu sein
- Ohne meine Schwester wäre ich allein
- Ich kann diese Frage nicht beurteilen, weil ich mit meinem Bruder nie in derselben Klasse war.
- Ich denke Zwillinge können sich besser entfalten wenn sie alleine in einer Klasse sind.
- Ich war sehr schüchtern, daher hat es mir sehr gut getan, meinen Zwilling immer bei mir zu haben. Andererseits hätte ich mich allein ganz anders entwickeln können, wäre früher selbstständiger geworden, und meine Eltern hätten uns vielleicht nicht so direkt miteinander verglichen. Trotzdem bin ich sehr froh für die enge Bindung während der Schulzeit. Meine Schwester war für mich der sichere Anker.
- Die individuelle Entwicklung wird durch die ständige Nähe beeinträchtigt. Auch Freundschaften können nicht einzeln entstehen bzw. wachsen.
- Da man so meist verglichen wird, obwohl man zwei unterschiedliche Persönlichkeiten ist.
- Während der gemeinsamen Schulzeit habe ich den gemeinsamen Klassenbesuch als Vorteil empfunden; nach der Trennung in der Oberstufe hat sich das dann aber als Boomerang erwiesen:
Als Zwilling in derselben Klasse hatten wir automatisch immer einander als Freunde und brauchten ausserhalb keine anderen Beziehungen aktiv zu pflegen.
So mussten wir eigentlich erst dann lernen, Freundschaften zu schliessen und zu pflegen. Das war nicht immer einfach.
- Es kann Vor- und Nachteile haben. Ich war immer froh, wenn Joy mich an die Hausaufgaben erinnert hat. Allerdings wurden wir meistens als eine Person angesehen. Wenn also eine einen Fehler machte hiess es gleich, Gina hat das auch gemacht.
- Das schwierige ist, das man immer als Ganzes mit seinem Zwilling abgestempelt wird. Die Leute verstehen nicht das man manches vielleicht auch lieber alleine machen will. Die Individualität geht verloren.
- Ich finde es noch Mega cool.
- Ich wurde, getrennt von meinem zwiling, selbständiger (musste es werden!)

15. Als Zwilling unterschiedliche Klassen zu besuchen, beurteile ich als ... *

Anzahl Teilnehmer: 42

0 = *Negativ (schlecht)*

100 = *Positiv (gut)*

Arithmetisches Mittel: 49.76

Mittlere absolute Abweichung: 23.69

Standardabweichung: 28.60

16. Möchtest Du noch etwas dazu ergänzen?

Anzahl Teilnehmer: 12

- als meine Schwester in die Lehre ging nach den 9 Schuljahren plus 2 Jahre Kanti und die Woche durch im Kt.zh wohnte hatten wir schon sehr Heimweh nacheinander.
- Ich hätte nicht so mut
- Zwillinge, die ganz eng miteinander sind, bilden oft eine verschworene Gemeinschaft, in die Dritte nicht so leicht hinein kommen. Man muss als Eltern gut abwägen, ob man den Kindern etwas Gutes tut, wenn man sie zusammen lässt, oder ob man den einzelnen Persönlichkeiten damit eher schadet.
- Wenn Zwillinge in unterschiedlichen Klassen sind, ist die Versuchung zu vergleichen nicht so groß.
- Man wird, wenn man in unterschiedliche Klassen geht, meiner Meinung nach selbständiger, weil man manchmal auch auf sich alleine gestellt ist. Es war auch gut, dass wir so einen teilweise unterschiedlichen Freundeskreis hatten.
- Vgl. oben; der Vorteil liegt darin, dass jeder selbständig für sich zu leben lernt.
Meine Schwester und ich waren völlig identisch - und wurden quasi nur als Doppelpack wahrgenommen. Wir mussten irgendwann dem Umfeld und auch uns selber klarmachen, dass jeder von uns eigenständig sein konnte.
- In der Oberstufe ist es von Vorteil
- In einer anderen Schule zu sein ist nach zehn Jahren wunderbar. Endlich kann ich/ können wir ganz und selbst sein und bei einem Besuchstag auch mal richtig schön die Lehrer reinlegen.
- Ich und mein Zwilling sind nun in unterschiedlichen Schulen und es funktioniert super.
- Habe ich bisher nicht gehabt und möchte ich nicht.
- Da wir nie getrennt waren schwer zu beurteilen
- wenn man älter wird finde ich es gut, wenn Zwillinge in unterschiedliche Klassen gehen. Ich habe dadurch gelernt selbständiger zu arbeiten. In der Primar war ich immer sehr froh um meine Schwester in derselben Klasse.

17. Wie ist/war es für Dich, die Schule als Zwilling zu besuchen? *

Anzahl Teilnehmer: 42

0 = *Nachteil (schlecht)*

100 = *Vorteil (gut)*

Arithmetisches Mittel: 69.40

Mittlere absolute Abweichung: 16.71

Standardabweichung: 20.53

18. Möchtest Du noch etwas dazu ergänzen?

Anzahl Teilnehmer: 11

- gleiche Hausaufgaben
- dadurch dass wir äusserlich sowie auch charakterisch sehr verschieden sind war es für mich nie ein problem
- Da wir verschieden geschlechtlich sind und auch vom Charakter her sehr verschieden sind, werden wir nicht als Zwillinge wahrgenommen.
- Unsere Leistungen wurden oft verglichen.
- Eine andere Schule als mein Zwilling zu besuchen kam gar nicht in Frage. Im Nachhinein betrachtet hätte es unserer persönlichen Entwicklung aber vielleicht gut getan. Wir traten immer im Doppelpack auf, saßen meistens nebeneinander und wurden als 'die Zwillinge' akzeptiert.
- Es war schön, wenn man nicht alleine an einen Schulanlass musste. Aber trotz den unterschiedlichen Klassen, wurden wir oft verglichen und das war nicht immer einfach.
- Zwilling sein ist in der Schule kein Nachteil! Man wird nie anders bewertet, wenn man Zwilling ist!
- Es gab sicherlich Zeiten in denen man sich wünschte nicht gleich auszusehen, da es manchmal einfach nur noch nervt. Aber man sollte versuchen immer das positive zu sehen.
- Es war schwierig da man immer abgestempelt wurde. Man musste versuchen immer perfekt zu sein, auch um dem Zwilling nicht zu schaden. Es hieß immer , was die eine tut, tut die andere auch. Auch wen das nicht der Fall war.
- Ich finde es gut, weil ich nicht alleine bin.
- Als Zwilling kommt man immer gut an, so ist es einfacher Kontakte zu knüpfen

19. Wie gerne bist/warst Du ein Zwilling während der Schulzeit? *

Anzahl Teilnehmer: 42

0 = ungern

100 = gern

Arithmetisches Mittel: 76.31

Mittlere absolute Abweichung: 16.50

Standardabweichung: 19.11

20. Möchtest Du noch etwas dazu ergänzen?

Anzahl Teilnehmer: 6

- Balken schieben klappt nicht
 - Siehe Kommentar oben
 - Weil ich in fast allen Fächern etwas schlechter als mein Zwilling war, fühlte ich mich oft nur an meiner Leistung gemessen. Darunter habe ich manches Mal gelitten.
 - Natürlich habe ich die Aufmerksamkeit, die wir als identische Zwillinge hatten, oft genossen. Erst in der Pubertät fand ich es schwierig; dort war das Gefühl, austauschbar zu sein, manchmal auch Grund für Eifersucht.
- Heute schätze ich die guten Seiten des Zwillingseins sehr: unsere Kinder verstehen sich untereinander hervorragend, weil sie ihre Tante wie ihre Mutter wahrnehmen und wir uns immer noch sehr seelenverwandt und nahe fühlen, aber inzwischen beide unsere Eigenständigkeit erworben haben.
- Meine Schwester war immer an meiner Seite was mir in manchen Situationen sehr geholfen hatte, aber leider kamen in fast jedem Jahr auch die oben erwähnten negativen Punkte hinzu.
 - Am Anfang fand ich es richtig cool, aber mit der Zeit fand ich wegen oben genannten Dingen nervig.

21. Könntest Du Dir vorstellen, KEIN Zwilling zu sein? *

Anzahl Teilnehmer: 42

5 (11.9%): Ja

29 (69.0%): Nein

8 (19.0%): teilweise

22. Möchtest Du noch etwas dazu ergänzen?

Anzahl Teilnehmer: 7

- mein zwilling ist auch wie eine normale schwester für mich
- Ohne meine Schwester hab ich nicht so viele freundinnen
- Ich hätte gerne eine kleine Schwester!
- Ich habe meinen Zwillingenbruder sehr gerne und wir lachen oft zusammen.
- Ich bin sehr gern Zwilling ! Die Verbundenheit mit meiner Schwester tut mir gut und ich genieße das " Verstehen ohne Worte" .
- Wenn man so aufge wachsen ist, kann man sich glaube ich nicht oder nur schwer vorstellen, keinen Zwilling zu sein.
- Ich denke das es nichts schlechtes ist wenn man als Zwilling in die selbe klasse geht. Jedoch muss man auch zeigen das man ein eigenständiges Wesen ist. Und sobald es in die Lehre/ Mittelschule geht sollte man sich spätestens anfangen zu "trennen"

23. Hier ist Platz für weitere Kommentare, Ergänzungen oder Meinungen. Vielen Dank!

Anzahl Teilnehmer: 8

- Als Zwilling habe ich oft erlebt, dass das zutrifft: "Gemeinsam sind wir stark!"
- <https://einerschreitimmer.com/wie-lebt-es-sich-als-eineiiger-zwilling-eine-erwachsene-im-interview/>
- Ich wünsche Eltern, dass sie die einzigartige Verbundenheit ihrer Zwillinge erkennen und akzeptieren, aber dabei jedes der Kinder als Individuum liebt und fördert.
- Ich freue mich jedesmal, wenn ich Zwillingen begegne. Jungen Müttern mit kleinen Zwillingen empfehle ich immer, jeden Zwilling eigenständig zu erziehen und auf gleiche Kleider usw zu verzichten, damit die Kinder nicht nur als Doppelpack wahrgenommen werden.
- Hat Spass gemacht diese Umfrage auszufüllen!
Vielen Dank ;)

Gina Landolf

- Für das schuldisaster kann meine Schwester nix.
- Ich finde es Mega cool 😊
- Eine Verbindung wie mit einem Zwilling hat man mit niemanden sonst auf der Welt es ist etwas besonderes.

3 Transkription Kommentare unsortiert

Aufgeschaltet als online-Umfrage vom 01.09.2017 bis 31.10.2017 unter <https://www.umfrageonline.ch/s/0848d3f>

Kommentare unsortiert

Mit einem Zwilling dieselbe Klasse zu besuchen, beurteile ich als....

(Anzahl Teilnehmer: 17)

Zwillinge sind 2 Personen.

Die eigene Persönlichkeitsentwicklung leidet eher in der gemeinsamen Schulzeit, wenn die gleiche Klasse besucht wird, bei eineiigen Zwillingen: Wenn sie als Zwillinge behandelt werden, also nur zu zweit oder es kommt nicht darauf an, welche Person von beiden und nicht jede Person eigenständig und einzeln wahrgenommen wird.

Mit Ehrgeiz kann man einander an die Klassenspitze bringen, da man immer besser sein will als der andere...

Negativ im Sinne, dass man immer die gleichen Freunde hat, positiv dass man jemanden in der Klasse hat, mit dem man es ganz sicher gut hat.

Es gab sicher Momente, da man sich als etwas Spezielles fühlte. Jedoch das ‚immer verglichen werden‘ war manchmal auch mühsam.

Ich finde es aufgrund meiner Schulzeit als nicht so gut, gemeinsam in der gleichen Klasse zu sein.

Ohne meine Schwester wäre ich allein.

Ich kann diese Frage nicht beurteilen, weil ich mit meinem Bruder nie in derselben Klasse war.

Ich denke, Zwillinge können sich besser entfalten, wenn sie alleine in einer Klasse sind.

Ich war sehr schüchtern, daher hat es mir sehr gut getan, meinen Zwilling immer bei mir zu haben. Andererseits hätte ich mich allein ganz anders entwickeln können, wäre früher selbstständiger geworden, und meine Eltern hätten uns vielleicht nicht so direkt miteinander verglichen. Trotzdem bin ich sehr froh für die enge Bindung während der Schulzeit. Meine Schwester war für mich der sichere Anker.

Die individuelle Entwicklung wird durch die ständige Nähe beeinträchtigt. Auch Freundschaften können nicht einzeln entstehen bzw. wachsen.

Da man so meist verglichen wird, obwohl man zwei unterschiedliche Persönlichkeiten ist.

Während der gemeinsamen Schulzeit habe ich den gemeinsamen Klassenbesuch als Vorteil empfunden; nach der Trennung in der Oberstufe hat sich das dann aber als Boomerang erwiesen:

Als Zwilling in derselben Klasse hatten wir automatisch immer einander als Freunde und brauchten ausserhalb keine anderen Beziehungen aktiv zu pflegen.

So mussten wir eigentlich erst dann lernen, Freundschaften zu schliessen und zu pflegen. Das war nicht immer einfach.

Es kann Vor- und Nachteile haben. Ich war immer froh, wenn Joy mich an die Hausaufgaben erinnert hat. Allerdings wurden wir meistens als eine Person angesehen. Wenn also eine einen Fehler machte hiess es gleich, Gina hat das auch gemacht.

Das Schwierige ist, dass man immer als Ganzes mit seinem Zwilling abgestempelt wird. Die Leute verstehen nicht, dass man manches vielleicht auch lieber alleine machen will. Die Individualität geht verloren.

Ich finde es noch mega cool.

Ich wurde, getrennt von meinem Zwilling, selbständiger (musste es werden!).

Als Zwilling unterschiedliche Klassen zu besuchen, beurteile ich als.....

(Anzahl Teilnehmer: 12)

Als meine Schwester in die Lehre ging, nach den 9 Schuljahren plus 2 Jahre Kanti und die Woche durch im Kt.Zh wohnte, hatten wir schon sehr Heimweh nacheinander.

Ich hätte nicht so Mut.

Zwillinge, die ganz eng miteinander sind, bilden oft eine verschworene Gemeinschaft, in die Dritte nicht so leicht hinein kommen. Man muss als Eltern gut abwägen, ob man den Kindern etwas Gutes tut, wenn man sie zusammen lässt oder ob man den einzelnen Persönlichkeiten damit eher schadet.

Wenn Zwillinge in unterschiedlichen Klassen sind, ist die Versuchung zu vergleichen nicht so groß.

Man wird, wenn man in unterschiedliche Klassen geht, meiner Meinung nach selbständiger, weil man manchmal auch auf sich alleine gestellt ist. Es war auch gut, dass wir so einen teilweise unterschiedlichen Freundeskreis hatten.

(Vgl, oben); Der Vorteil liegt darin, dass jeder selbständig für sich zu leben lernt.

Meine Schwester und ich waren völlig identisch - und wurden quasi nur als Doppelpack wahrgenommen. Wir mussten irgendwann dem Umfeld und auch uns selber klarmachen, dass jeder von uns eigenständig sein konnte.

In der Oberstufe ist es von Vorteil.

In einer anderen Schule zu sein, ist nach zehn Jahren wunderbar. Endlich kann ich/ können wir ganz und selbst sein und bei einem Besuchstag auch mal richtig schön die Lehrer reinlegen.

Ich und mein Zwilling sind nun in unterschiedlichen Schulen, und es funktioniert super.

Habe ich bisher nicht gehabt und möchte ich nicht.

Da wir nie getrennt waren, schwer zu beurteilen.

Wenn man älter wird finde ich es gut, wenn Zwillinge in unterschiedliche Klassen gehen. Ich habe dadurch gelernt, selbständiger zu arbeiten. In der Primarschule war ich immer sehr froh um meine Schwester in derselben Klasse.

Wie ist / war es für Dich, die Schule als Zwilling zu besuchen?

(Anzahl Teilnehmer: 11)

gleiche Hausaufgaben

Dadurch, dass wir äusserlich sowie auch charakterlich sehr verschieden sind, war es für mich nie ein Problem.

Da wir verschieden geschlechtlich sind und auch vom Charakter her sehr verschieden sind, werden wir nicht als Zwillinge wahr genommen.

Unsere Leistungen wurden oft verglichen.

Eine andere Schule als mein Zwilling zu besuchen, kam gar nicht in Frage. Im Nachhinein betrachtet, hätte es unserer persönlichen Entwicklung aber vielleicht gut getan. Wir traten immer im Doppelpack auf, sassen meistens nebeneinander und wurden als 'die Zwillinge' akzeptiert.

Es war schön, wenn man nicht alleine an einen Schulanlass musste. Aber trotz den unterschiedlichen Klassen, wurden wir oft verglichen und das war nicht immer einfach. Zwilling sein ist in der Schule kein Nachteil! Man wird nie anders bewertet, wenn man Zwilling ist!

Es gab sicherlich Zeiten, in denen man sich wünschte nicht gleich auszusehen, da es manchmal einfach nur noch nervt. Aber man sollte versuchen immer das positive zu sehen.

Es war schwierig da man immer abgestempelt wurde. Man müsste versuchen immer perfekt zu sein, auch um dem Zwilling nicht zu schaden. Es hieß immer , was die eine tut, tut die andere auch. Auch wen das nicht der Fall war.

Ich finde es gut, weil ich nicht alleine bin.

Als Zwilling kommt man immer gut an, so ist es einfacher, Kontakte zu knüpfen

Wie gerne bist / warst Du Zwilling während der Schulzeit?

(Anzahl Teilnehmer: 4)

Weil ich in fast allen Fächern etwas schlechter als mein Zwilling war, fühlte ich mich oft nur an meiner Leistung gemessen. Darunter habe ich manches Mal gelitten.

Natürlich habe ich die Aufmerksamkeit, die wir als identische Zwillinge hatten, oft genossen. Erst in der Pubertät fand ich es schwierig; dort war das Gefühl, austauschbar zu sein, manchmal auch Grund für Eifersucht.

Heute schätze ich die guten Seiten des Zwillingseins sehr: Unsere Kinder verstehen sich untereinander hervorragend, weil sie ihre Tante wie ihre Mutter wahrnehmen und wir uns immer noch sehr seelenverwandt und nahe fühlen, aber inzwischen beide unsere Eigenständigkeit erworben haben.

Meine Schwester war immer an meiner Seite, was mir in manchen Situationen sehr geholfen hatte, aber leider kamen in fast jedem Jahr auch die oben erwähnten negativen Punkte hinzu.

Am Anfang fand ich es richtig cool, aber mit der Zeit fand ichs (wegen oben genannten Dingen) nervig.

Könntest Du Dir vorstellen, KEIN Zwilling zu sein?

(Anzahl Teilnehmer: 7)

Mein Zwilling ist auch wie eine normale Schwester für mich.

Ohne meine Schwester hab ich nicht so viele Freundinnen.

Ich hätte gerne eine kleine Schwester!

Ich habe meinen Zwillingenbruder sehr gerne und wir lachen oft zusammen.

Ich bin sehr gern Zwilling ! Die Verbundenheit mit meiner Schwester tut mir gut und ich genieße das " Verstehen ohne Worte".

Wenn man so aufgewachsen ist, kann man sich, glaube ich, nicht oder nur schwer vorstellen, kein Zwilling zu sein.

Ich denke, dass es nichts Schlechtes ist, wenn man als Zwilling in dieselbe Klasse geht. Jedoch muss man auch zeigen, dass man ein eigenständiges Wesen ist. Und sobald es in die Lehre/ Mittelschule geht, sollte man sich spätestens anfangen zu "trennen".

Allgemeine Kommentare, Ergänzungen oder Meinungen zum Abschluss der Umfrage

(Anzahl Teilnehmer: 8)

Als Zwilling habe ich oft erlebt, dass das zutrifft: "Gemeinsam sind wir stark!"

<https://einerschreitimmer.com/wie-lebt-es-sich-als-eineiiger-zwilling-eine-erwachsene-im-interview/>

Ich wünsche Eltern, dass sie die einzigartige Verbundenheit ihrer Zwillinge erkennen und akzeptieren, aber dabei jedes der Kinder als Individuum lieben und fördern.

Ich freue mich jedesmal, wenn ich Zwillingen begegne. Jungen Müttern mit kleinen Zwillingen empfehle ich immer, jeden Zwilling eigenständig zu erziehen und auf gleiche Kleider usw. zu verzichten, damit die Kinder nicht nur als Doppelpack wahrgenommen werden.

Hat Spass gemacht, diese Umfrage auszufüllen!
Vielen Dank ;)

Für das Schuldisaster kann meine Schwester nix.

Ich finde es mega cool.

Eine Verbindung wie mit einem Zwilling hat man mit niemandem sonst auf der Welt, es ist etwas Besonderes.

4 Transkription Kommentare sortiert

Aufgeschaltet als online-Umfrage vom 01.09.2017 bis 31.10.2017 unter <https://www.umfrageonline.ch/s/0848d3f>

Kommentare sortiert

Mit einem Zwilling dieselbe Klasse zu besuchen, beurteile ich als....

(Anzahl Teilnehmer: 17)

positiv / befürwortend:

9 Aussagen

- Mit Ehrgeiz kann man einander an die Klassenspitze bringen, da man immer besser sein will als der andere
- positiv, dass man jemanden in der Klasse hat, mit dem man es ganz sicher gut hat
- Es gab sicher Momente, da man sich als etwas Spezielles fühlte
- Ohne meine Schwester wäre ich allein
- Ich war sehr schüchtern, daher hat es mir sehr gut getan, meinen Zwilling immer bei mir zu haben
- Trotzdem bin ich sehr froh für die enge Bindung während der Schulzeit. Meine Schwester war für mich der sichere Anker
- Während der gemeinsamen Schulzeit habe ich den gemeinsamen Klassenbesuch als Vorteil empfunden
- Ich war immer froh, wenn Joy mich an die Hausaufgaben erinnert hat
- Ich finde es noch mega cool.

negativ / kritisch:

13 Aussagen

- Die eigene Persönlichkeitsentwicklung leidet eher in der gemeinsamen Schulzeit, wenn die gleiche Klasse besucht wird, bei eineiigen Zwillingen: Wenn sie als Zwillinge behandelt werden, also nur zu zweit oder es kommt nicht darauf an, welche Person von beiden und nicht jede Person eigenständig und einzeln wahrgenommen wird
- Zwillinge sind 2 Personen
- Negativ im Sinne, dass man immer die gleichen Freunde hat,..
- Jedoch das ‚immer verglichen werden‘ war manchmal auch mühsam.
- Ich finde es aufgrund meiner Schulzeit als nicht so gut, gemeinsam in der gleichen Klasse zu sein.
- Ich denke, Zwillinge können sich besser entfalten, wenn sie alleine in einer Klasse sind.
- Andererseits hätte ich mich allein ganz anders entwickeln können, wäre früher selbstständiger geworden, und meine Eltern hätten uns vielleicht nicht so direkt miteinander verglichen.
- Die individuelle Entwicklung wird durch die ständige Nähe beeinträchtigt. Auch Freundschaften können nicht einzeln entstehen bzw. wachsen

- Da man so meist verglichen wird, obwohl man zwei unterschiedliche Persönlichkeiten ist....
- Nach der Trennung in der Oberstufe hat sich das dann aber als Boomerang erwiesen: Als Zwilling in derselben Klasse hatten wir automatisch immer einander als Freunde und brauchten ausserhalb keine anderen Beziehungen aktiv zu pflegen. So mussten wir eigentlich erst dann lernen, Freundschaften zu schliessen und zu pflegen. Das war nicht immer einfach
- Allerdings wurden wir meistens als eine Person angesehen. Wenn also eine einen Fehler machte hiess es gleich, Gina hat das auch gemacht
- Das Schwierige ist, dass man immer als Ganzes mit seinem Zwilling abgestempelt wird. Die Leute verstehen nicht, dass man manches vielleicht auch lieber alleine machen will. Die Individualität geht verloren
- Ich wurde, getrennt von meinem Zwilling, selbständiger (musste es werden!).

Als Zwilling unterschiedliche Klassen zu besuchen, beurteile ich als.....

(Anzahl Teilnehmer: 12)

positiv / befürwortend:

8 Aussagen

- Zwillinge, die ganz eng miteinander sind, bilden oft eine verschworene Gemeinschaft, in die Dritte nicht so leicht hinein kommen. Man muss als Eltern gut abwägen, ob man den Kindern etwas Gutes tut, wenn man sie zusammen lässt oder ob man den einzelnen Persönlichkeiten damit eher schadet.
- Wenn Zwillinge in unterschiedlichen Klassen sind, ist die Versuchung zu vergleichen nicht so groß.
- Man wird, wenn man in unterschiedliche Klassen geht, meiner Meinung nach selbständiger, weil man manchmal auch auf sich alleine gestellt ist. Es war auch gut, dass wir so einen teilweise unterschiedlichen Freundeskreis hatten.
- Der Vorteil liegt darin, dass jeder selbständig für sich zu leben lernt. Meine Schwester und ich waren völlig identisch - und wurden quasi nur als Doppelpack wahrgenommen. Wir mussten irgendwann dem Umfeld und auch uns selber klarmachen, dass jeder von uns eigenständig sein konnte.
- In der Oberstufe ist es von Vorteil.
- In einer anderen Schule zu sein, ist nach zehn Jahren wunderbar. Endlich kann ich/ können wir ganz und selbst sein und bei einem Besuchstag auch mal richtig schön die Lehrer reinlegen.
- Ich und mein Zwilling sind nun in unterschiedlichen Schulen, und es funktioniert super.
- Wenn man älter wird finde ich es gut, wenn Zwillinge in unterschiedliche Klassen gehen. Ich habe dadurch gelernt, selbstständiger zu arbeiten.

negativ / kritisch:	4 Aussagen
<ul style="list-style-type: none"> • In der Primarschule war ich immer sehr froh um meine Schwester in derselben Klasse. • Habe ich bisher nicht gehabt und möchte ich nicht. • Ich hätte nicht so Mut. • Als meine Schwester in die Lehre ging, nach den 9 Schuljahren plus 2 Jahre Kanti und die Woche durch im Kt.Zh wohnte, hatten wir schon sehr Heimweh nacheinander. 	

Wie ist / war es für Dich, die Schule als Zwilling zu besuchen?	
(Anzahl Teilnehmer: 11)	
positiv / befürwortend:	8 Aussagen
<ul style="list-style-type: none"> • gleiche Hausaufgaben • Dadurch, dass wir äusserlich sowie auch charakterlich sehr verschieden sind, war es für mich nie ein Problem. • Da wir verschieden geschlechtlich sind und auch vom Charakter her sehr verschieden sind, werden wir nicht als Zwillinge wahr genommen. • Wir traten immer im Doppelpack auf, sassen meistens nebeneinander und wurden als 'die Zwillinge' akzeptiert. • Es war schön, wenn man nicht alleine an einen Schulanlass musste • Zwilling sein ist in der Schule kein Nachteil! Man wird nie anders bewertet, wenn man Zwilling ist! • Ich finde es gut, weil ich nicht alleine bin. • Als Zwilling kommt man immer gut an, so ist es einfacher, Kontakte zu knüpfen 	
negativ / kritisch:	5 Aussagen
<ul style="list-style-type: none"> • Unsere Leistungen wurden oft verglichen. • Eine andere Schule als mein Zwilling zu besuchen, kam gar nicht in Frage. Im Nachhinein betrachtet, hätte es unserer persönlichen Entwicklung aber vielleicht gut getan. • Aber trotz den unterschiedlichen Klassen wurden wir oft verglichen, und das war nicht immer einfach. • Es gab sicherlich Zeiten, in denen man sich wünschte nicht gleich auszusehen, da es manchmal einfach nur noch nervte. Aber man sollte versuchen, immer das Positive zu sehen. • Es war schwierig, da man immer abgestempelt wurde. Man musste versuchen immer perfekt zu sein, auch um dem Zwilling nicht zu schaden. Es hiess immer, was die eine tut, tut die andere auch. Auch wenn das nicht der Fall war. 	

Wie gerne bist / warst Du Zwilling während der Schulzeit?	
(Anzahl Teilnehmer: 4)	
positiv / befürwortend:	3 Aussagen
<ul style="list-style-type: none"> Natürlich habe ich die Aufmerksamkeit, die wir als identische Zwillinge hatten, oft genossen...Heute schätze ich die guten Seiten des Zwillingseins sehr: Unsere Kinder verstehen sich untereinander hervorragend, weil sie ihre Tante wie ihre Mutter wahrnehmen und wir uns immer noch sehr seelenverwandt und nahe fühlen, aber inzwischen beide unsere Eigenständigkeit erworben haben. Meine Schwester war immer an meiner Seite, was mir in manchen Situationen sehr geholfen hatte... Am Anfang fand ich es richtig cool.... 	
negativ / kritisch:	4 Aussagen
<ul style="list-style-type: none"> Weil ich in fast allen Fächern etwas schlechter als mein Zwilling war, fühlte ich mich oft nur an meiner Leistung gemessen. Darunter habe ich manches Mal gelitten. ...Erst in der Pubertät fand ich es schwierig; dort war das Gefühl, austauschbar zu sein, manchmal auch Grund für Eifersucht. ...aber leider kamen in fast jedem Jahr auch die (oben erwähnten) negativen Punkte hinzu. ...aber mit der Zeit fand ichs (wegen oben genannten Dingen) nervig. 	

Könntest Du Dir vorstellen, KEIN Zwilling zu sein?	
(Anzahl Teilnehmer: 7)	
eher JA:	
<ul style="list-style-type: none"> Mein Zwilling ist auch wie eine normale Schwester für mich. 	
eher NEIN:	
<ul style="list-style-type: none"> Ich bin sehr gern Zwilling ! Die Verbundenheit mit meiner Schwester tut mir gut und ich genieße das " Verstehen ohne Worte". Wenn man so aufgewachsen ist, kann man sich, glaube ich, nicht oder nur schwer vorstellen, kein Zwilling zu sein. 	
unklar / eher neutral:	
<ul style="list-style-type: none"> Ohne meine Schwester hab ich nicht so viele Freundinnen. Ich hätte gerne eine kleine Schwester! Ich habe meinen Zwillingbruder sehr gerne und wir lachen oft zusammen. 	

Allgemeine Kommentare, Ergänzungen oder Meinungen zum Abschluss der Umfrage

(Anzahl Teilnehmer: 8)

unsortiert, subjektive Haltungen und Meinungsäußerungen

- Als Zwilling habe ich oft erlebt, dass das zutrifft: "Gemeinsam sind wir stark!"
- Ich wünsche Eltern, dass sie die einzigartige Verbundenheit ihrer Zwillinge erkennen und akzeptieren, aber dabei jedes der Kinder als Individuum lieben und fördern.
- Ich freue mich jedesmal, wenn ich Zwillingen begegne. Jungen Müttern mit kleinen Zwillingen empfehle ich immer, jeden Zwilling eigenständig zu erziehen und auf gleiche Kleider usw. zu verzichten, damit die Kinder nicht nur als Doppelpack wahrgenommen werden.
- Hat Spass gemacht, diese Umfrage auszufüllen!
Vielen Dank ;)
- Für das Schuldisaster kann meine Schwester nix.

- Ich finde es mega cool.
- Eine Verbindung wie mit einem Zwilling hat man mit niemandem sonst auf der Welt, es ist etwas Besonderes.
- <https://einerschreitimmer.com/wie-lebt-es-sich-als-eineiiger-zwilling-eine-erwachsene-im-interview/>

5 Aufschaltung der Umfrage im Internet

Homepage des Schweizerischen Zwillingsvereins

Schweizerischer Zwillingverein
Association Suisse des Jumeaux / Associazione Svizzera dei Gemelli

Home Verein Vorstand Ehrenmitglieder Treffen Fotos/Diverses Links

Home

Schön war's am Zwillingstreffen in Freiburg... Mehr Foto's folgen demnächst!

„Puls Spezial“ wird am 18. September 2017 um 21:05 Uhr auf SRF1 ausgestrahlt! Spannende Fragen rund um Zwillinge...

Suche ...

Neueste Beiträge

Onlineumfrage von Béatrice Mauerhofer
Zwillinge gesucht für eine Zaubershow
Die Fernsehsendung Puls sucht

Mitgliedschaft
Vereinszweck
Kontakt

Schweizerischer Zwillingverein
Association Suisse des Jumeaux / Associazione Svizzera dei Gemelli

Home Verein Vorstand Ehrenmitglieder Treffen Fotos/Diverses Links

Masterarbeit von Béatrice Mauerhofer
Direkt zur online-Befragung: [Onlineumfrage](#)

Suche ...

Beiträge
Beiträge Wähle den Monat

Kategorien
Allgemein Presseberichte
Rückblicke Titelbilder

- Mitgliedschaft
- Vereinszweck
- Kontakt

Photo Gallery Slideshow

The screenshot shows the website of the Schweizerischer Zwillingverein. The main content is an announcement for an online survey titled 'Onlineumfrage von Béatrice Mauerhofer', published on September 8, 2017. The survey is about Zwillings relationships and is being conducted as part of a master's thesis at the University of Zurich. The announcement includes a list of important points for participants, such as the survey duration (10 minutes) and the need for individual participation. A search bar is visible in the top right, and there are sections for 'Neueste Beiträge' (Latest Contributions) and 'Beiträge' (Contributions).

Schweizerischer Zwillingverein
Association Suisse des Jumeaux / Associazione Svizzera dei Gemelli

Home Verein Vorstand Ehrenmitglieder Treffen Fotos/Diverses Links

Onlineumfrage von Béatrice Mauerhofer

Veröffentlicht am 8. September 2017 von szv

Masterarbeit von Béatrice Mauerhofer

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Im Rahmen meiner Master-Arbeit an der Heilpädagogischen Hochschule in Zürich HFH, möchte ich mehr über Zwillingsbeziehungen herausfinden.
Dieser Fragebogen soll dazu dienen, Besonderheiten zwischen Zwillingsgeschwistern im Allgemeinen und im Speziellen während der Schulzeit zu erforschen.

Ihre/Deine Teilnahme ist für mich sehr wichtig. Nur eine hohe Beteiligungsquote führt zu aussagekräftigen Resultaten!

Wichtig:

- Die Umfrage dauert ca. 10 Minuten
- Jeder Zwilling separat (und nicht gemeinsam) ausfüllen
- Teilnehmende Erwachsene unbedingt rückblickend auf die eigene Schulzeit beantworten
- Eltern bitte beim Ausfüllen behilflich sein (wenn nötig)

Selbstverständlich wird diese Umfrage absolut anonym durchgeführt.

Herzlichen Dank für Ihre/Deine Unterstützung!
B. Mauerhofer

Direkt zur online-Befragung: [Onlineumfrage](#)

Suche ...

Neueste Beiträge

«Puls Spezial»: Zwillinge – Gleiche Gene, gleicher Mensch?
2017 Rückblick Fotos von Fribourg
Onlineumfrage von Béatrice Mauerhofer

Mitgliedschaft
Vereinszweck
Kontakt

Beiträge

Beiträge Wähle den Monat ↕

6 Adressen der kontaktierten Zwillingvereine und -clubs

<http://www.schweizerischerzwillingsverein.ch>

<http://www.zwillingsverein.ch>

<http://www.zwillingsvereinaargau.ch>

<http://www.zwillingsfamily.ch>

<http://www.zwillingseltern.ch>

<https://www.deutscher-zwillingsclub.de/index.php/kontakt/message/1-kontakt?context=form1>

<http://www.zwillingsclub-online.de>

<http://www.mehrlinge-franken.de>

<http://zwei-dabei.de>

<http://www.zwillinge.at>

<https://www.mehrlingselternverein.at>

7 Fragenkatalog

Fragenkatalog mit Kriterien / Diskussionspunkten bez. gemeinsamer oder getrennter Einschulung:

- ❖ Wie gestaltet sich die Beziehung unter den Zwillingen? Möglichst detaillierte Schilderung, Beispiele, welche typisch erscheinen
- ❖ Wie stark ist die Bindung?
- ❖ Sind die Zwillinge sehr aufeinander fixiert? Ist die Fixierung gegenseitig oder eher einseitig? Wenn ja, wie stark (auf einer Skala von 1-10)?
- ❖ Ist es den Zwillingen möglich, jeweils eigene Interessen zu vertreten? Gelingt es, diese Interessen durchzusetzen, bzw. eigene Pläne auszuführen?
- ❖ Brauchen sie sich ausschliesslich gegenseitig als Spielpartner? Oder spielen sie auch für sich alleine?
- ❖ Gelingt es den Zwillingen, einen eigenen Freundeskreis aufzubauen?
- ❖ Ist einer der Zwillinge voraussichtlich besonders leistungsstark in den kognitiven Bereichen und liegt hier ein grosses Ungleichgewicht vor?
- ❖ Leidet eine/einer unter dem Verhalten oder einer Bevormundung des anderen?
- ❖ Leidet eine/einer unter einer übermässigen Verantwortungsübernahme?
- ❖ Brauchen sich die beiden? Ergänzen sie sich sogar?
- ❖ Ist ein Zwilling ausgesprochen dominant und ordnet sich der andere unter? Geschieht die Unterordnung freiwillig?
- ❖ Wie ist/war die Situation im Kindergarten? Hat sich eine gemeinsame/getrennte Kindergartenzeit bewährt und kann künftig so fortgeführt werden? Oder treten/traten Schwierigkeiten auf? Welche Schwierigkeiten? Worauf könnten die Schwierigkeiten zurückgeführt werden?
- ❖ Getrennte Klassen bedeuten getrennte Elternabende, getrennte Elterngespräche, getrennte Unternehmungen und so weiter. Ist es Ihnen als Eltern organisatorisch möglich, beides unter einen Hut zu bekommen?
- ❖ Ganz wichtig: Was sagen die Kinder selbst dazu? Was ist ihr Wunsch?
- ❖ Genau so wichtig: Sie sind Experten für Ihre Kinder und kennen Ihre Zwillinge am allerbesten! Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl? Achten Sie unbedingt darauf und berücksichtigen Sie dies in Ihrer Entscheidungsfindung.